

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

**EL DISCURSO DE GUERRA COGNITIVA EN CONTRA DEL PUEBLO VENEZOLANO
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA PERCEPCIÓN
DE LA REALIDAD Y LOS VALORES IDENTITARIOS**

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Presentado por:

**COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE LAS COMUNICACIONES (LAUICOM)**

Autor:

Luis Enrique Gavazut Bianco

Colaboradores:

**Luis Delgado, Pedro Penso, José Garcés, Erick Gutiérrez,
Héctor Gutiérrez, Zenobia Marcano**

Caracas, marzo de 2024

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

ÍNDICE

ÍNDICE	II
LISTA DE CUADROS	IV
LISTA DE FIGURAS	IV
FICHA TÉCNICA	V
NOMBRE DEL PROYECTO	V
DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	V
<i>Institución Responsable</i>	V
<i>Representante Legal</i>	V
<i>Coordinador General del Proyecto</i>	V
DURACIÓN DE EJECUCIÓN	V
PRODUCTOS.....	V
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	V
OTROS RECURSOS.....	V
RESUMEN	VI
INTRODUCCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	13
HIPÓTESIS CONCEPTUAL	14
OBJETIVOS.....	15
<i>Objetivo General</i>	15
<i>Objetivos Específicos</i>	15
IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	16
ESTRUCTURA TENTATIVA DEL INFORME FINAL	19
FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES	22
MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTO DE LA GUERRA COGNITIVA EN VENEZUELA.....	22
CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LA GUERRA COGNITIVA.....	27

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

EL DISCURSO DE LA GUERRA COGNITIVA CONTRA VENEZUELA	46
<i>Discurso de Desarraigo</i>	46
<i>Discurso Nazifascista</i>	47
<i>Discurso Individualista Capitalista</i>	50
<i>Discurso Economicista Hegemónico</i>	66
<i>Discurso de Odio y Dicotomización Sociocognitiva</i>	77
MEMORIA HISTÓRICA E IDENTIDAD NACIONAL	84
DISEÑO METODOLÓGICO	92
TIPO Y NIVEL DEL ESTUDIO	92
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	94
<i>Especificación del Diseño</i>	94
<i>Variables</i>	94
<i>Hipótesis a Prueba</i>	100
<i>Procedimientos de Investigación (Actividades por Objetivos Específicos)</i>	101
<i>Técnicas de Análisis</i>	107
DISEÑO MUESTRAL.....	109
<i>Población Objeto de Estudio</i>	109
<i>Estratificación</i>	110
<i>Tamaño de la Muestra</i>	112
<i>Representatividad</i>	112
<i>Caracterización de la Muestra</i>	113
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	114
<i>Algoritmo para el Scrapping de los Mensajes</i>	114
<i>Categorías para el Análisis Crítico del Discurso</i>	114
<i>Cuestionarios para la Medición de las Variables</i>	119
<i>Prueba Piloto y Análisis de Ítems</i>	120
<i>Confiabilidad y Validez</i>	121
ASPECTOS EJECUTIVOS.....	123
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN	123
CRONOGRAMA, PRELACIONES Y TIEMPOS	124

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

<i>Cronograma de Actividades</i>	124
<i>Cronograma de Ejecución y Tiempos</i>	126
RECURSOS Y PRESUPUESTO	128
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	139
BIBLIOGRAFÍA POR CONSULTAR	144
ANEXO A. CUESTIONARIO DE VALORES HUMANOS UNIVERSALES DE SCHWARTZ (PVQ-RR)	150
ANEXO B. PRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL ESTUDIO	157

Lista de Cuadros

<i>Cuadro 1. Categorías Críticas del Discurso de Odio y Dicotomización Sociocognitiva</i>	117
<i>Cuadro 2. Equipo de Investigadores e Investigadoras participantes</i>	123
<i>Cuadro 3. Cronograma de Actividades ordenadas por Objetivo Específico</i>	124
<i>Cuadro 4. Cronograma de Actividades ordenadas según Ejecución y Duración</i>	126
<i>Cuadro 5. Requerimientos de personal</i>	128
<i>Cuadro 6. Presupuesto de personal</i>	128
<i>Cuadro 7. Presupuesto de viáticos</i>	129
<i>Cuadro 8. Presupuesto de mobiliario y equipos</i>	130
<i>Cuadro 9. Presupuesto de materiales y suministros</i>	132
<i>Cuadro 10. Presupuesto de servicios</i>	134
<i>Cuadro 11. Presupuesto de otros gastos</i>	136
<i>Cuadro 12. Presupuesto total</i>	138
<i>Cuadro 12. Codificación del Cuestionario de Valores de Schwartz, forma PVQ-RR</i>	151

Lista de Figuras

<i>Figura 1. Diagrama de Relaciones Hipotéticas de la Investigación</i>	101
<i>Figura 2. Tabla de Especificaciones del Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ-RR)</i>	150

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

FICHA TÉCNICA

Nombre del Proyecto

El Discurso de Guerra Cognitiva en contra del Pueblo Venezolano a través de las Redes Sociales y sus Efectos sobre la Percepción de la Realidad y los Valores Identitarios.

Datos del Responsable del Proyecto

Institución Responsable

Universidad Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM). R.I.F.: G-200165960. Teléfono: 0414.1315559. Correo electrónico: secretarialauicom@gmail.com. Dirección fiscal: Avenida Principal de Los Cortijos con Transversal 3. Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre. Caracas 1071. Estado Bolivariano de Miranda.

Representante Legal

Tania Valentina Díaz González (Rectora). Cédula de Identidad: V-6.432.672. R.I.F.: V064326721. Teléfono: 0414.9321067. Correo electrónico: secretarialauicom@gmail.com.

Coordinador General del Proyecto

Luis Delgado Arria (Vicerrector de Investigación). Cédula de Identidad: V-5.073.788. R.I.F.: V50737889. Teléfonos: 0212.2326439 / 0414.1315559. Correo electrónico: delgadoluiss@gmail.com.

Profesores Investigadores Participantes

Luis Delgado, Pedro Penso, Luis Enrique Gavazut, José Garcés, Erick Gutiérrez, Héctor Gutiérrez, Zenobia Marcano, José Gregorio Linares, Alí Rojas, Marcos Pérez.

Duración de Ejecución

Veinticuatro (24) semanas. Seis (6) meses.

Productos

Dos (2) informes bimensuales y un (1) informe final.

Monto Total del Proyecto

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS BOLÍVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 4.735.932,17).

Otros Recursos

No se cuenta con recursos de otras instituciones públicas o privadas para la ejecución del proyecto.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

EL DISCURSO DE GUERRA COGNITIVA EN CONTRA DEL PUEBLO VENEZOLANO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD Y LOS VALORES IDENTITARIOS

Autor: Luis Enrique Gavazut Bianco

Año: 2024

RESUMEN

La guerra cognitiva se vale de las tecnologías digitales que soportan actualmente los procesos de comunicación social masivos, para distorsionar o falsear la realidad con fines de desestabilizar las instituciones del país que es blanco de ataque y propiciar una determinada toma de decisiones políticas. Ese proceso de influencia se ejerce por medio de la desinformación y la saturación informativa, que conducen a la entronización universal de la posverdad. Para hacer frente a esta poderosa forma de guerra no convencional es necesario acometer un considerable esfuerzo de investigación que permita identificar sus elementos constituyentes, sus formas operacionales, los medios que utiliza y los actores que la perpetran. Todo ello con el propósito de enfrentarla desde una firme postura contrahegemónica y revolucionaria. Puesto que la guerra cognitiva se libra en el terreno de la mente humana mediante el proceso de comunicación, es en ese terreno donde cabe cosechar los frutos de la labor investigativa. A tal efecto, este estudio se plantea el objetivo de analizar críticamente y reconstruir para comprender el discurso de guerra cognitiva difundido en la población venezolana a través de las redes sociales, su influencia en la percepción de la realidad política, económica y social, al igual que su efecto en la socialización de los valores identitarios. En una primera fase, se realizará una investigación de tipo *cualitativo* y nivel *descriptivo*, mediante *estudio de casos* de agentes comunicacionales emisores del discurso de guerra cognitiva, seleccionados intencionalmente con la finalidad de caracterizar a través de *análisis de contenido* los elementos constitutivos de dicho discurso, generado y difundido en la red social X (antes Twitter) a lo largo de un período de tres meses. En su segunda fase, dirigida al análisis de los efectos del discurso de guerra cognitiva en la población venezolana, la investigación será de tipo *cuantitativo* y nivel *explicativo*, por una parte, y complementariamente de nivel *exploratorio*, y la misma se realizará mediante un *estudio de campo* destinado a la recopilación y Análisis Crítico del Discurso (ACD) de un *corpus* de mensajes publicados en el mismo período de tres meses establecido para la primera fase de la investigación. Mediante una *encuesta por muestreo*, se medirá el efecto que sobre la percepción de la realidad y los valores identitarios tiene el discurso de guerra cognitiva en una muestra representativa de los usuarios asociados al *corpus* de mensajes recopilado.

PALABRAS CLAVE: Guerra Cognitiva, Análisis Crítico del Discurso, Percepción de la Realidad, Identidad Nacional, Redes Sociales, Revolución Bolivariana.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

INTRODUCCIÓN

Desde el ascenso a la Presidencia de la República de Hugo Chávez Frías en 1999 y su propuesta de llevar adelante una revolución en Venezuela fundamentada en el ideario bolivariano respecto a la soberanía nacional, el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos, a través de las grandes corporaciones mediáticas y con la complicidad de los medios privados, llevan a cabo una estrategia comunicacional para impedir este proceso, que implicaba una transformación del modelo económico y político del país para superar la dependencia económica y los males sociales causados por el capitalismo.

Uno de los ámbitos de acción se centró en una guerra de IV generación contra el gobierno bolivariano, que va desde la guerra psicológica a la guerra cognitiva, desarrollada en varias etapas y por diferentes medios, tanto tradicionales como electrónicos, estos últimos especialmente a través de las redes sociales. La guerra psicológica estuvo dirigida a manipular la percepción de una parte importante de la población venezolana acerca del proyecto bolivariano, lo que ocasionó disturbios, sabotaje petrolero, paro del sector comercial e industrial privado y un intento de golpe de estado. Esto ocurrió durante los períodos presidenciales de Hugo Chávez, entre 2000 y 2012. A partir de 2013, con Nicolás Maduro al frente de la Jefatura del Estado, la estrategia comunicacional se enfocó en su deslegitimación para sacarlo del poder e impedir que continuara con el proyecto revolucionario iniciado por el Presidente Chávez.

El gobierno del Presidente Maduro ha tenido que enfrentar el impacto de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico, financiero y comercial en contra del país, lo cual ha ocasionado una crisis económica sostenida y prolongada desde el año 2013 y que se intensificó a partir del año 2017, agravada en 2019 con el desconocimiento por parte del gobierno estadounidense y sus aliados, principalmente europeos y latinoamericanos, de la legitimidad del gobierno y las

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

instituciones venezolanas, y reconociendo en cambio a un gobierno paralelo *ad hoc* encabezado por Juan Guaidó, un diputado de oposición, para establecer un cerco al país, asfixiar la economía y de esta manera crear las condiciones políticas y sociales para una insurrección popular.

En ese contexto político, económico y social, se desarrolla una campaña mediática que se fundamentó en la difusión de mensajes de desesperanza dirigidos principalmente a la población juvenil y joven adulta, con el fin de manipular las emocionalidades que se viven a través de las redes sociales, inoculándose el miedo, la intolerancia política y una percepción de que en Venezuela no había oportunidad de futuro, lo que ocasionó, entre otros fenómenos, la emigración de una parte de la población cuya estructura familiar tradicional, valores culturales venezolanos, sentido de pertenencia y orgullo nacional se vieron afectados. Algunos de esos compatriotas se residenciaron permanentemente en otros países, incluyendo aquellos originarios de padres que habían inmigrado a Venezuela, y otros recurrieron al recurso de considerarse perseguidos políticos de una “dictadura”.

De esa guerra psicológica, se pasó a la guerra cognitiva, esta última desarrollada principalmente a través de las redes sociales, en las cuales la Big Data y la Inteligencia Artificial pueden procesar inmensos volúmenes de datos y direccionar selectivamente los mensajes incluso a personas específicas de manera individualizada, con una eficacia propagandística (persuasiva y difusiva) nunca vista, convirtiendo a los propios receptores o destinatarios en el principal medio de redifusión y autogeneración del mensaje. Aprovechando los sesgos cognitivos de la mente humana, la guerra cognitiva capitaliza las características de inmediatez y contenido efímero para difundir mensajes que no permiten la reflexión, comprobación de veracidad y difíciles para establecer un debate de ideas o rebatir informaciones y opiniones falsas o tergiversadas. Esta campaña a través de las redes sociales ha ocasionado un impacto en la percepción de una parte importante de la población venezolana sobre el proceso político que originalmente propuso el

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

Presidente Hugo Chávez.

La guerra cognitiva ha infundido miedo hacia un futuro incierto y el convencimiento de que vivir en Venezuela es prácticamente una condena a muerte, por la escasez o inexistencia de productos de primera necesidad, y por el deterioro de los servicios públicos, especialmente el de la salud. Hacia finales de 2012 comenzó la guerra económica, tras el montaje previo de un marcador del mercado cambiario paralelo que los agentes económicos podían utilizar como referencia creíble y de aceptación generalizada. Simultáneamente se montó la operación denominada “La tormenta perfecta de la demanda insatisfecha” para desestabilizar las cadenas de distribución y comercialización, generándose escasez artificial de productos de primera necesidad y largas colas para el abastecimiento de estos a lo largo y ancho del país. Así mismo, entre 2015 y 2021 la escasez deliberada de dinero en efectivo afectó las transacciones comerciales en el mercado interno y el ataque especulativo a la moneda desencadenó la hiperdepreciación y la hiperinflación que pulverizó los ingresos de la población y su poder adquisitivo, afectándose gravemente con ello la calidad de vida del pueblo.

La guerra cognitiva busca influir en la percepción de la realidad política, económica y social para desvirtuar las verdaderas causas que originaron esta situación, culpabilizando al modelo de gobierno del Presidente Maduro y no a la guerra económica ni a la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales que instrumentaron el bloqueo económico, comercial y financiero contra el país, devenido en una suerte de castigo para el pueblo por parte del gobierno estadounidense.

Esta estrategia comunicacional se ha desarrollado principalmente en las redes sociales y tiene el propósito de aumentar la desconfianza en los poderes públicos venezolanos y afianzar la percepción de ilegitimidad del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, cuya campaña nacional e internacional se inició en 2019 para romper la cohesión social y llevar al pueblo a una guerra interna.

En virtud de lo antes expuesto, el presente proyecto de investigación tiene como

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

propósito reconstruir el discurso de la guerra cognitiva, evaluar hasta qué punto se ha difundido en las redes sociales y comprender cómo afecta la percepción de la realidad política, económica y social en la población venezolana, al igual que sus efectos sobre la socialización de los valores identitarios, de conformidad con los fundamentos teórico-conceptuales que se discuten en este trabajo.

Siguiendo la *Guía Metodológica para el Financiamiento de Proyectos de Investigación con Recursos del Fondo de Responsabilidad Social* de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el presente documento, contenido del proyecto para la realización de la investigación, se estructura en cuatro secciones, correspondientes a la Descripción del Proyecto, los Fundamentos Teórico-Conceptuales, el Diseño Metodológico y los Aspectos Ejecutivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes de la Investigación

Waisbord (2020) analiza el fenómeno de la polarización política a partir de una revisión de la literatura global reciente, llegando a la conclusión de que dicho fenómeno está determinado o influido por una combinación de factores políticos y comunicacionales, estos últimos no solamente vinculados a los medios digitales, sino también a los tradicionales. La era digital, sin embargo, ha desencadenado la fragmentación de los sistemas de medios que "...hace posible el consumo de contenidos ajustados estrictamente a intereses e identidades particulares" (Prior, 2007, cp. Waisbord, 2020, p. 253). Es decir, gracias a la comunicación digital, particularmente la que se lleva a cabo a través de los medios sociales, es ahora posible direccionar masivamente mensajes mucho más personalizados. Pero además de esa fragmentación, que al parecer hace posible y fortalece las identidades políticas, también se observa el fenómeno de la globalización de la comunicación digital que estandariza las formas de operación y los criterios empresariales de las plataformas mediáticas.

El ascenso fulminante de los medios sociales como plataformas dominantes desde fines de la década pasada son cruciales, puesto que han fagocitado el tráfico (y la publicidad) en Internet. Los algoritmos de los medios sociales tienden al reforzamiento de actitudes; la expansión y la sofisticación de la desinformación son tendencias globales (Waisbord, 2020, p. 253).

En la era del *broadcasting* tradicional, todos los medios se enfocaban en la captación de la mayor cantidad de audiencia posible, para lo cual debían elaborar y transmitir un mensaje uniforme dirigido a destinatarios heterogéneos. En tal sentido, el contenido de los mensajes debía ser lo más neutral posible para evitar ahuyentar audiencia potencial, lo cual no convenía para las ventas de publicidad. Como las corporaciones mediáticas eran directamente responsables del contenido de los mensajes que transmitían, también se cuidaban mucho más de no ofender sensibilidades y

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

mantener una línea editorial moderada.

Con el advenimiento de los medios digitales y, dentro de ellos, los medios sociales, la forma de hacer publicidad cambió radicalmente a un modelo cada vez más diferenciado y fragmentado donde los mensajes podían transmitirse a segmentos cada vez más delimitados y homogéneos de la población.

Así como este proceso de segmentación llevó a la construcción de grupos definidos de consumidores (especialmente de mediano y alto poder de consumo), también alimentó la producción de contenidos ajustados a identidades políticas. La mayor diversidad abre la posibilidad de medios orientados a segmentos particulares de afiliación y simpatía política, ya sean noticieros por cable, estaciones de radio o sitios digitales. La fragmentación mediática no solamente refuerza la fragmentación política y social y genera condiciones para reforzar simpatías, diferencias y odios. También disminuye la capacidad y la presencia de sistemas públicos o privados que graviten hacia la imparcialidad o contemplan y den espacio a diferentes posiciones (Waisbord, 2020, p. 257).

En tal sentido, la polarización política contemporánea está asociada a esa tendencia general de fragmentación y proliferación de mensajes segmentados de acuerdo con las simpatías ideológico-partidistas de los destinatarios. Como lo señala Waisbord (2020, pp. 257-258): “La suma de tendencias tecnológicas, la desregulación de mercados de medios, y la puja de intereses comerciales y publicitarios terminó produciendo un escenario mediático de segmentación política-comunicacional”.

Ahora bien, Vosoughi, Roy y Aral (2018) investigaron la difusión diferencial de todas las noticias verdaderas y falsas verificadas distribuidas en Twitter de 2006 a 2017. Los datos comprenden 126.000 historias tuiteadas por 3 millones de personas más de 4,5 millones de veces. Se clasificaron las noticias como verdaderas o falsas utilizando información de seis organizaciones independientes de verificación de datos que mostraron entre un 95 y un 98% de acuerdo en las clasificaciones.

En este amplio estudio, se encontró que la falsedad se difundió significativamente más lejos, más rápido, más profundo y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información, y los efectos fueron más pronunciados en las noticias políticas

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

falsas que en las noticias falsas sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera. Se descubrió asimismo que las noticias falsas eran más novedosas que las verdaderas, lo que sugiere que era más probable que las personas compartieran información novedosa. Por otra parte, las historias falsas inspiraron miedo, disgusto y sorpresa en las respuestas, mientras que las historias verdaderas inspiraron anticipación, tristeza, alegría y confianza. Contrariamente a la creencia popular, los robots (*bots*) aceleraron la propagación de noticias verdaderas y falsas al mismo ritmo, lo que implica que las noticias falsas se difunden más que la verdad porque los humanos, no los robots, son más propensos a difundirlas.

Al parecer, esa propensión se debe en mayor medida al comportamiento de los usuarios con cuentas relativamente nuevas y pocos seguidores, que se apresuran a re-difundir las noticias falsas, las cuales suelen tener un contenido llamativo y novedoso, en la expectativa de aumentar su número de seguidores. Tratándose de cuentas nuevas, también es posible que el fenómeno obedezca a la inexperiencia del usuario. Aun cuando los *bots* no tienen incidencia diferencial en la re-difusión de las noticias falsas respecto de las verdaderas, sí son en cambio determinantes en la elaboración y difusión inicial de las noticias falsas, tal como se desprende del hallazgo reportado por Vosoughi, Roy y Aral (2018) según el cual cada ciudadano con presencia en Twitter en Estados Unidos estuvo expuesto al menos a tres noticias falsas creadas por robots durante el mes previo a las más recientes elecciones presidenciales para el momento de la realización del estudio.

Esto último es claramente relevante para los objetivos de la presente investigación, dado que proporciona evidencia de que las noticias falsas, particularmente en el ámbito político, son elaboradas inicialmente en laboratorios que cuentan con los recursos suficientes (como es el caso de los grandes conglomerados mediáticos internacionales) para difundirlas en las redes sociales, pero a partir de ese momento, son los propios usuarios quienes se encargan del proceso de redifusión y, como este proceso incluye

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

encadenamientos de comentarios (hilo), el mensaje inicial se va transformando mediante adiciones y recombinaciones de información y opiniones que son generadas por los propios usuarios a quienes va dirigido en principio el mensaje. Esto es justamente, según se explica más adelante en este trabajo, lo que como rasgo distintivo de la guerra cognitiva plantea Du Cluzel (2020) acerca del fenómeno de inversión de la fuente del mensaje propagandístico, donde el receptor se convierte en el propio emisor del mensaje que está dirigido a manipularlo.

En el caso de redes cerradas, Quattrociocchi, Scala y Sunstein (2016) realizaron un estudio centrado en cómo los usuarios de Facebook, tanto italianos como estadounidenses, se relacionan con dos narrativas distintas (que involucran teorías de conspiración y ciencia). Se encontró evidencia cuantitativa de que así es. La explicación implica la tendencia de los usuarios a promover sus narrativas favoritas y, por tanto, a formar grupos polarizados como especies de “cámaras de resonancia”. El *sesgo cognitivo de confirmación* incide en las decisiones de los usuarios sobre si difundir contenido, creando así cascadas de información dentro de comunidades identificables. Al mismo tiempo, la agregación de información privilegiada dentro de esas comunidades refuerza la exposición selectiva y la polarización grupal. La evidencia empírica recabada sugiere que debido a que se centran en sus narrativas preferidas, los usuarios tienden a asimilar sólo afirmaciones confirmatorias e ignorar las refutaciones aparentes.

Para recopilar el conjunto de datos que se requería, Quattrociocchi, Scala y Sunstein (2016) construyeron un gran atlas de páginas de Facebook, con la ayuda de varios grupos (*Skepti Forum*, *Skeptical spectacles*, *Butac*, *Protesi di Complotto*), que ayudaron a etiquetar y clasificar fuentes científicas y de conspiración. Para validar la lista, todas las páginas se verificaron manualmente observando su autodescripción y el tipo de contenido promocionado. Se analizó la interacción de los usuarios a través de publicaciones de Facebook con respecto a estos dos tipos de información durante un

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

período de cinco años (2010-2014) en los contextos italiano y estadounidense. La lista se refiere a páginas públicas de Facebook dedicadas a la difusión de afirmaciones de los dos tipos de narrativas. En total, se trabajó con 73 páginas italianas y 478 estadounidenses, levantándose un universo de 951.244 publicaciones (*posts*) en el período de estudio, con 612.497.607 *likes* y 31.846.214 comentarios.

El sesgo de confirmación, que conduce al fenómeno de “cámaras de resonancia” observado en Facebook por Quattrociocchi, Scala y Sunstein (2016), ha sido observado en otros estudios, incluyendo los realizados acerca de la credibilidad de la fuente de mensajes de polarización política:

Los usuarios de redes sociales están dispuestos a aceptar como amigos solo a quienes no les disgustan, para Flichtentrei (2017) cada red personal se convierte en un silo de información, es decir, una sección aislada donde se encuentran pares que piensan igual o de forma muy semejante, ya que comparten marcos conceptuales similares, cada individuo tiende a encerrarse en su silo donde consulta la información que prefiere, omitiendo aquella que no tolera o que no quiere conocer. Los individuos aceptan mejor la noticia que coincide con sus valores, incluso tiene mayor validez su evaluación personal sobre la noticia que la credibilidad del medio que la publica. Ante la pregunta, ¿a quién creería si un medio de comunicación nacional informa que Trump dijo algo que no era cierto?, parte del estudio YouGov realizado por Presidential Media Coverage (2016) luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se encontró que los partidarios republicanos creen a Trump sobre los medios y que los demócratas prefieren a los medios sobre Trump (García-Guerrero, 2019, p. 244).

Aun cuando la guerra cognitiva aprovecha diferentes sesgos cognitivos que forman parte consustancial de la naturaleza humana, habiendo las neurociencias identificado hasta ahora alrededor de 200 sesgos cognitivos en la especie humana, es el sesgo de confirmación quizás el más útil para sus fines de manipulación propagandística, porque facilita la difusión acelerada de noticias falsas y desinformación, las cuales favorecen a su vez el posicionamiento de la posverdad política.

Planteamiento del Problema

El presente trabajo de investigación está dentro del área de un estudio con una perspectiva sociológica, sobre el impacto psicosocial de la guerra cognitiva como estrategia orquestada por los grupos hegemónicos de poder geopolítico e instrumentada a través de los grandes conglomerados mediáticos internacionales, con un discurso característico que es difundido a través de las redes sociales en Venezuela, las cuales han servido como canal para compartir y vivir las emocionalidades de un sector del pueblo, manipulando el miedo y el rencor como motores que buscan infundir la desconfianza en la población con respecto a los poderes públicos constituidos para provocar el desconocimiento de la autoridad y la percepción de ilegitimidad, lo cual tiene el propósito de romper la cohesión social.

El diseño metodológico de la investigación corresponde, en una primera fase, al *análisis de contenido* de los elementos constitutivos del discurso de guerra cognitiva difundido a través de las redes sociales por un conjunto seleccionado de agentes comunicacionales emisores o fuentes de los mensajes de guerra cognitiva. Los elementos así identificados se contrastarán y complementarán con las categorías para el *análisis crítico del discurso* de guerra cognitiva, derivadas a partir de los fundamentos teórico-conceptuales de este estudio. Así mismo, los resultados de esta primera fase de la investigación se utilizarán para caracterizar y comparar los diferentes tipos de agentes entre sí, así como construir un *mapa de agentes de la guerra cognitiva* en Venezuela.

En su segunda fase, la investigación estará dirigida al estudio de un *corpus* de mensajes difundido a través de las redes sociales, mediante *Análisis Crítico del Discurso* (ACD), con el fin de reconstruir el discurso de guerra cognitiva, definir los perfiles de tipificación de los usuarios y establecer, mediante cuestionarios aplicados a una muestra representativa, los efectos que sobre los usuarios tiene dicho discurso, específicamente en términos de su impacto en la percepción de la realidad y en la socialización de los valores asociados a la identidad nacional y sociocultural.

De esa manera, la investigación permitirá reconstruir un proceso que se le viene

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

aplicando al pueblo venezolano, que va desde la guerra psicológica a la guerra cognitiva, dentro del contexto de la guerra de IV generación desarrollada en el país por el imperialismo estadounidense a través del conglomerado mediático internacional, apoyados principalmente por sus aliados europeos y latinoamericanos, y con la complicidad de los medios de comunicación privados venezolanos. Estas dos guerras se han escenificado en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, estas a partir de su aparición el escenario mediático, convirtiendo a Venezuela en un laboratorio para este tipo de guerra dirigida contra los pueblos ante cualquier propuesta alternativa al modelo capitalista y de dependencia económica.

La guerra cognitiva pretende incidir en la percepción de la realidad del pueblo venezolano para impedir que se consolide en el país un proyecto distinto al capitalismo y la dependencia económica, e imponer una realidad conveniente a los intereses del gobierno estadounidense. Esta guerra es sostenida en el tiempo y va más allá del solo hecho de inocular el miedo y manipular el rencor; se trata de crear una realidad paralela en la mente de las personas, aprovechando para ello las tecnologías de información y comunicación.

En virtud de lo expuesto, el presente trabajo pretende analizar críticamente el discurso que se difunde a través de las redes sociales, donde se ha desarrollado una guerra virtual mediante una campaña de noticias falsas o tergiversadas para la desinformación, cuyo objetivo es desmoralizar a la población venezolana e incidir en su percepción de la realidad y en su identidad nacional y socio-cultural, lo cual corresponde a la estrategia comunicacional de la guerra cognitiva que requiere de un objetivo, un destinatario, un medio y un mensaje.

En este estudio se plantea que la guerra cognitiva es un proceso de comunicación de masas con intencionalidad geopolítica y geoestratégica que busca la instauración del Consenso de Washington por parte de Estados Unidos y sus aliados, donde la población del país objetivo pierde su identidad nacional y sociocultural, y asume como propios los

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

valores del enemigo hegemónico, defendiendo los intereses de este, a través de las siguientes conductas: 1. Elección de opciones políticas subordinadas al enemigo hegemónico (preferencia electoral por gobiernos títeres); 2. Oposición activa contra cualquier opción de gobierno soberano (no títere), por cualquier vía, sea electoral o de facto; 3. Aceptación acrítica del modelo económico subordinado al enemigo hegemónico, caracterizado por: dependencia económica, extractivismo de recursos naturales, monopolios extranjeros, mercado interno cautivo, fuga de capitales, fuga de cerebros. 4. Aceptación pasiva de una Fuerza Armada y una política exterior subordinadas al enemigo hegemónico: alianzas con países dominantes y con otros países títeres, y sabotaje de alianzas contrahegemónicas y con otros países soberanos. 5. Aceptación sumisa del orden monetario, financiero y comercial internacional impuesto por el enemigo hegemónico.

Esas conductas, entre otras, se derivan de un proceso que, al distorsionar la percepción de la realidad política, económica y social, conduce a la alienación de la identidad nacional y sociocultural. Este proceso es análogo al lavado de cerebro, que se soporta en agentes de socialización que ejercen una poderosa influencia social, como son, entre otros: los medios de comunicación social, los medios digitales de comunicación, las redes sociales, la inteligencia artificial, los centros de pensamiento, las instituciones académicas y educativas, y los centros e institutos de investigación. Ese proceso de influencia se ejerce por medio de la desinformación¹ y la saturación informativa, que conducen a una percepción alterada de la realidad a través de la

¹ De acuerdo con Zhong (2022), las noticias falsas (*fake news*) se definen como: "...la información falsa producida y diseminada a propósito, en muchos casos en los medios sociales, que puede engañar a la audiencia y manipular la opinión pública para ventajas políticas o financieras. Las noticias falsas pueden clasificarse en mala información y desinformación. La mala información se refiere a información falsa que se difunde en los medios sociales aunque sea sin intención de engaño, mientras que la desinformación es la información deliberadamente engañosa o sesgada con intención de engañar a otros y manipular la opinión pública" (p. 366). Traducción propia (del inglés).

entronización universal de la posverdad², así como la pérdida de los propios valores identitarios y la introyección de los valores identitarios funcionales a los intereses del enemigo hegemónico. Estos efectos de la guerra cognitiva inciden, a su vez, sobre la norma subjetiva, las actitudes y la predisposición conductual de la población objetivo hacia los siguientes objetos de crucial relevancia para el enemigo hegemónico: opciones político-electorales, vías políticas de facto, consumo de bienes y servicios foráneos vs. nacionales, cultura foránea vs. nacional.

En el marco de esa concepción de la guerra cognitiva como fenómeno de comunicación de masas que opera sobre la identidad nacional y sociocultural, se precisa entonces no solamente caracterizar el discurso que se difunde en la población venezolana a través de las redes sociales, sino además investigar sus efectos distorsionantes sobre la percepción de la realidad política, económica y social, a través de la desinformación, las noticias falsas y la posverdad, al igual que sus consecuencias en la esfera de la socialización de los valores identitarios.

Formulación del Problema

¿Cuáles son las características del discurso de guerra cognitiva que se difunde en la población venezolana a través de las redes sociales y cómo afecta este la percepción de la realidad política, económica y social, e incide sobre la socialización de los valores identitarios?

² “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad.” (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Actualización 2022. Disponible: <https://dle.rae.es/posverdad>).

Hipótesis Conceptual

Aun cuando la guerra cognitiva es un concepto que poco se diferencia del tradicional fenómeno de la propaganda, entendida esta como la transmisión de información falsa o tendenciosa en un proceso de comunicación social o colectiva con fines de persuasión y cambio de actitudes hacia personas, actividades, objetos, ideas y opciones, es decir, para influir en la toma de decisiones y el comportamiento de las personas, según Du Cluzel (2020) la guerra cognitiva presenta una característica diferenciadora importante que consiste en el empleo masivo de las tecnologías digitales en ese proceso de influencia social, que convierte a las propias personas en generadoras o fuentes de los mensajes propagandísticos, como fenómeno masivo y universal. Así mismo, valiéndose del conocimiento científico acerca de los sesgos cognitivos que caracterizan a la mente humana para el procesamiento de la información, se busca adormecer o anular por completo la capacidad de la gente para discernir, pensar racional o críticamente, y distinguir la realidad de la ficción, la verdad de la mentira.

Visto así, la guerra cognitiva no solo impacta en el proceso de formación y cambio de actitudes, sino que tiene incidencia en el cambio de estructuras cognitivo-afectivas más profundas, como los valores personales y sociales que integran el autoconcepto y la identidad en el ser humano. Por lo que la guerra cognitiva puede catalogarse con propiedad como el arma de guerra cultural más poderosa utilizada hasta ahora para la dominación hegemónica de los pueblos, la cual persigue suplantar en la población objetivo su propia cultura por la cultura hegemónica; es decir, un proceso antropológico de aculturación, tal como se observa en las situaciones de contacto convivencial entre una mayoría étnica y una minoría, típicamente en el caso de poblaciones inmigrantes.

Por lo tanto, los valores se constituyen en una variable de interés para estudiar los procesos de guerra cognitiva y sus efectos sobre la población objetivo, en el entendido de que una persona estará tanto más influida por la guerra cognitiva cuantos menos de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

sus propios valores identitarios logre preservar y, simultáneamente, asuma como propios una mayor cantidad de los valores identitarios hegemónicos.

En tal sentido, en la población venezolana que no se ha visto afectada por los efectos distorsionantes sobre la percepción de la realidad por causa de la guerra cognitiva, son precisamente los valores de la identidad nacional y sociocultural los que han de observarse con mayor preeminencia, en comparación con la población que sí ha sido afectada por la guerra cognitiva. Y viceversa, los valores ajenos a la identidad nacional y sociocultural venezolana, los valores alienados promovidos por la hegemonía cultural dominante, han de observarse con menor preeminencia entre las personas que no se han visto afectadas por la guerra cognitiva, en comparación con las que sí se han visto afectadas.

Esa es la hipótesis conceptual a cuya verificación -entre otros objetivos- se aboca el presente estudio, derivada de los fundamentos teórico-conceptuales que se expone más adelante en este proyecto de investigación.

Objetivos

Objetivo General

Analizar críticamente y reconstruir para comprender el discurso de guerra cognitiva difundido en la población venezolana a través de las redes sociales, su influencia en la percepción de la realidad política, económica y social, al igual que su efecto en la socialización de los valores identitarios.

Objetivos Específicos

1. Conceptualizar distintivamente la guerra cognitiva que se libra contra la población venezolana y sus elementos discursivos.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

2. Definir las categorías pertinentes para el análisis crítico del discurso de guerra cognitiva que se difunde en la población venezolana a través de las redes sociales.
3. Realizar un análisis crítico del discurso en un *corpus* de mensajes difundidos en la población venezolana a través de las redes sociales.
4. Describir la influencia que tienen en la percepción de la realidad política, económica y social, los mensajes difundidos en la población venezolana a través de las redes sociales.
5. Comprobar el efecto determinante de los mensajes difundidos en la población venezolana a través de las redes sociales, en la socialización de los valores identitarios.

Importancia y Justificación de la Investigación

Venezuela ha sido un objetivo de las grandes corporaciones mediáticas, a partir de la Revolución Bolivariana iniciada por el Presidente Hugo Chávez desde su primer período constitucional (1999-2006). Esto se debe a que el proceso propuesto por Chávez buscaba defender la soberanía nacional y la propiedad por parte de la Nación de sus recursos estratégicos, lo cual era contrario a los planes de las grandes corporaciones transnacionales de controlar a su antojo los recursos estratégicos de las naciones y minimizar el rol de los estados nacionales en Latinoamérica.

En virtud de ello, el imperialismo estadounidense ha venido desarrollando contra el país una guerra de IV generación, uno de cuyos componentes ha sido la guerra psicológica que ha derivado en guerra cognitiva. Ahí radica la importancia y necesidad de realizar esta investigación, pues una vez que se comprenda en profundidad los mecanismos discursivos de la guerra cognitiva que se libra en contra de la población venezolana, se podrá desarrollar una metodología para estudiar el tema, abrir nuevas líneas de investigación que lleven a proponer otros estudios para construir una estrategia comunicacional para combatir con eficacia la guerra cognitiva, y contribuya a su vez con la comprensión por parte de otros países latinoamericanos de sus propios procesos de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

guerra.

Construir comunicación para la liberación es difundir la verdad, que es revolucionaria. Teniendo en mente que "la verdad es hija del poder", cabe preguntarse, ante la afirmación de Friedrich Nietzsche: "No hay hechos, hay interpretaciones", ¿dónde está la verdad?

Nietzsche dice que "la verdad es una conquista de la voluntad de poder". En esto lo acompaña Michel Foucault. Entonces, ¿acaso hay muchas "verdades"? La verdad, según Nietzsche, es una construcción del poder, la verdad es una creación del poder. La verdad es aquella que la voluntad del poder logra imponer.

Los medios de comunicación controlados por el gran capital, devenidos en medios de difusión masiva de propaganda, son los que imponen la agenda de debate público. Ellos definen los temas con el poder que le permiten la posesión de los medios para colocar los asuntos que les interesa en la agenda pública y sobre estos temas producir los debates. En esos debates no se discute sobre la verdad de los hechos, sino sobre las interpretaciones interesadas que se imponen por el poder de incidencia de los medios sobre lo que piensa y cómo "lo piensa" la sociedad, que es resultado del control hegemónico que han logrado.

Para pensadores como Nietzsche "la verdad es hija del poder". Sabemos lo que nos hacen saber y en eso consiste su poder. Esta ilusión de que existen muchas verdades que se contraponen y luchan entre ellas en una batalla, parece indicar que la "verdad" que tiene la fuente de poder más fuerte es la "verdad" que se impone. En este caso, las interpretaciones de los hechos y su manejo interesado se convierten en "la verdad" que nos imponen. Tal vez porque la verdad es revolucionaria las clases dominantes no quieren que se conozca. En eso están los revolucionarios, construyendo una comunicación para la liberación.

Y esa es la importancia de la presente investigación, que al mismo tiempo se constituye en su principal justificación para llevarse a cabo. No hay mejor camino conocido para aproximarse a la verdad, sin adjetivos, como la investigación científica, entendida esta bajo el abanico multidisciplinario y transdisciplinario epistémico-

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

metodológico que permite abordar con propiedad los complejos fenómenos sociales.

La narrativa específica que inscribe la guerra cognitiva tiene como objeto impedir que el país agredido y la vanguardia que lo defiende puedan poner de manifiesto toda la malignidad y la gravedad de los múltiples efectos de esta nueva modalidad de "guerra sólo mata gente". O más precisamente, "guerra sólo mata pueblos rebeldes". El carácter pornográfico de un genocidio tipo May Lay remasterizado contra todo el pueblo humilde de Venezuela hace muy difícil, cuando no impensable, su mera enunciación.

Por definición, una guerra cognitiva y neocolonial infinita no tiene ni puede tener otro límite que el de su misma comprensibilidad. Si el pueblo no entiende la naturaleza, gravedad y capacidad compleja, depredadora, que tiene y asume esta nueva forma de guerra para producir un Síndrome de Estocolmo masivo, nada ni nadie podrá salvarnos de la dominación, la esclavitud y la destrucción de la humanidad y del medio ambiente que el imperialismo neocolonial, en su irracionalidad hegemónica capitalista y nazifascista, le ha impuesto al mundo.

Cuando Hugo Chávez repetía que "sólo el pueblo salva al pueblo" se refería precisamente a esto mismo. Lenin decía que una revolución socialista consistía, sobre todo, en abrirle los ojos y dejárselos muy abiertos al pueblo sobre toda la infinita malignidad y devastación material y subjetiva que encarnaba como proyecto presente y futuro la sociedad del capital.

La salida del intrincado laberinto que produce la narrativa de la guerra cognitiva supone comunicar toda la gravedad de la maldad infligida y sufrida; pero, asimismo, el milagro de haberla sobrellevado con hidalguía. Y, de igual manera, la santidad para hacer de ella un santuario de y para una resistencia con aptitud de hacer un nuevo Paraíso aquí en La Tierra. Un nuevo jardín edénico pleno de leche y miel con qué producir una nueva vida digna y redimida por primera vez en toda la historia. A alimentar esa esperanza está dirigida esta investigación.

Estructura Tentativa del Informe Final

En este momento, se propone una estructura tentativa para el informe final conformada por las siguientes secciones y capítulos:

1. Portada.
2. Índices.
3. Resumen.
4. Introducción:
 - 4.1. Exposición de motivos.
 - 4.2. Antecedentes.
 - 4.3. Problema.
 - 4.4. Hipótesis.
 - 4.5. Objetivos.
 - 4.6. Justificación.
5. Revisión de la Literatura y Consulta a Fuentes Vivas:
 - 5.1. Marco histórico y contexto de la guerra cognitiva en Venezuela.
 - 5.2. Conceptualización y marco teórico de la guerra cognitiva.
 - 5.3. El discurso de la guerra cognitiva contra Venezuela.
 - 5.3.1. Discurso de desarraigo.
 - 5.3.2. Discurso nazifascista.
 - 5.3.3. Discurso individualista capitalista.
 - 5.3.4. Discurso economicista hegemónico.
 - 5.3.5. Discurso de odio y dicotomización sociocognitiva.
 - 5.4. Las redes sociales en Venezuela como escenario de las emocionalidades.
 - 5.5. Memoria histórica e identidad nacional y sociocultural.
6. Diseño metodológico del estudio:
 - 6.1. Tipo y nivel del estudio.
 - 6.2. Diseño de la investigación:

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

6.2.1. Especificación del diseño.

6.2.2. Variables.

6.2.3. Hipótesis a prueba.

6.2.4. Procedimiento y trabajo de campo.

6.2.4.1. *Scrapping* de la población de mensajes.

6.2.4.2. Análisis Crítico del Discurso (ACD).

6.2.4.3. Análisis de agentes (emisores).

6.2.4.4. Selección de la muestra de usuarios (receptores).

6.2.4.5. Aplicación de los cuestionarios.

6.2.5. Técnicas de análisis.

6.3. Diseño muestral:

6.3.1. Población objeto de estudio.

6.3.2. Tamaño de la muestra.

6.3.3. Estratificación.

6.3.4. Representatividad.

6.3.5. Caracterización de la muestra.

6.4. Instrumentos:

6.4.1. Tabla de categorías para el Análisis Crítico del Discurso.

6.4.2. Cuestionarios.

6.4.2.1. Variables dependientes.

6.4.2.2. Variable de control

6.4.2.3. Variables sociodemográficas y otras variables.

6.4.3. Algoritmo para el *scrapping* de los mensajes.

6.4.4. Pruebas piloto.

6.4.5. Análisis de ítems.

6.4.6. Análisis de confiabilidad.

6.4.7. Validez.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

7. Presentación y Discusión de los Resultados:

- 7.1. Caracterización del discurso de guerra cognitiva.
- 7.2. Análisis y mapeo de agentes emisores del discurso de guerra cognitiva.
- 7.3. Análisis crítico del discurso de guerra cognitiva en la población.
- 7.4. Efectos del discurso de guerra cognitiva en la población.
 - 7.4.1. Efecto sobre la percepción de la realidad.
 - 7.4.2. Efecto sobre la socialización de los valores identitarios.

8. Conclusiones.

9. Recomendaciones.

10. Referencias bibliográficas.

11. Anexos:

- 11.1. Glosario de términos.
- 11.2. Instrumentos de recolección de datos.
- 11.3. Data bruta.
- 11.4. Matrices analíticas.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES

Marco Histórico y Contexto de la Guerra Cognitiva en Venezuela ³

La guerra cognitiva tiene como fin último imponer un nuevo orden mundial. Es claro hoy que el "orden" sostenido durante el fin del siglo XX que inicia con la implosión programada de la órbita socialista soviética en 1989 y que concluye con la implosión de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 exigió el desarrollo de una nueva conceptualización y puesta en escena del poder geopolítico occidental. De esta crisis del modelo moderno de dominación emerge la nueva doctrina postmoderna y líquida de seguridad y defensa de los Estados Unidos y, por extensión, de toda la órbita neocolonial occidental.

La guerra cognitiva tiene como objetivo estratégico geopolítico reimponer en todo el mundo la tesis Margaret Thatcheriana, abreviada bajo la sigla TINA, que traduce "There in not alternative" al orden socio-metabólico capitalista occidental, capitaneado por Estados Unidos. A tal fin, la nueva doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos se plantea la necesidad y la urgencia de dividir y fisionar todo lo que pueda ser dividido y fisionado. Tal objetivo incluye dividir sujetos individuales mediante la disonancia, la distorsión y la alienación programadas de su identidad o identidades, dividir hasta fisionar las relaciones significativas de parejas eróticas mediante la imposición de un erotismo líquido, lo más cercano al "fast food" y al "use and trash"; y, asimismo, naturalizar y exacerbar la relación instrumental y oportunista entre vanguardias políticas y pueblos; al igual que balcanizar la relación entre gobiernos y estados nacionales pertenecientes históricamente a regiones y pueblos con algún grado de historia y cultura común que pueda servir a un nuevo proyecto de fraternidad y posible complementariedad y unión diplomática y política regional.

Esta tesis explicaría no sólo la demonización y deshumanización del pueblo ruso y del Oriente global restringido a China, India, así como la islamofobia rampante contra

³ Esta sección ha sido redactada con materiales no publicados formalmente elaborados por el profesor Luis Delgado Arria (LAUICOM) y el profesor Pedro Penso (LAUICOM).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Palestina, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Irán y otros países y pueblos árabes, sino de igual manera, la demonización y deshumanización del extremo Oriente del Oriente, que somos los pueblos de Nuestra América.

La guerra cognitiva tiene como diana principal las mentes y corazones de las vanguardias políticas, económicas, culturales y espirituales de todo el planeta, pero muy especialmente, las de las vanguardias del Sur Mundial. Si un líder político de Nuestra América está íntimamente convencido de que la sola mención de las palabras socialismo o comunismo son parte de un oscuro pasado retrógrado, absurdo e inviable, su proyecto de unidad regional se adherirá a un progresismo lo más parecido posible al tan cacareado y etéreo "capitalismo con rostro humano". Lo mismo cabe espumarse y concluirse de un movimiento o un partido político de izquierda que apoye explícita o implícitamente el bloqueo contra Cuba, la ocupación de Palestina o la guerra de sanciones contra Venezuela, Nicaragua, Rusia o China. La guerra cognitiva necesita imponer como sentido común un *apartheid* internacional contra todos los pueblos que aspiren al desarrollo endógeno soberano nacional y al desarrollo regional soberano de sus medios de vida.

El discurso neocolonial que se impone, entonces, por la guerra cognitiva sobre las mentes y corazones de las vanguardias de todo el Mundo Sur es el de que "*mientras el lobo imperialista anda distraído persiguiendo y devorando a las ovejas ideológicamente más insubordinadas y atrevidas de otros patios, no se comerá a las más diplomáticamente nacionalistas y conservadoras*". Pero la realidad geopolítica está diciendo hoy lo contrario. Occidente no está atacando hoy a Rusia y a China precisamente por izar las banderas del socialismo teorizado por Carlos Marx, sino por el delito imperdonable de atreverse a cuestionar una supremacía política, económica, comercial, financiera, industrial y militar occidental incompatible con el derecho internacional, con la supervivencia de los pueblos y con la continuidad de la vida misma sobre el planeta Tierra.

La conclusión de todo esto es que la guerra cognitiva tiene por objetivo ideológico último convencer a todas las ovejas del Sur Mundial que no es imaginable un mundo idílico sin presas y sin cazadores. Y que lo mejor y más racional que puede hacer cada país y cada vanguardia, mientras los leones se devoran a las ovejas de un país vecino o

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

lejano, es poner las bardas propias en remojo, pero sin hacer causa común con las víctimas. La filmografía occidental nos regala una metáfora imborrable para describir esta política. Se trata del afamado filme "El silencio de los corderos". En la película el orden burocrático naturalizado atrapa a un perro en la calle y lo lleva a la perrera municipal para más tarde "dormirlo". Cuando llega el dueño del perro extraviado a reclamarlo, este se sorprende del silencio sepulcral que reina en la perrera y pregunta cómo hacen para lograr que ningún perro enjaulado ladre siquiera un poco. Y el funcionario le explica que su método es muy sencillo: *"Apenas llegan los perros callejeros aquí, enseguida les cortamos las cuerdas vocales"*. La guerra cognitiva necesita cortar las cuerdas vocales de todos los gobiernos y los pueblos dominados, explotados, expoliados y humillados por el imperialismo capitalista occidental. Y las ovejas más suculentas en este ciclo de caza son precisamente aquellas que pastan en las tierras más ricas en recursos estratégicos y pueblos insumisos como Bolivia, Chile y Argentina (por el litio), y Venezuela por el petróleo, el gas, el oro, la biodiversidad y el agua dulce.

La guerra cognitiva necesita un mundo de ovejas incomunicadas entre sí. Es decir, sin oídos y sin cuerdas vocales. O con unos oídos que no escuchen el dolor de las víctimas. O que, si lo escuchan, no logren sentir, entender, comprender, empatizar, ni mucho menos, apiadarse de las víctimas. No otra cosa explica la indolencia internacional hacia los crímenes de agresión que el colonialismo imperialista ha infligido contra pueblos propietarios de importantes fuentes energéticas como Irak, Irán, Libia, Siria, Rusia, Bolivia y muy particularmente, contra el pueblo de Venezuela.

Busca así la guerra cognitiva imponer un estado de sitio y de delirio colectivo en que las vanguardias de todo el Mundo Sur, en el fondo de su racionalidad y de su corazón, crean firmemente que el capitalismo y su cosmovisión pertinente -que es la modernidad consumista lumpenburguesa- en realidad son eternos y hasta deseables. Pero si las ovejas no luchan juntas, serán, como siempre, devoradas, una por una.

En tal sentido, se necesita una comunicación, una información y una cultura profundamente críticas del imperialismo, del capitalismo y de la lógica parasitaria del capital en tanto sujeto dominador, explotador, expoliador y vejatorio de todo el saber y el poder históricamente construido desde nuestros pueblos, que están llamados a romper

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

el histórico auto-vejamen, subestimación, auto desprecio y auto descalificación de todas nuestras formas políticas, económicas, culturales y espirituales de y para informarnos, comunicarnos y auto producirnos como cultura subversiva de la historia de la dominación, la explotación y la humillación que se nos impuso a sangre y fuego por Occidente.

Es preciso romper el maleficio de que el grado de malformación y deformación de nuestras subjetividades hacía casi imposible la formación para producir una o muchas formas de vida comunitaria, signadas por la ética, la moral, la consciencia crítica, la igualdad sustantiva, la convivencia con la Madre Tierra y la producción efectiva de una democracia radical.

La única forma de construir una nueva base material para la vida hoy día es producir al mismo tiempo un nuevo sujeto armado de las prácticas teórico-críticas, las categorías, los conceptos y las prácticas de vida pertinentes a nuestra propia subjetividad histórica. El sujeto históricamente esclavizado, expoliado, explotado, dominado y racializado necesita producir una nueva base material para su nueva vida, pero produciendo al mismo tiempo, dialécticamente, una nueva forma de entenderse críticamente, desculpabilizarse y desprenderse de los mitos justificadores y eternizados de la colonización y del neocolonialismo capitalista sostenido mediante el imperialismo económico y el imperialismo epistémico occidental. Como decía el teórico de la praxis liberadora, Hugo Chávez: *“solo alcanzaremos el futuro grande que merecemos si recuperamos el pasado grande del que descendemos”*.

Una civilización americana, bestialmente rota desde el genocidio/epistemicidio producida por la conquista europea no puede recuperar su centro y fuerza vital y su magnificencia civilizatoria sino produciendo un movimiento dialéctico de crítica radical, es decir, de negación sistemática a todo el movimiento de su negación. Nuestro Libertador Simón Bolívar sellaba para la historia: *“La educación consiste en enseñar a los hombres (hoy diríamos a los hombres y a las mujeres) no lo que deben pensar, sino a pensar”*. En esa misma línea, nos preguntaba Don Simón Rodríguez: *“¿Dónde iremos a buscar modelos (...) La América española es original; originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos, o erramos”*. Se preguntaba el poeta inglés T.S. Elliot: *“¿Dónde se halla la sabiduría que hemos perdido*

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

con el conocimiento, dónde se halla el conocimiento que hemos perdido con la información?” El lírico alemán Friedrich Hölderlin estaba convencido de que: “Donde hay peligro crece también lo que salva”. Y algo más recientemente se preguntaba el físico devenido historiador de la cultura, de los símbolos y de la nueva sensibilidad, Gastón Bachelard: “Hay que ir por el lado (...) en que la razón gusta de estar en peligro”.

Y, por último, nuestro comandante Hugo Chávez, definió muy claramente el carácter de ruptura que debería tener una genuina Educación Bolivariana:

La educación no tiene que ver solo con el estudio de una materia determinada o con sacar el sexto grado. ¡No! Es mucho más que eso. Se trata de los valores, de la cultura, de la solidaridad (...) Educación (para nosotros) es Educación Popular, en todos los momentos y en todos los espacios. Hay que demoler los viejos valores del individualismo, del capitalismo, del egoísmo...

La cultura de masas, la comunicación para masas y la información para masas constituyen las formas históricas concretas mediante las cuales el capitalismo ha logrado —y sigue logrando— producir un *sujeto dócil*, al servicio de sus mezquinos intereses, disfrazándolos de supuestos ideales y valores tales como la libertad, la democracia, la sociedad abierta y el libre mercado. La utopía socialista viene entonces a desnudar el carácter engañoso y estafador de tal “sociedad abierta”. Dice Carlos Marx:

Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!.

Por ello concluye Marx que: “La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas”.

La política comunitaria y nacional popular de horizonte socialista, así como la comunicación, la información y la cultura a que ha de apuntarse viene a ser precisamente lo contrario de lo que pensaba el escritor suizo Louis Dumur (1863-1933) para quien: “La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos.”

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Para decirlo en palabras del teórico de izquierda argentino Miguel Mazzeo en su libro *¿Qué (no) hacer? Apuntes para una crítica de los regímenes emancipatorios*:

Imaginamos al movimiento político como una organización de organizaciones que debe asumir la doble tarea de promover el protagonismo popular y contribuir efectivamente a crear condiciones para que ese protagonismo sea posible, que integre una diversidad de actores con sus subculturas propias y que como instancia de contención amplia, potencie (no las sustituya) estas subculturas en lugar de anularlas.

Tal como traza el teórico de la comunicación Armand Mattelart en su ya celebrado libro *La comunicación masiva en el proceso de liberación*:

A través del análisis de la práctica comunicativa se trata de hacer aflorar la huella del esquema global de la dominación, de hacer emerger la problemática fundamental de las formas de la producción, de difusión y de circulación de la cultura, sus rituales de iniciación, en una palabra, la problemática de la fuente de todas las fuentes de conciencia social. Implica desterrar la relación ambigua con el sujeto reificado de los estudios o experiencias científicas y artísticas y abandonar todas las actitudes pasivas que no permiten el salto para cambiar la vida y que convierten los estudios insertados en contra de la miseria física y espiritual del hombre dominado, en objetos de consumo estéril y masoquista para el uso dominante.

Conceptualización y Marco Teórico de la Guerra Cognitiva ⁴

La guerra cognitiva es un concepto de muy reciente aparición en los entornos doctrinarios de la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados. Du Cluzel (2020) aparece como el *think tank* mediático que ha caracterizado y promovido este concepto. Ha sido comparada con la guerra informática, las operaciones psicológicas y la manipulación mediática.

Cuando se le analiza desde una perspectiva científica, la guerra cognitiva no se diferencia de la tradicional propaganda y los procesos de persuasión e influencia social en general, que operan específicamente sobre el proceso de formación y cambio de

⁴ Esta sección ha sido redactada con materiales no publicados formalmente elaborados por el profesor Luis Enrique Gavazut Bianco (LAUICOM) y el profesor José Garcés (LAUICOM).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

actitudes⁵. La intencionalidad y búsqueda de influencia detrás de todo mensaje ha sido reconocida por las ciencias de la comunicación desde siempre:

Toda comunicación humana lleva consigo, de forma clara o bien oculta -a veces oculta incluso para el mismo sujeto emisor del mensaje-, una cierta intencionalidad de captación o influencia sobre los otros. No hay comunicaciones humanas gratuitas. Con toda comunicación se busca siempre, en mayor o menor grado, *influir* a un sujeto o grupos de sujetos. Influir significa únicamente *informar*. Esta información supone un *cambio*, entendido como una *actitud* crítica o favorable a la información recibida. Esta idea de la no gratuidad, de la intencionalidad clara u oculta del acto comunicativo, está presente en casi todos los sociólogos de la información o de las comunicaciones de masas (Martínez, 1977, p. 15).

El propio Du Cluzel (2020) caracteriza a la guerra cognitiva como un proceso de propaganda, que se vale de las tecnologías digitales que soportan actualmente los procesos de comunicación social masivos, para distorsionar o falsear la realidad con fines de desestabilizar las instituciones del país que es blanco de ataque y propiciar una determinada toma de decisiones electorales en su población. Pudiera así afirmarse que, en el caso de Estados Unidos de América (EE.UU.) y sus aliados, el objetivo central de la guerra cognitiva es imponer el Consenso de Washington⁶ en el país considerado

⁵ Según Ajzen (1988), la actitud es una “disposición a responder favorable o desfavorablemente ante un objeto, persona, institución o acontecimiento” (p. 4). Traducción propia del inglés.

⁶ “En pocas palabras, el Consenso de Washington, como método para el control geopolítico de los países que conforman la periferia del centro hegemónico, consiste en la imposición forzosa de economías neoliberales y democracias representativas títeres en dichos países, con el objeto de asegurar las condiciones propicias para la penetración de las empresas transnacionales provenientes del centro, que constituyen el brazo ejecutor de la dominación hegemónica para garantizar el extractivismo de recursos energéticos y otras materias primas necesarias para el crecimiento, prosperidad y preservación del poder geopolítico del hegemon y sus aliados centrales. Mediante la imposición de la moneda de reserva internacional (dólar) y la imposición de sus transnacionales como monopolios y oligopolios en los sectores extractivistas, pero también en todos aquellos sectores de actividad que son esenciales para la soberanía alimentaria y la independencia económica, el hegemon domina a los países de la periferia, extrayendo sus recursos materiales, sus recursos financieros, sus recursos humanos mejor calificados y, por ende, sus posibilidades de desarrollarse más allá de lo que los intereses del centro establezcan, toleren y permitan”

enemigo o blanco del ataque “cognitivo”.

La investigación sobre los medios sociales (SM, por sus siglas en inglés: *Social Media*) es consistente con lo expuesto por Du Cluzel (2020). Refiriéndose al fenómeno conocido como Uso Problemático de los Medios Sociales (PUSM, por sus siglas en inglés: *Problematic Use of Social Media*), Zhong (2022) expone al respecto lo siguiente:

La manipulación organizada de los medios sociales puede ser la forma más destructiva de PUSM y es explotada por las cyber tropas para lanzar ataques informativos contra rivales políticos o manipular la opinión pública. Las cyber tropas se refieren a equipos gubernamentales, militares o de partidos políticos empeñados en la manipulación doméstica o internacional de la opinión pública a través de los medios sociales (Bradshaw y Howard, 2017). Las cyber tropas son montadas por actores estatales para producir armas de narrativas que se ponen a circular en Internet, especialmente en las plataformas de medios sociales. La meta es subvertir la democracia del oponente, su sistema político y estabilidad social mediante la generación de escepticismo y confusión, al igual que cismas políticos y sociales (Allenby y Gagreau, 2017).⁷ (pp. 360-61).

Se alega que la diferencia de la guerra cognitiva con respecto a la propaganda estriba en dos elementos distintivos. Por una parte, la inversión de la fuente del mensaje propagandístico, que en virtud de las tecnologías digitales masificadas ha pasado a ser el propio receptor del mensaje; es decir, que la propia persona a la que va dirigido el mensaje propagandístico se convierte en el multiplicador, difusor y generador (fuente) del mensaje. Y, por otra parte, se argumenta que la influencia y efectividad del mensaje propagandístico se logra mediante el aprovechamiento de la naturaleza de la mente humana, la cual se caracteriza por un conjunto de *sesgos cognitivos* para el

(Gavazut, 2017a, s/p).

⁷ Traducción propia (del inglés).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

procesamiento de la información. También se afirma que la guerra cognitiva persigue la sobreexposición o saturación informativa de la víctima para que su mente sea incapaz de realizar un procesamiento cognitivo adecuado y, por lo tanto, afectar la capacidad de pensamiento racional y crítico. De esta manera, el mensaje propagandístico logra su cometido con una eficacia nunca vista.

Lo que resulta más interesante con miras a la comprensión científica de este novedoso fenómeno de la guerra cognitiva, no es la tecnología sobre la cual se soporta, ni su masificación, ni los procesos cognitivos que manipula o la sobreexposición informativa que genera, sino el señalado fenómeno de “inversión de la fuente” del mensaje propagandístico. Este constituye un elemento conceptual diferenciador de la guerra cognitiva respecto de la tradicional propaganda e influencia social, las cuales corresponden a procesos actitudinales. Para que una persona sea capaz de difundir y generar por sí misma el mensaje propagandístico que va dirigido en su propia contra, ello no es posible a un mero nivel actitudinal. Implica entrar en el terreno de la identidad personal y social⁸, la cultura⁹ y la identidad nacional¹⁰. Y, por ende, en los procesos de

⁸ Aunque suele diferenciarse entre identidad personal e identidad social, en este estudio se asume una postura constructivista de la identidad personal que se deriva de la pertenencia a grupos sociales. “Es común a estos acercamientos reconocer que los significados personales son construidos y dependientes del contexto social, y, desde esa perspectiva, la identidad es siempre social” (Traverso, 1996, p. 20).

⁹ “...básicamente, la cultura es el resultado del comportamiento colectivo humano. En cada caso, mucho de ese resultado es único y característico de un sistema social particular. La cultura tiene un efecto sobre sus miembros y moldea a aquellos que nacen dentro de ella durante su socialización, de tal manera que se convierten en representantes de su cultura. Los individuos que conviven en una cultura se acostumbran a ciertos estilos cognitivos, para los cuales no suelen conocer alternativas, y estas formas de pensamiento se manifiestan en sus patrones conductuales, que también se expresan en sus trabajos, en las formas como estructuran su ambiente y en los artefactos que producen” (Groh, 2020, p. 3). Traducción propia del inglés.

¹⁰ “En líneas generales se relaciona la identidad nacional con un sentimiento o consciencia de pertenencia autoatribuido a un grupo de personas. La identidad nacional, igual que los términos afines como identidad colectiva, consciencia colectiva o representación colectiva, pretende explicar un tipo de solidaridad grupal que hace posible el convivir social, en tanto en cuanto ordena a sus miembros alrededor de valores reconocidos como comunes” (Traverso, 1996, p. 7). En tal sentido, la identidad nacional puede entenderse como la identidad social, y por ende personal, que se deriva de la pertenencia a un grupo político-territorial (nación). Además, los valores compartidos (reconocidos como comunes) constituyen su esencia.

formación y cambio de *valores*, que son orientaciones existenciales, motivacionales y conductuales mucho más profundas en la psique humana que las actitudes¹¹.

Se entra así, al hablar de guerra cognitiva, en la esfera de concepciones, conceptos y teorías relacionados con la hegemonía cultural en sentido gramsciano, y los procesos de aculturación o adaptación sociocultural estudiados por la antropología, al igual que los procesos de formación de la identidad personal y social, según son estudiados por la psicología social. Eso asumiendo que en efecto la guerra cognitiva sea un fenómeno de modificación de los valores relacionados con la identidad cultural y nacional (hegemonía cultural) y no solo un medio ultra sofisticado de modificación de actitudes (propaganda).

La conducta humana se diferencia de la conducta animal porque no existe ninguna conducta humana que sea instintiva, es decir, que reúna estas tres características simultáneamente: hereditaria, automática o inconsciente, e involuntaria. Lo anterior supone un nivel de control sobre la propia conducta mucho mayor en el ser humano que en cualquier otro animal conocido. Esto lleva al terreno de la ética, es decir, al terreno de los *valores* y principios sobre los cuales el ser humano fundamenta su conducta.

Los valores los adquiere el ser humano, no de su propia naturaleza, sino por aprendizaje, es decir, a través de la cultura imperante en la sociedad en la cual le toca nacer y desenvolverse. La cultura es el conjunto de valores, creencias y prácticas sociales que imperan en una determinada sociedad, en una época dada, y es transmitida por aprendizaje a todos los miembros de esa sociedad.

La cultura, sin embargo, dista mucho de ser única, universal o depender de principios totalmente objetivos. En realidad, la cultura depende en gran medida de los intereses que dominan la sociedad en un momento dado. Así, el orden establecido (superestructura / ideología) determina las particulares teorías y modelos sociológicos y

¹¹ Aunque, en opinión del autor de este estudio, también pudieran considerarse los valores como actitudes profundamente arraigadas que se constituyen por ello mismo en componentes consustanciales de la identidad personal.

económicos sobre la base de los cuales se fundamentan diferentes teorías y modelos de la conducta humana en sociedad. Cuando esta última es conforme con la preservación, profundización y mantenimiento del orden establecido, se habla de “conducta normal”, cuando no es así, se habla de “conducta desviada”. Esta última puede ser no delictiva o ligeramente delictiva (como las subculturas del *rock*, los *hippies*, los rebeldes sin causa), o bien francamente delictiva en sus distintas especies. La cultura dominante impone también la doctrina jurídica (el derecho, las leyes) que establece la tipificación de lo que habrá de diferenciar entre una conducta delictiva y una conducta no delictiva. Justo en la frontera entre esas dos conductas se encuentra, por ejemplo, la rebelión, que a veces se considera legítima y otras veces no.

El *Diccionario de la Lengua Española* (2017) de la Real Academia Española define la palabra *cultura* (del lat. *cultūra*) en las siguientes cuatro acepciones:

1. f. Cultivo.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
4. f. desus. Culto religioso.

De esas cuatro acepciones, la cuarta es muy acotada y está en desuso; mientras que las dos primeras corresponden a una concepción coloquial del término, pues hacen referencia al individuo, a la superación personal de cada quien mediante la educación, mediante la adquisición de conocimientos y el refinamiento de las dotes personales, la sensibilidad y el buen gusto. Es lo que comúnmente se entiende cuando se habla de una “persona culta”, es decir, cultivada, educada.

No obstante, tal como lo recoge la tercera acepción del diccionario, la cultura es un concepto mucho más amplio de lo que refleja esa significación coloquial del término. Kroeber y Kluckhohn (1962) ofrecen una definición que en sí misma denota la amplitud del fenómeno cultural y del campo de estudio de la Antropología Cultural:

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

La cultura consiste en patrones, explícitos e implícitos de y para un comportamiento adquirido y transmitido por símbolos, constituyendo los logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo su personificación en artefactos; la médula fundamental de la cultura radica en las ideas tradicionales y especialmente los valores que ellas conllevan; los sistemas culturales pueden por un lado, ser considerados como productos de acción y por otro como elementos condicionantes para acciones futuras (p. 45).

Según la clásica concepción de Beals y Hoijer (1959), la cultura, en líneas generales, es un determinante fundamental de la vida en comunidad; moldea el comportamiento individual a través de pautas o normas de conducta que son aceptadas y valoradas por la mayoría, y define la estructura de valores morales, creencias y costumbres que las personas introyectan y defienden para sí y para sus descendientes. Sin intentar arribar a una definición rígida de cultura, Grimson (2010) considera que la misma "...alude a nuestras prácticas, creencias y significados rutinarios, fuertemente sedimentados" (p. 65)¹².

La cultura es compartida por los diferentes miembros de una sociedad y se transmite de generación en generación. Conjuga las diversas expresiones humanas que se van aprendiendo y consolidando a lo largo del devenir histórico de la comunidad, hasta convertirse en instituciones sociales, tales como el folklore, el lenguaje, la religión y las artes, y configura el complejo entramado de costumbres, creencias y conocimientos que el ser humano acumula como miembro de la sociedad. A partir del momento en el que el sujeto hace parte de la sociedad, existe como parte de una cultura.

Cada ser humano incorpora la trama de prácticas, rituales, creencias, significados, los modos de vivenciar, de sufrir e imaginar a lo largo de su vida. Y como sucede con las lenguas, siempre son más los modos de significación que ni siquiera conocemos o comprendemos que nuestra modalidad específica. También, al igual que sucede con las lenguas, siempre tenemos la posibilidad de aprender un modo que no es el nuestro y hacerlo propio, aunque esto es crecientemente difícil a lo largo de las vidas humanas, ya que cada ser

¹² Traducción propia (del inglés).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

va siendo constituido, hecho, por su cultura o las culturas con las que se encuentra en contacto. Como dice Todorov (1991), siempre existe la posibilidad de rechazar las determinaciones de nuestra propia cultura, pero lo cierto es que la mayor parte de los seres humanos más que romper con esas determinaciones vive dentro de ellas (Grimson, 2010, p. 64)¹³.

La Antropología Cultural es la rama de la Antropología que se encarga del estudio de la cultura, como dimensión social del ser humano, recurriendo para ello típicamente al estudio comparativo de las distintas formas o modos en que viven los seres humanos agrupados en comunidad o sociedad. La Antropología también se encarga del estudio de la realidad del ser humano en su dimensión biológica, es decir, la vida del hombre como ser biológico que hace parte de los ecosistemas de la biosfera terrestre. Pero la rama de la Antropología Cultural aborda exclusivamente la dimensión social del ser humano en tanto que la conducta individual está determinada por los valores y normas instituidas en la sociedad; y también se ocupa de la recíproca relación de determinación que tiene la conducta individual sobre la formación y cambio de dichos valores y normas.

No debe confundirse una *norma* con un *valor*. Por ejemplo, el respeto y amor a la pareja, que es un valor, se traduce en una norma de prohibición o condenación de la conducta de adulterio. La norma siempre se define como consecuencia de una orientación valorativa, y es específica a situaciones y actos concretos; mientras que el valor constituye una guía general para la vida.

Un valor es un criterio de evaluación de determinadas conductas, cuya área de influencia puede variar desde una cultura hasta pequeños grupos dentro de ella. Toda cultura genera sus propios valores, que aun cuando evolucionan junto con ella, pueden, justamente por ese mismo proceso de cambio social, desaparecer, dando lugar a otros nuevos (Montero, 1979, p. 244).

Por su parte, las normas son "...tipos de conducta cuya observación es obligatoria para todos los miembros de una categoría o grupo social, en circunstancias específicas;

¹³ Traducción propia (del inglés).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

poseen una serie de características de gran importancia para la formación de los roles y la constitución de las posiciones sociales” (Montero, 1979, p. 242).

Las normas sociales tienen vigencia siempre y cuando una gran mayoría del grupo social las mantenga, y las lleve a la práctica. Si alguien se desvía de la norma, entonces sufre condena social, con mayor o menor grado de formalidad (sanción legal). Desde una perspectiva *funcionalista* de los valores, estos últimos contribuyen a una mejor adaptación de la persona al entorno social. La *utilidad* de los valores estriba en su poder para regular eficazmente la conducta y conducir a la persona hacia una forma de vida que permita la gratificación individual, sin lesionar los derechos de las demás personas.

La cultura es evidentemente adaptativa, porque es funcional a la supervivencia de la especie al facilitar reglas comunes para la convivencia y la cooperación, es decir, al proveer el marco procedimental necesario para que la interacción social entre los seres humanos sea viable y funcional a la satisfacción de necesidades. En tal sentido, la cultura cumple una función integradora, de cohesión entre los seres humanos individuales, que les permite agruparse entre sí y operar en el mundo ambiente de manera coordinada, como un colectivo social. Esta cohesión es posible gracias a los procesos de *identificación social*, es decir, a la forma en que la cultura, una vez introyectada por el ser humano individual, le genera sentimientos de identidad con la comunidad de la cual forma parte.

Por *cohesión* se entiende “el grado en que los miembros de un grupo se ven atraídos unos con otros y están motivados para permanecer en él” (Robbins, 1996, p. 328). La identidad tiene que ver con el autoconcepto y se abordará con mayor profundidad a lo largo de este estudio.

No obstante, en la literatura hay opiniones que discrepan del papel identitario y cohesivo de la cultura, pues se considera que las personas pueden compartir una misma cultura con identidades sociales muy distintas, y viceversa. Al respecto, Grimson (2010) señala:

Todos los seres humanos sentimos que pertenecemos a diferentes colectivos, a aldeas, ciudades, países, regiones, al mundo. A grupos etarios, de clase, género, a generaciones, movimientos culturales o sociales. En cierta medida, esas clasificaciones y los modos en que nos relacionamos con esas categorías identitarias están inscritas en nuestras culturas. Pero hasta cierto punto cada uno de nosotros escoge con qué grupos se identifica, cuáles percibe como otros, qué significados y sentimientos nos despierta cada una de estas categorías. En esta primera distinción, entonces, cultura alude a nuestras prácticas, creencias y significados rutinarios, fuertemente sedimentados, mientras la identidad se refiere a nuestros sentimientos de pertenencia a un colectivo. El problema teórico deriva del hecho empíricamente constatable de que las fronteras de la cultura no siempre coinciden con las fronteras de la identidad. Es decir, dentro de un grupo social del cual todos sus miembros se sienten parte, no necesariamente hay homogeneidad cultural (p. 65)¹⁴.

La cultura no es homogénea ni tampoco es inmutable. Como todo fenómeno social, constituye un proceso, una dinámica y un devenir histórico, dialéctico, pues de hecho los valores y normas de conducta de un grupo de la sociedad no necesariamente son los mismos que los de los restantes grupos que la conforman. En realidad, la sociedad es en todo momento una suerte de solución de equilibrio entre los intereses de los diferentes grupos sociales en interacción y sus relaciones de poder. En ese proceso, en esa pugna por la hegemonía cultural, también ocurre la evolución cultural, gracias a los intercambios culturales que se derivan de la influencia recíproca de las variantes culturales que coexisten al interior de la sociedad. Los grupos sociales que se diferencian por factores como la edad, el nivel socioeconómico, la clase social o el origen étnico, entre otros, poseen diferentes culturas que, al estar integradas en una dinámica interactiva dentro de una misma sociedad, se les concibe como subculturas.

Por otra parte, las llamadas contraculturas, como por ejemplo las subculturas típicas de las tribus urbanas, los grupos de ataque y los grupos sociales alternativos, se erigen como movimientos de rebelión contra la cultura hegemónica de la sociedad, es decir, la

¹⁴ Traducción propia (del inglés).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

cultura propia de las élites dominantes que detentan el poder político y económico y, por ello mismo, controlan las diferentes instituciones sociales.

De igual manera, en los procesos migratorios se producen fenómenos de interacción complejos, en los cuales se observan relaciones de dominación-sumisión cultural, al igual que procesos de integración cultural. En esas situaciones, la o las culturas minoritarias en relación con la cultura hegemónica, se manifiestan hasta cierto punto como contraculturas, en la medida en que sus miembros intentan preservar sus propios valores y normas de conducta. Así, los procesos sociales de interacción cultural o de minoría étnica pueden resultar muy conflictivos.

Una tesis central del presente estudio es que los medios digitales de comunicación social, especialmente las redes sociales, prefiguran una “cultura receptora” mayoritaria y hegemónica, a la cual se enfrentan las personas que se adscriben a su esfera de influencia, generándose un fenómeno análogo a los procesos de aculturación de minorías inmigrantes. Lo que ocurre es que el espacio digital genera tales procesos de mayoría-minoría cultural sin necesidad de que la minoría se movilice físicamente hacia la cultura receptora. En tal sentido, el espacio digital permite la diseminación universal de la cultura hegemónica. De ahí su extraordinario poder para el desenvolvimiento de la guerra cognitiva.

Está bastante difundida la idea de que las minorías étnicas deben integrarse a la cultura receptora mediante el proceso de *adaptación sociocultural*, que consiste fundamentalmente en la *aculturación*. Esta consiste en el rechazo y desplazamiento de la cultura minoritaria por la cultura dominante, a diferencia de la *transculturación*, que supone la imbricación de ambas culturas en una nueva cultura emergente que las integra en formas complejas e impredecibles, partiendo del principio de que el todo es más que la suma de las partes, según la concepción de Malinowski (1940), para quien la transculturación “...es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente” (p. XVII).

En la introducción a la obra del antropólogo cubano Fernando Ortiz, *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*, Malinoswki (1940) expone:

La voz “acculturation” implica, por la preposición *ad* que la inicia, el concepto de un *terminus ad quem*. El “inculto” ha de recibir los beneficios de “nuestra cultura”; es “él” quien ha de cambiar para convertirse en “uno de nosotros”. No hay que esforzarse para comprender que mediante el uso del vocablo “acculturation” introducimos implícitamente un conjunto de conceptos morales, normativos y valores...” (p. XVI).

Una caracterización de la postura acerca de la adaptación sociocultural es ofrecida por Orozco (2013):

El término adaptación sociocultural ha sido propuesto para describir el proceso cultural a través del cual los inmigrantes son capaces de establecer relaciones constructivas en una nueva cultura (Maydell-Stevens, Masgoret y Ward, 2007). La diferencia entre una adaptación exitosa o el fracaso en este proceso depende de los ajustes que realicen los inmigrantes cuando éstos se encuentran ya viviendo en su nuevo lugar de residencia (Torres y Rollock, 2004). En términos generales, la calidad de la adaptación sociocultural estará determinada por los recursos que obtengan, incluyendo las oportunidades escolares, salarios, fluidez en el idioma, apoyos gubernamentales y las interacciones sociales dentro de la comunidad receptora (Ward, 2004). Mientras que algunos inmigrantes se ajustan rápida y satisfactoriamente a la nueva cultura, quienes de manera especial tienen un fuerte arraigo a su comunidad de origen encuentran muchas barreras en esta transición (Yeh et al., 2003). (Orozco, 2013, p. 18).

Como puede verse, este planteamiento se centra en la idea de que la adaptación sociocultural “exitosa” consiste en desarraigarse de la comunidad de origen, es decir, desechar la propia cultura, lo que en buena medida implica perder la propia identidad.

Berry (2001) plantea un modelo explicativo bidimensional del proceso de aculturación o adaptación sociocultural de la minoría étnica a la nueva cultura receptora. Una dimensión consiste en la orientación de los inmigrantes hacia el mantenimiento de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

su identidad y herencia cultural, y la otra en su orientación hacia la participación y el contacto cercano y continuo con la cultura receptora. Al cruzarlas, se originan cuatro posibles estrategias de aculturación, a saber: integración, asimilación, separación y marginación.

La *integración* ocurre cuando los inmigrantes optan por mantenerse arraigados a su cultura de origen, pero al mismo tiempo establecen relaciones de contacto estrecho con los miembros de la cultura receptora; lo cual presupone que estos últimos acepten, toleren y no discriminen a los migrantes debido a su cultura de origen. “Según esta estrategia, mientras se sienten aceptados por los miembros de la nueva cultura, los inmigrantes mantienen viva su cultura original” (Moghaddam, Taylor y Lalonde, 1987, *cp* Orozco, 2013, p. 20).

La *asimilación* se produce cuando los inmigrantes rechazan su propia cultura de origen y al mismo tiempo mantienen contacto estrecho con los miembros de la cultura receptora. En cambio, la *separación* implica justo lo contrario, es decir, los inmigrantes optan por aferrarse a su cultura de origen y se aíslan del contacto con los miembros de la cultura receptora.

Finalmente, la *marginación* consiste en la indiferencia hacia la propia cultura de origen y al mismo tiempo el aislamiento en relación con los miembros de la cultura receptora, lo cual ocurre por regla general en situaciones de pérdida cultural obligatoria o forzosa, acompañada de exclusión o discriminación.

No debe confundirse la estrategia de *integración aculturativa* con la *transculturación* según fue definida esta última anteriormente, pues ninguna de las cuatro estrategias de adaptación sociocultural postuladas por Berry (2001) hace referencia a la mayoría étnica, sino exclusivamente a la minoría. Se refieren a la adaptación de los migrantes únicamente, con independencia de los residentes y su cultura hegemónica. En cambio, la transculturación tiene que ver con la integración de ambas culturas derivada de la interacción de la una con la otra, involucra tanto a la minoría como a la mayoría étnica e

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

implica una fusión en mayor o menor medida de ambas culturas, derivando ello en una nueva cultura emergente que abarca rasgos de ambas culturas y presenta características nuevas como producto del proceso de *integración cultural*.

En el caso de América Latina, un cosmos de gran diversidad étnica y cultural, Ibáñez, Díaz y otros (2012) aproximan a través del concepto de *interculturalidad* una amplia noción de lo que bien podría definir el camino hacia la transculturación o “integración sociocultural”:

...la interculturalidad de hecho —es decir, la realidad social determinada por la coexistencia de individuos que se relacionan desde cosmovisiones y lógicas culturales diversas, característica de nuestro continente— ha comenzado paralelamente a fracturar los cimientos de la lógica que sustenta la concepción positivista acerca de los modos de convivencia. Quizá la manifestación más visible de ello se encuentra en las disputas generadas en torno a las nociones de identidad nacional e identidades territoriales locales, expresadas, por ejemplo, en la multiplicación de movimientos sociales y políticos de reivindicación étnica que, recientemente, se han constituido en una característica de la política nacional en nuestras sociedades. Estos movimientos sociales, al igual que los bien documentados conflictos en torno a la educación intercultural, evidencian la crisis del proyecto moderno del Estado nación en tanto cuestionan la existencia de una identidad nacional única y compartida de modo aporreado (Albó, 2002, 2005; García, 2008). Este escenario constituye una oportunidad de replantearnos los modos institucionalizados de vivir juntos en sociedad y, consecuentemente, de problematizar el tipo de relaciones y las formas de conceptualizar lo propio (identidad) y lo ajeno (alteridad) promovidas en el principal espacio de formación de ciudadanos: la escuela. Como postula García Canclini: “Si pensamos que para entendernos a nosotros mismos es útil conocer lo extraño, ver que otros pueden vivir —a veces mejor— con costumbres y pensamientos diferentes, debemos concluir que esta estrategia de ocultar lo distinto es un modo de confirmarnos ciegamente en lo que somos y tenemos” (1996: 130). (Ibáñez, Díaz y otros, 2012, p. 218).

La interculturalidad involucra el reconocimiento de la diversidad étnica, de las diferencias culturales y su necesaria coexistencia en armonía y respeto recíproco, la

aceptación de la alteridad sin menoscabo de la propia identidad (Fernández, 2005). Al respecto, Reyes (2011, *cp* Bermúdez y Fandiño, 2012) "...afirma que la interculturalidad es comprendida como reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural en un contexto de permanente comunicación y negociación social entre grupos e individuos que afirman su cultura" (p. 116).

Al entrar en contacto con gente de otra cultura, las personas se hacen conscientes de su singularidad cultural y comienzan a apreciar, desde una nueva perspectiva, sus diferencias. Los miembros de la cultura hegemónica en una situación de mayoría-minoría étnica, suelen creer que su propia cultura es superior o mejor que la cultura minoritaria.

Ahora bien, interpretado desde el marco de análisis de la adaptación sociocultural y considerando que las tecnologías digitales están demoliendo la vinculación geográfica de las culturas a través de lo que desde hace mucho Marshall McLuhan denominó la "aldea global", cabe postular que los procesos de penetración de la cultura hegemónica a través de procesos de comunicación colectiva con fines geopolíticos y geoestratégicos, es decir, la llamada *guerra cognitiva*¹⁵, pueden comprenderse como procesos de "aculturación hegemónica", donde los valores de la cultura dominante se imponen, desplazan y erradican los valores de las culturas de las poblaciones que son objetivos de guerra.

De la propia noción de guerra cognitiva se desprende que esa interpretación teórica

¹⁵ "Como está escrito en el documento *Warfighting 2040*, la naturaleza de la guerra ha cambiado. La mayoría de los conflictos actuales permanecen por debajo del umbral de la definición tradicionalmente aceptada de guerra, pero han surgido nuevas formas de guerra, como la guerra cognitiva (CW), mientras que la mente humana ahora se considera como un nuevo dominio de guerra. Con el papel cada vez mayor de la tecnología y la sobrecarga de información, las habilidades cognitivas individuales ya no serán suficientes para garantizar una toma de decisiones informada y oportuna, lo que dará lugar al nuevo concepto de Guerra Cognitiva, que se ha convertido en un término recurrente en la terminología militar en los últimos años. Cognitive Warfare provoca un desafío insidioso. Interrumpe la comprensión y las reacciones ordinarias a los eventos de una manera gradual y sutil, pero con efectos dañinos significativos a lo largo del tiempo. La guerra cognitiva tiene un alcance universal, desde el individuo hasta los estados y las organizaciones multinacionales. Se alimenta de técnicas de desinformación y propaganda dirigidas a agotar psicológicamente los receptores de información. Todo el mundo contribuye a él, en diversos grados, consciente o inconscientemente y proporciona un conocimiento invaluable sobre la sociedad" (Du Cluzel, 2020, p. 4).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

es acertada, dado que su característica diferenciadora es que la población objetivo participa directa y activamente en su propio proceso de pérdida de la propia identidad cultural e introyección alienada de los valores de la cultura hegemónica, tal como lo señala de manera clarificadora Du Cluzel (2020):

El propósito de la propaganda no es "programar" las mentes, sino influir en las actitudes y comportamientos haciendo que las personas adopten la actitud correcta, que puede consistir en hacer ciertas cosas o, a menudo, dejar de hacerlas (...) Cognitive Warfare explota las vulnerabilidades innatas de la mente humana debido a la forma en que está diseñada para procesar la información, que siempre ha sido explotada en la guerra, por supuesto. Sin embargo, debido a la velocidad y la omnipresencia de la tecnología y la información, la mente humana ya no puede procesar el flujo de información. Donde CW difiere de la propaganda es en el hecho de que todos participan, en su mayoría sin darse cuenta, en el procesamiento de información y la formación de conocimiento de una manera sin precedentes. Este es un cambio sutil pero significativo. Si bien los individuos se sometieron pasivamente a la propaganda, ahora contribuyen activamente a ella. La explotación de la cognición humana se ha convertido en una industria masiva. Y se espera que las herramientas emergentes de inteligencia artificial (IA) pronto proporcionen a los propagandistas capacidades radicalmente mejoradas para manipular las mentes humanas y cambiar el comportamiento humano (p. 9).

Puesto así, la guerra cognitiva, en su objetivo de desestabilizar la institucionalidad del país atacado e imponer sus formas de gobierno, economía y cultura¹⁶, convierte a la población objetivo en parte de su propia población, imbuyéndola de sus propios valores

¹⁶ Los principales medios para la dominación hegemónica son, en opinión de Gavazut (2017b), los siguientes: 1. Penetración de las transnacionales (aseguramiento de mercados y mantenimiento de la dependencia productiva). 2. Endeudamiento (aseguramiento de control sobre materias primas y mercados). 3. Hegemonía monetaria del comercio internacional. Imperio del Dólar. 4. Superestructura legal internacional: tratados bilaterales y multilaterales de comercio, convenios de promoción y protección de inversiones, tratados de doble tributación, instituciones jurisdiccionales supranacionales (tribunales de arbitraje). 5. Hegemonía de la normalización industrial: normas de calidad, reglamentaciones técnicas. 6. Control político e institucional (Consenso de Washington). 7. Supremacía militar. Permeado y posibilitado todo ello, evidentemente, por la hegemonía cultural que se ejerce mediante todos los espacios de socialización: el hogar, la escuela, los grupos de coetáneos, las instituciones, los medios de comunicación social, los partidos políticos, la academia y los centros de pensamiento.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

e intereses hegemónicos. La víctima se convierte así en su propio victimario, al abrazar ciegamente los principios y valores del enemigo, su cultura y sus intereses. En otros términos, perdiendo su propia identidad, alienándose y asumiendo la identidad cultural del enemigo. Es un proceso de aculturación en toda regla, donde la propia *identidad nacional* es desplazada por la identidad nacional del enemigo hegemónico. Las víctimas dejan de sentirse identificadas con su propio país y comienzan a experimentar sentimientos de identificación con el país hegemónico.

La guerra cognitiva viene estudiándose activamente desde que Du Cluzel (2020) publicó el estudio “Cognitive Warfare” como parte del proyecto “Innovation Hub”, también conocido como “*Innovation for Defence Excellence and Security (IDEaS)*”. En dicho estudio, cuyo beneficiario es la OTAN, se describen las generalidades de la guerra cognitiva y se explican las condiciones relativas a este tipo de guerra. Dice Du Cluzel (2020, s/p):

La mente humana se ha convertido en una nueva esfera de la guerra. Debido al creciente papel que hoy desempeña la tecnología y la enorme cantidad de información producida, podemos decir que las capacidades cognitivas individuales ya no son suficientes para garantizar una toma de decisiones lo suficientemente informada y oportuna. Ha sido este problema el que ha llevado a la creación del concepto de Guerra Cognitiva, el cual se hace cada vez más recurrente en la terminología militar de los últimos años. *La Guerra Cognitiva ha resultado ser un gran desafío, especialmente porque altera la comprensión y la reacción, de forma gradual y sutil, ante ciertos acontecimientos* (itálicas propias).

Convertir a las personas en armas de guerra es lo que persigue la guerra cognitiva. Es decir, se trata de que, en el país atacado, un sector social trabaje activamente a favor del atacante. Rafael José de Espona hace un muy completo estudio en lo concerniente al ámbito cognitivo y la guerra. Este autor señala que la guerra cognitiva “es un ámbito intangible inherente al ser humano, considerado de forma individual, socializada u organizada, y es consustancial a su capacidad de juicio y de toma de decisiones, el cual alcanza a las voluntades de todas las personas” (De Espona 2020, p. 60); de manera que

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

el objetivo final y más importante de la guerra cognitiva es someter la voluntad de las personas, y esto es justamente lo más peligroso de este tipo de tecnología.

La guerra cognitiva es aquella metodología de guerra que “altera la comprensión y la reacción, de forma gradual y sutil, ante ciertos acontecimientos” (Du Cluzel, 2020, s/p) y en la que los individuos del país atacado contribuyen activamente con el agresor siendo portavoz de sus ideas, apoyando y promocionando sus posiciones y percepciones en perjuicio del país atacado, para ello altera el juicio crítico a través de la estructuración de sesgos cognitivos. Claverie (2021) define la guerra cognitiva como una forma de guerra no convencional que utiliza herramientas cibernéticas para alterar las capacidades cognitivas del enemigo, procesos psicológicos, explotar los sesgos mentales o el pensamiento reflexivo, y provocar distorsiones del pensamiento, influir en la decisión hacer y entorpecer la acción, con efectos negativos, tanto a nivel individual como colectivo. La guerra cognitiva se sirve de los siguientes principios (Garcés, 2022):

- a) Ofrecer al gran público gran cantidad de información.
- b) Estructurar la Percepción Serial.
- c) Disminuir la capacidad de análisis.
- d) Impactar a la opinión pública con eventos que generen grandes respuestas emocionales.
- e) Difundir e Instaurar el “Mensaje ideal”.
- f) Estructurar el Sesgo Cognitivo.
- g) Guiar a los sujetos para que ejecuten conductas a favor de ese sesgo cognitivo.

Garcés (2022) ha categorizado los elementos que componen la guerra cognitiva y ha dicho que el elemento fundamental es la estructuración de sesgos cognitivos en la población, para ello, los ejecutores de la guerra cognitiva se sirven de una serie de pasos que incluyen destruir la capacidad de juicio crítico de una población a través de aturdirlos con miríadas de informaciones no relevantes pero que ocupan el tiempo de los ciudadanos y van conformando un tipo de percepción que no atiende al medio lo suficientemente y que ByungChul Han llama “percepción serial”. Han (2015, s/p) dice: “La percepción serial como captación sucesiva de lo nuevo no se demora en ello. Más bien, se apresura de una información a la siguiente, de una vivencia a la siguiente, de una

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

sensación a la siguiente, sin finalizar jamás nada”. Así pasamos el tiempo haciendo *multi-tasking*, el día nos parece mucho más corto y vivimos la vida como si fuera un juego de video, donde los eventos se suceden uno tras otro sin terminar nunca.

Estas son las condiciones idóneas para la destrucción del juicio crítico y sobre esa condición difundir el “mensaje ideal” que se transmite a través de los grandes medios y en consonancia con las redes sociales, para lograr estructurar el sesgo cognitivo, condición *sine qua non* para poder dirigir la conducta.

El Discurso de la Guerra Cognitiva contra Venezuela

Discurso de Desarraigo ¹⁷

El desarraigo cultural ha constituido un objetivo militar desde el inicio mismo de la invasión de este Continente por los Imperios europeos. En efecto, el atacar los sistemas simbólicos y valorativos de las poblaciones autóctonas -en los que se ha sustentado la fuerza de su resistencia cultural anticolonial-, fue una labor encomendada históricamente a las Misiones Religiosas desde el debate de Valladolid.¹⁸ La conquista cognitiva se logra cuando la mente del dominado -donde se origina la autopercepción de su *Ser o Identidad*- internaliza el pensar del dominador (el famoso “Tierra a la Vista”) desalojando al pensar propio (sería el Barco a la Vista”).

A partir de entonces, se inauguran múltiples formas de construcción de *inexistencias*:¹⁹ negaciones, encubrimientos, regímenes de *invisibilidad* (teórica, cultural, social, psicológica), que traerán como consecuencia que los pueblos subalternizados (“indios”, “negros”) pasarán a ser carentes de protagonismo histórico, cultural y político. Pasarán a ser personas “errantes de sí mismas, desgajadas de sí mismas, desprendidas, vaciadas de sí y del mundo, con una vida desenfocada carente de porvenir, espacio dramático para recrear el paso de la opresión”.²⁰

A estas seculares estrategias imperiales se añadirán otras, que llevan a que la persona *se desarraigue* de su cultura propia, desarticulándola respecto a su sistema de valores autóctono, incentivando inclusive la desarticulación física de los individuos de su

¹⁷ Esta sección ha sido redactada con materiales no publicados formalmente elaborados por el profesor Erick Gutiérrez (LAUICOM).

¹⁸ En este debate, con grandes consecuencias políticas y jurídicas, varios teólogos españoles (principalmente Bartolomé de Las Casas y Ginés de Sepúlveda) debatieron sobre la legitimidad de la Conquista de América, originando las formas de conquista “dura” (militar) o “blanda” (espiritual).

¹⁹ Santos, Boaventura, 2010, *Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una Epistemología del Sur*. México: Siglo XXI, p. 37.

²⁰ Scotto-Domínguez, Itala (1991); *Los Cuchillos de la Ausencia. Aproximación a la Psicología del Desarraigo*; CEVIAP; Caracas. Pp. 27-30

espacio de convivencia local –al perder su identificación con el mismo-, logrando la desestructuración de los lazos comunitarios y la desintegración paulatina del tejido social.

En función de ello, los llamados *massmedia* se encargarán de organizar el “imperio de los sentidos” para implantar el consumismo como meta absoluta a alcanzar -social e individualmente-, promoviendo una cultura de la indiferencia, de valores frágiles que no confronten nada -sino que más bien concedan-, *instando a migrar de la propia nación y cultura*.²¹

Finalmente, el objetivo político será crear en la población una identidad social negativa, que -en el caso venezolano- trae como consecuencia de haber sufrido la condición colonial (la cual devino neocolonial), el no conocer nuestro pasado: “*y lo que conocemos del mismo está distorsionado, deformado...nuestras conductas están condicionadas por la alteridad (desprecio hacia el “nosotros” y exaltación del “otro”), que se expresa en la existencia de la vergüenza étnica (negamos y nos avergonzamos de nuestra ascendencia indígena y negra). Todo lo anterior ha tenido como objetivo inducirnos a pensar y actuar convencidos de que somos incapaces de autogobernarnos eficazmente, a aceptar modelos culturales foráneos como paradigmáticos, a despreciar los propios y a añorar la emigración o en todo caso la invasión imperial para que se solucionen nuestros problemas*”.²²

Discurso Nazifascista ²³

La guerra cognitiva abarca la disputa por los sentidos, marcos de interpretación y fuentes legitimadas de información y formación. Allí se juega la “guerra de interpretaciones”. El legado moderno occidentalista configuró un marco civilizatorio

21 Torres, Ramón, 2018, El sentido de lo común, pensamiento latinoamericano. Buenos Aires: CLACSO.

22 Vargas, Iraida y Sanoja, Mario (2015) La Larga marcha hacia la Sociedad comunal. Tesis sobre Socialismo bolivariano, 1ª. Ed., Caracas: El Perro y la Rana.

23 Esta sección ha sido redactada con materiales no publicados formalmente elaborados por el profesor Héctor Gutiérrez (LAUICOM).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

eurocentrado que universalizó conflictos provinciales europeos (tan antiguos como las luchas interimperialistas entre poderes europeos), que al ir expandiendo mundialmente su influencia material transnacional -via desposesión, despojo, explotación y opresión-, logró ir hegemonizando su influencia ideológica y religiosa, para invadir los espacios ultramarinos e ir apropiándose paulatinamente de los territorios continentales mientras lograban colonizar subjetivamente a la población invadida.

Desde que los medios y tecnologías de información y difusión fueron apropiados oligopólicamente y monopolícamente a nivel mundial -en una trayectoria equivalente en el campo educativo y cultural-, tales ámbitos fueron incluidos en estrategias imperialistas y militaristas al servicio de las viejas y nuevas oligarquías.

Ello explica la imposición o difusión -con notables grados de éxito- de las narrativas neofascistas y neonazistas, donde manipularon -cuando no ocultaron deliberadamente- los hechos históricos, para colocar a los pueblos oprimidos y condenados -y sus gestas, rebeldías y revoluciones- en la más plena invisibilidad, en la autoculpabilidad o en el fatalismo. Ejemplo de tales narrativas, lo constituye la alteración de hechos históricos populares como la victoria soviética sobre el nazismo, para colocar como “heroes mundiales” a los aliados anglosajones, ocultando así los vínculos entre las oligarquías estadounidenses, la liga anticomunista euroasiática, el sionismo azquenazie, el nazismo hitleriano, el fascismo italiano/español y las oligarquías bancarias y religiosas.

O cuando se oculta el estadounidense origen racista del nazismo -en sus vínculos con el apartheid europeo contra el pueblo sudafricano e inglés-. O también, cuando se ocultan los vínculos entre los medios informativos corporativos, además de la ciencia y tecnología estadounidense -incluido el espionaje activo dentro de ello-, con el fascismo y nazismo internacional. Como también es ocultado, con tales encubrimientos, la continuidad entre el viejo nazismo europeo y estadounidense con el nuevo neonazismo y neofascismo regionalizado -con propósitos y tendencias globalistas (una falta de continuidad que presentaría -si lo hace- los actuales sucesos neonazis en Ucrania como

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

un “accidente coyuntural” -y hasta personal-, y no como una continuidad histórica del programa y estrategia del Neonazifascismo internacional).

Es fundamental conocer en su raíz -esto es, radicalmente- estos procesos, para poder rehacer la historia desde los proyectos y aspiraciones populares a nivel planetario, con lo que ello supone de contrahegemonía a los hegemones transnacionales y sus poderes fácticos.

La narrativa histórica imperante -imperialista y colonialista- ha ocultado la tragedia que ha supuesto el surgimiento y avance histórico del fascismo europeo, con su correlato de nacionalsocialismo (nazismo), lo que ha hecho difícil comprender la continuidad del proceso oligárquico e ideológico que ha permitido la supervivencia de tales tendencias, y ha llevado a pensar de manera simplista el actual surgimiento del neofascismo, fundamentalismo y neonazismo, fenómenos que pueden sintetizarse como el “auge del nazifascismo”.

Esta narrativa encubridora, “naturalizada” en su despliegue e institucionalización desde teorías burguesas, fragmentó y distorsionó la construcción teórica para hacer irreconocible las tramas que los sectores de la vieja y nueva derecha anticomunista, en su disputa con los sectores de la ultraderecha neoliberal, ha construido tanto a nivel material como a nivel ideológico y simbólico, que garantizan la permanencia histórica -a ratos clandestina, a ratos emergente- del nazifascismo. Esta fragmentación hace difícil confirmar los lazos que unen los diferentes ámbitos de intervención de estas oligarquías; ámbitos tales como la cultura, la comunicación y la educación, los cuales están indisolublemente vinculados a los intereses económicos, políticos y sociales de tales actores. Asimismo tal procedimiento encubre tanto la participación de tales oligarquías, como sus estrategias de intervención en tales ámbitos.

Lo anterior hace necesaria una investigación militante que de cuenta de tales vínculos y nexos, que permita rehacer desde las luchas, resistencias e insurgencias de los pueblos, en conjunción con los gobiernos progresistas que dichos pueblos han

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

elegido, la historia global desde un posicionamiento descolonizador, antimperialista, liberador y emancipador del Sur. Esto tiene una doble implicación: mostrar y legitimar los horizontes de porvenir -y las memorias que los refuerzan- que cultivan tales luchas, resistencias e insurgencias. Y con ello, tener un marco de posición política, geopolítica y geopolítica que permita desmontar las narrativas imperialistas y colonialistas en sus supuestos, fuentes y protagonistas, como también develar las estrategias que han empleado para sostener tales narrativas en los ámbitos de socialización institucionalizados ya antes mencionados.

Tal contexto mundial permite situar el contexto regional, y la situación de Venezuela dentro de este campo de influencia geopolítica, para desde esta mirada estratégica de largo alcance en tiempo y espacio (abarcando la escala de lo sistémico y de la política exterior), comprender lo que ocurre en el espacio territorial venezolano tanto a nivel pancrónico como a nivel coyuntural (abarcando la escala de lo nacional y local, en el campo de la política interior).

Discurso Individualista Capitalista ²⁴

La ofensiva y contraofensiva cultural implica recrear y difundir sensibilidades y argumentos críticos que contribuyan a superar desde la praxis, los valores y concepciones que permiten reproducir la hegemonía y dominación del capitalismo imperialista. Para ello, consideramos necesario develar el carácter ilusorio y los efectos negativos de los sentidos y prácticas individualistas capitalistas/liberales instalados el sentido común (su encubrimiento y naturalización); así como re-vitalizar los sentidos y prácticas comunitarias y socialistas que se les oponen antagónicamente y que permiten reinterpretar y cambiar el sentido de las acciones.

La guerra cultural capitalista imperialista ha asociado, confundido y resignificado creencias y comportamientos: equipara “individuo a individualismo”, “consumo con calidad de vida”, “tener a ser”, invisibilizando que tal subjetividad sostiene la estructura

²⁴ Esta sección ha sido redactada con materiales no publicados formalmente elaborados por la profesora Zenobia Marcano (LAUICOM).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

del Capital y sus intereses, así como el despojo de la la base material que sostiene a las culturas que la adversan antagónicamente. Para mantener su hegemonía, mantienen las condiciones materiales y subjetivas a su favor.

La construcción del futuro a partir de la ilusión del "progreso" capitalista, y de referentes como su modo de vida y su concepción del ascenso y felicidad individualista medidos por el consumo, así como la propiedad de bienes y servicios extranjeros, puede seguir manteniendo su consenso como referente de calidad de vida y bienestar en el sentido común y la subjetividad de las mayorías, si no se problematiza públicamente. A esto se suma que en una guerra cultural, paralelamente nos atacan con la construcción del futuro socialista como sinónimo de "atraso y pobreza", y del comunismo como "el monstruo que te va a quitar o dejar sin bienes o te va a igualar hacia abajo".

Desde los postulados de la hegemonía cultural de Antonio Gramsci, la difusión globalizada, permanente y cotidiana de estos imaginarios, conceptualizaciones, valoraciones, percepciones, costumbres y prácticas capitalistas que son presentados como beneficiosos para todas y todos, encubriendo los beneficios para la clase dominante transnacional y nacional, no sólo presenta al Capitalismo como la "única" manera de entender el progreso individual y de la especie humana, sino que al lograr fabricar consenso sobre ello, la convierte en instrumento de dominación.

En el ámbito de lo político, el consenso alrededor del Capitalismo como sinónimo de progreso, delimita los sentimientos, las metas, las demandas, las expectativas y las reivindicaciones políticas, en función de los intereses particulares del Imperialismo colonial, que son tomados "como los intereses propios"; pero además delimita los sentidos que damos a nuestras acciones ("es bueno que ellos vendan, es bueno que nosotros compremos"). A esto se suma que la manipulación con fines políticos de esos imaginarios, la creación de condiciones materiales y subjetivas que atenten contra la ilusión de su obtención en el presente o el futuro, ha logrado causar desestabilizaciones emocionales y cambios en preferencias y apoyos político-electorales.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

A esto se suma que la hegemonía en los medios masivos y redes sociales de los valores de la cultura capitalista nos va despojando de sensibilidades, informaciones, conocimientos e interpretaciones para la conciencia histórica y la crítica descolonial del orden hegemónico. Asimismo, nos despoja de sensibilidades, informaciones, interpretaciones, conocimientos y de la memoria ancestral necesarias para re-crear el socialismo comunal.

Sumado a esto, es importante preguntarse qué ataca la Guerra cultural, mientras construye consenso alrededor del consumo capitalista: el Capitalismo financiero destaca el posicionamiento del bienestar individual (realizado a través del consumo) y la financiarización de la vida. En un mundo en el que la Modernidad capitalista convirtió todo en mercancía, el capitalismo financiero necesita que pensemos que lo único que debemos seguir necesitando para satisfacer nuestras necesidades básicas e incluso para ser felices “es el dinero”, el dinero para comprar y consumir, preferiblemente, lo que produce el Capitalismo transnacional. El capitalismo necesita consumidoras y consumidores, no productoras y productores. Por ello ataca a todo acercamiento a la producción desde la colectividad/comunidad/comunalidad para el bien común, ataca a todo lo que se acerque al socialismo productivo.

Desde los estudios descoloniales antiimperialistas, Rafael Bautista Segales⁸ afirma que el Capitalismo se reproduce gracias a nuestras expectativas. Por ejemplo, la expectativa de acumular dinero para el consumo de mercancías como sinónimo de felicidad justifica la autoexplotación para acumular y realizarse a través de los bienes que produce el capitalismo.

El consenso alrededor utopías individualistas (distopías del capitalismo) y la creencia en el dinero como la solución única que resuelve lo cotidiano, el momento, el instante o una sucesión de instantes en el presente y el futuro, orienta la esperanza, la

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

voluntad, el compromiso y la acción hacia al dinero como “único medio” para alcanzar expectativas individuales que genera -de acuerdo a Rafael Bautista Segales-, una ética de la irresponsabilidad, una ética de la indiferencia, del "no me importa el otro" (ni lo otro, como el equilibrio que sostiene la vida en el Planeta); una ética que vacía de humanidad al otro.

Esta constelación de aspiraciones, ética, subjetividad y espiritualidad individualistas, contradicen antagónicamente a las aspiraciones, ética, subjetividad y espiritualidad comunitarias que sustentan al socialismo comunal. Si se mantiene el consenso de que “los problemas son individuales”, y la solución a los mismos “depende del dinero que individualmente se pueda obtener”, entonces, no hará falta unirse a otras y otros para la construcción colectiva de lo nuevo, y por lo tanto, no hace falta la política. En último caso, la motivación para la lucha política de una persona con esta subjetividad puede reducirse al logro "sus" reivindicaciones y "sus" derechos o sueños particulares. El resto no le importa, ni le importará.

En este sentido advierte Bautista Segales que, si no hay referentes trascendentales en los que creer -más allá de la coyuntura, más allá de esta generación, diferentes a los referentes de felicidad modernos-, se pierde el espíritu de lo comunitario como el espíritu sagrado de la política.²⁵

La cultura comunitaria, comunal, colectivista y socialista se opone antagónicamente a la cultura del individualismo consumista, pero la Guerra Cultural sostiene en el racismo epistémico, la inferiorización de aquellas prácticas culturales ancestrales que mantienen otras concepciones y referentes de lo valorado socialmente (como la solidaridad y la ayuda mutua). El racismo epistémico se convierte así en el piso ideológico para la

²⁵ Rafael Bautista Segales. Lo sagrado de la política.
Parte 1: <https://www.youtube.com/watch?v=2zu0cMC8KPU>
Parte 2: <https://www.youtube.com/watch?v=ivwYe3IPKhY>

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

construcción de sentidos que no sólo inferiorizan a las culturas colectivas y comunales, sino que las construyen como ausentes.

Dentro del Capitalismo y su modo de vida, las expectativas y deseos exaltados en el proceso comunicacional de construcción de sentidos que organiza la explicación de la realidad y de nuestro papel en ella, giran alrededor del DINERO como único medio para acceder a los bienes básicos para la reproducción de la vida (alimentos, salud, vestido, vivienda, transporte, educación, diversión) y para satisfacer los deseos de la personalidad alienada (dinero para comprar los bienes que te asegurarán reconocimiento, seguridad, amor)

La construcción de individuos “felices y dóciles”, con una constelación de sentidos mediados, como explica Adam Curtis, por la ingeniería del consentimiento a partir de la corporaciones transnacionales “que producen la felicidad” - entendida la felicidad como la sucesión de eventos de consumo dirigidos a satisfacer temporalmente deseos emocionales inconscientes-, la hizo Bernays vinculando objetos con la satisfacción de necesidades emocionales inconscientes, entre las cuales 8: seguridad, reconocimiento, satisfacción, poder, creatividad, amor, arraigo y trascendencia, de acuerdo a Vance Packard.²⁶ Un ejemplo mencionado por Curtis de esta asociación y conexión emocional mercancía-satisfacción de deseo o necesidad inconsciente, fue la introducción del cigarrillo en los hábitos de las mujeres, a partir de la vinculación de este producto con el deseo de independencia, de desafiar el poder masculino, de igualdad y de libertad. Otro ejemplo, mencionado por Vance Packard, señala que la industria de las golosinas, al verse desprestigiadas por el alto contenido de azúcar y sus efectos nocivos para la salud dental y la salud en general, idearon campañas que vincularon el dulce a la recompensa: La teoría en que se basaba era que a las niñas y a los niños se les premia con golosinas por

²⁶ VANCE PACKARD. (1992). *Las formas ocultas de la propaganda*. 18ava edición (primera edición 1959), traducción de Martha Mercader de Ssánchez - Albornoz, Buenos Aires: Editorial Sudamericana .

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

ser buenos y obedientes. De tal manera, desde temprana edad, las golosinas se graban en las mentes infantiles como símbolo de recompensa por la obediencia. Luego fueron creándose otras técnicas, como por ejemplo, la de crear obsolescencia percibida junto a la obsolescencia programada, manipulando deseos inconscientes que son expresados en el anhelo por lo más nuevo, lo más caro, lo más prestigiado.

Explica Curtis en su serie, que estos anhelos y actos de consumo Hebert Marcuse los llamó “prosperidad vacía”, pero es precisamente el haber logrado que una persona se sintiese individuo aislado, incompleto emocionalmente, infeliz (con necesidades insatisfechas de seguridad, reconocimiento, satisfacción, poder, creatividad, amor, arraigo y trascendencia), lo que garantiza la continuidad del deseo infinito y con éste, del consumo de los fetiches-mercancías que ofrecen felicidad en el capitalismo. Ernest Dichter lo llamó la estrategia del deseo: superar la frustración gastando en autogratificaciones que se comparten con quienes te rodean para crear sentido de aceptación y de identidad común. Esto podría explicar la avalancha de personas compartiendo en redes sociales sus selfies consumiendo en grupo: comiendo helados, un dulce, o en un viaje a un país donde reine el capitalismo y su “libertad” de consumo.

De acuerdo a los estudios del campo de la psicología motivacional, el capitalismo fue así construyendo un sentido de la felicidad, mediado por la satisfacción de deseos representados en el consumo de objetos, en tener objetos, de ser propietarios de ellos (felicidad sustentada en la propiedad privada que “sólo” el avance tecnológico y la libertad del capitalismo puede ofrecer), porque le dan reconocimiento, importancia o estatus en la sociedad de consumo :”Te verán mejor y te sentirás mejor, si te compras tal marca de ropa o carro, o si compras una casa en tal sector de las ciudad, si comes en tal restaurante...”. En este tipo de sociedad las expectativas y deseos están organizadas alrededor de la capacidad comprar, consumir, y para ello, tener dinero, porque la realización y el éxito individual están medidos por el estatus que da lo que compro para comer, beber, vestirme, transportarme, vivir (vivienda), etc.

Esta idea de felicidad vinculada a la adaptación al sistema capitalista, implica a su vez aversión al sufrimiento, a la crítica a la realidad, y ausencia de compromiso con el cambio. En tiempos de medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperio, que bloquean la importación de las mercancías que proporcionaban a las personas con subjetividad moderna/colonial/capitalista su sentido de seguridad, reconocimiento, amor (propio y ajeno), satisfacción, poder, inmortalidad, etc, se generaliza, como explica Manuel Castell²⁷ la ansiedad, el miedo, la ira y con ésta última, la posibilidad de activar comportamientos políticos dirigidos a aceptar cualquier propuesta que prometa “terminar lo más pronto posible” su sufrimiento o su amenaza de sufrimiento futuro:

.... Según la teoría de la inteligencia afectiva, las emociones más importantes para la movilización social y el comportamiento político son el miedo (una emoción negativa) y el entusiasmo (una emoción positiva). [...] para que surja el entusiasmo y la esperanza, los individuos tienen que superar la emoción negativa resultado del sistema de la evitación: la ansiedad. La ansiedad es una respuesta a una amenaza externa sobre la que la persona amenazada no tiene control. Por lo tanto, la ansiedad lleva al miedo y tiene un efecto paralizante. La superación de la ansiedad en un comportamiento sociopolítico a menudo es resultado de otra emoción negativa: la ira. La ira aumenta con la percepción de una acción injusta y con la identificación del agente responsable de ella. Las investigaciones neurocientíficas han demostrado que la ira está asociada a un comportamiento que asume riesgos. Cuando el individuo supera el miedo, las emociones positivas se imponen a medida que el entusiasmo activa la acción [...] No obstante, para que se forme un movimiento social la activación emocional de los individuos debe conectar con otros individuos. Para ello requiere un proceso de comunicación de una experiencia individual a los demás. Para que un proceso de comunicación funcione, hay dos requisitos: la consonancia cognitiva entre emisores y receptores del mensaje y un canal de comunicación eficaz. La empatía en el proceso de comunicación está determinada por experiencias similares a las que motivaron el estallido emocional original. En concreto: si muchos individuos se sienten humillados, explotados, ignorados o mal representados, estarán dispuestos a transformar su ira en acción en cuanto superen el miedo. Este miedo lo superan mediante la manifestación extrema de la ira en forma de indignación cuando tienen noticia de que alguien con quien se identifican ha sufrido algo insoportable (pp.

²⁷ Castells, Manuel. (2013). Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet, Madrid: Alianza Editorial.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

30-32).

Fue y va construyendo así la hegemonía cultural capitalista una subjetividad individualista (no comunitaria) y utilitarista porque produce, como explica Marx, relaciones humanas cosificadas: donde NO hay encuentro humano, sino la instrumentalización del otro /la otra, de acuerdo al interés propio y egoísta. En el mundo capitalista mercantilizado todo ha sido convertido que objeto-mercancía de "úselo y tírelo". No somos construidos como seres de y para la vida.

En la actualidad, en el sentido común instalado por el capitalismo sobre la felicidad, el éxito y la plenitud, ha sido históricamente asociado a la ABUNDANCIA de propiedad privada (no cualquier propiedad: Bernays desde los años 20 asoció estas necesidades al consumo de bienes producidos por grandes transnacionales capitalistas, a un modo de vida). Así fué construyendo el capitalismo una PROMESA, una ILUSIÓN DE AMOR, seguridad, felicidad funcional a su acumulación concentrada de ganancias: "me amarán -y me amaré-, seré feliz y exitosx, me sentiré segurx, porque tendré PROPIEDADES (casa, carro, ropa de marca, moto, dinero para consumir, etc).

Pero paralelamente, tras la victoria de la revolución rusa, el capitalismo fue construyendo la imagen de su antagonista, el comunismo, como la personificación de todos los males: Para proteger el modo de vida individualista y consumista, iniciaron campañas para difundir masivamente mensajes para crear el miedo al comunismo, al asociar al comunismo, al socialismo y a la revolución, con la ESCASEZ o la amenaza de la misma, con la falta de acceso o a la expropiación de las propiedades que te aseguran tu seguridad, felicidad, éxito, plenitud y amor propio o ajeno; en fin, asociaron y conectaron emocionalmente el comunismo, el socialismo y la revolución con el miedo a la muerte (social o física), como una amenaza a la libertad y prosperidad que garantizan la felicidad (que a su vez garantiza solamente el capitalismo en democracia). Dispararon así las emociones de tristeza, rabia, odio, rencor y angustia, al asociarlas a la falta de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

amor, falta de seguridad, falta de felicidad, éxito y plenitud, a la escasez o ausencia de propiedades.

Para disparar la tristeza y la rabia en la mayoría de la población, necesitan que su subjetividad pueda estar constituida también por la ilusión de felicidad individualista que se concreta en el consumo capitalista propiedades ofrecidas continuamente por el capitalismo, gracias al sistemático bombardeo de estos bienes a través de la publicidad por internet, medios y redes sociales. Pero a la vez, necesitan re-instalar en la subjetividad el miedo al comunismo, al socialismo y a la revolución, para paralizar y detener el avance de cualquier iniciativa colectiva dirigida a construir otro tipo de amor que se opone antagónicamente a la ilusión de amor que sustenta al capitalismo (en una guerra cultural capitalismo-comunismo que inició a principios de siglo y continúa aún hoy, impidiendo el acceso a los bienes producidos por las transnacionales que le dan “seguridad” a sus seguidorxs a partir del 2014 con el bloqueo económico y financiero).

Este otro amor revolucionario, es caracterizado por José Garcés²⁸ como la expresión de la alegría en la interconexión, en el vínculo con complementarixs, en el encuentro, en la organización para la solución colectiva de problemas comunes o el servicio en la construcción conjunta de las utopías posibles, en la re-uniión en común-unidad, en el amor como fuerza que une para generar transformaciones. (p. 33). Y ese amor está en los modos de vida y cosmosvivencias de nuestras culturas originarias, en el socialismo originario, en el comunismo y en las revoluciones guiadas por el amor y el bien común.

Para entrar en disputa o lucha cultural contra los sentidos difundidos y valorados masivamente por el capitalismo porque son funcionales a la acumulación de ganancias de sus élites transnacionales monopolistas, es necesario construir estrategias comunicacionales que los develen pública y masivamente, y que a la par muestre los

²⁸ Garcés, José. (s/f). *Psicología para la revolución y de la contrarrevolución*. Caracas: Minci.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

beneficios de las prácticas y sentidos comunitarios y socialistas presentes en nuestras raíces culturales originarias indígenas, africanas, norteamericanas y europeas (para lograr identificación con el origen)

En términos de disputa contrahegemónica, la liberación contempla reivindicar y re-crear la cultura socialista como la cultura raizal (expresada en la comunalidad y el colectivismo), desde donde re-pensar en torno a qué objetivos y horizontes nos juntamos. La guerra ataca al Socialismo. Por ello queremos en este estudio enfocarnos en las concepciones y valores con que el Liberalismo ha orientado la construcción del “ser feliz y exitoso” en el Capitalismo: el individuo propietario, egoísta, pragmático, machista, racista, competitivo, utilitarista, consumista y antropocéntrico.

Buscamos con ello construir elementos para una estrategia comunicacional que dé visibilidad y confianza a los valores del Socialismo: Para crear aceptación y lealtad, creemos necesario mantener la visibilidad del Socialismo como objetivo, transmitir seguridad al presentarlo como horizonte creíble y posible (“el inédito viable” de Paulo Freire), mostrando constante, continua y repetidamente su práctica, asociándolo a la creación de confianza a través de la visibilización de los valores y prácticas reales que contribuyen efectivamente a satisfacer necesidades, preocupaciones, intereses y expectativas comunes, a partir de acciones comunes.

En esta guerra disputamos los sentidos del pasado, del presente y del futuro, por lo cual es necesario definir qué valores, concepciones y prácticas se colocan crítica y descolonialmente en el debate público, así como definir quién los discutirá públicamente en el campo de batalla: las redes sociales y los medios de comunicación.

Contra la desmemoria Inducida, es necesario el contraataque ofensivo que nos enseñó el comandante Chávez: develar al capitalismo y sus efectos y colocar en el debate público la contrapropuesta para mantener viva la lucha, la pugna o la disputa permanente. La guerra cognitiva en su dimensión cultural, apunta a destruir los valores que fundamentan al socialismo como modelo. La construcción de subjetividades

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

individualistas, egoístas, pragmáticas, utilitaristas y consumistas debilita y limita los procesos de concreción de la comunalidad solidaria, de la voluntad de servicio y de otros valores y horizontes de sentido que guían la acción y participación protagónica en la construcción del socialismo.

Sin embargo, en la memoria colectiva persisten prácticas y sentipensamientos (refranes populares) que son referentes culturales de nuestro ser comunal. La memoria comunal se convierte así en estrategia contrahegemónica si se le integra en un esfuerzo sistemático y constante para revitalizar la confianza a través de la visibilización de los valores y prácticas reales que contribuyen efectivamente a satisfacer necesidades, preocupaciones, intereses y expectativas comunes, a partir de acciones comunes.

Apostamos, repetimos, a que la confianza se construye al presentar al socialismo comunitario como horizonte creíble y posible (el inédito viable), en contradicción con los efectos negativos de las conductas capitalistas. Este horizonte ha sido perfilado desde diferentes llamados de pueblos afrodescendientes y nuestroamericanos:

Disputando el sentido capitalista de felicidad que tiene como centro el dinero, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, llama a construir desde la corresponsabilidad histórica un “Vivir sabroso” que “no es plata”: Es vivir sin miedo, con garantía de nuestros DDHH, en territorios en paz, con el trabajo de la familia extendida en el territorio, con alimentos, cultura, alegría, esperanza “hasta que la dignidad se haga costumbre”

Este “vivir sabroso” tiene como fundamento filosófico al Ubuntu, principio de vida heredado de África, traído por las y los ancestros que fueron esclavizados: “Soy porque eres”, “somos porque la naturaleza es”, “somos porque otros han sido o siguen siendo”. A diferencia del individualismo capitalista, el Ubuntu nos llama a vernos como construcción colectiva, como familia extensa (con la naturaleza y con la familia humana),

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

en palabras de Francia Márquez: “Que la abuela sea la abuela de todaxs, que la hija sea la hija de todxs., “que ningunx alce su mano contra su propia gente”, “Cuando nos damos la mano somos capaces de sonreír en medio de las necesidades”.

Se trata de tomar como fuente de nuestro saber, de nuestra educación y de nuestra cultura política, a la sabiduría y prácticas originarias donde el centro es puesto en el gozo compartido (y no en el gozo individual, ni en el dinero), en la alegría de compartir y de hacer juntos un mundo mejor para nuestros hijos y nietos.

Desde nuestramérica la filosofía indígena quechua-aymara llama a construir el Buen Vivir, el retorno a la memoria comunitaria ancestral y a la economía comunitaria de vida en plenitud y equilibrio con otros seres humanos y la naturaleza, de la complementariedad y la reciprocidad (que en nuestra cultura se expresa en prácticas como el trueke, la cayapa, y la mano vuelta).

En los años 30 Antonio Gramsci creó el concepto de hegemonía cultural para explicar cómo las clases dominantes logran imponer sus significados, percepciones, explicaciones, valores y creencias como instrumentos de dominación, cuando son tomados como propias y como normas naturales o inevitables.

Unos 30 años más tarde, en los años 60, varias investigaciones contribuyeron a corroborar cómo desde EE.UU. se fue construyendo la hegemonía cultural de la ideología capitalista después de la II Guerra mundial, cuando empezó a hacerse pública la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EE.UU., financiando y dirigiendo una vasta estrategia global de contención del Comunismo a través de revistas, libros, eventos, seminarios, exposiciones, conciertos y premios, entre otras actividades culturales, para favorecer el avance imperialista del Capitalismo estadounidense. Una de estas investigaciones fue publicada como artículo por Christopher Lasch en 1963, “The

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

Cultural Cold War: a short History of the Congress for Cultural Freedom”²⁹. Posteriormente la periodista Frances Stonor Saunders³⁰ publicó en 1999 su libro *Who Paid the Piper?: CIA and the Cultural Cold War*, traducido en español bajo el título “La CIA y la Guerra Fría Cultural”³¹.

De acuerdo con Frances Stonor, las operaciones culturales durante la Guerra Fría fueron definidas como una “batalla por las mentes humanas”, y tenían como componente fundamental hacer que las personas actuaran motivadas por principios que creían propios (la “libertad” por ejemplo, definida reduccionistamente desde el capitalismo como libertad de comprar). Al debate de los años 60, se suman en los 70 los planteamientos de Ariel Dorfman y Armand Mattelart, quienes develaron cómo las comiquitas de la transnacional Disney difunden la ideología capitalista dominante, en su libro “Para leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo”³²

Estas consideraciones discutidas públicamente en los 60’s y los 70’s, coinciden a la vez con las revelaciones planteadas por Adam Curtis en la serie documental “El Siglo del Individualismo” (en inglés “The Century of the Self”), realizada en 2002 para la BBC. Esta serie expone en 4 capítulos cómo el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, utilizó después de la Primera Guerra Mundial (1914-1916), los conocimientos sobre el inconsciente, para crear a través de la Publicidad y los Medios de difusión masiva, estímulos que alteraran el comportamiento a favor de una sociedad de consumo que sustentara la economía de EEUU, gracias a la demanda creada artificialmente hacia los

²⁹ “The Cultural Cold War: A Short History of the Congress for Cultural Freedom.” En: *Towards a New Past: Dissenting Essays in American History*, Barton J. Bernstein ed., pp. 322-359.

³⁰ Publicado por primera vez en Reino Unido por Granta Books, y traducido en 2001 por Rafael Fontes para Editorial Debate, Madrid.

³¹ Más información sobre el tejido intelectual auspiciado para crear la hegemonía cultural del capitalismo, puede encontrarse en el artículo de Ernesto Carmona “La guerra fría cultural. Intelectuales al servicio de la CIA”, publicado en 2015 por La Haine. Org <https://www.lahaine.org/mundo.php/la-guerra-fria-cultural-intelectuales>

³² Publicado por S. XXI

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

productos de sus multinacionales.

El primer capítulo de la serie, “Las máquinas de felicidad”, hace referencia al proceso de manipulación del inconsciente para dirigirlo a comprar cosas que satisficieran una imagen de realización, más que a otras necesidades. El segundo capítulo, titulado “La ingeniería del consentimiento”, explica que durante la llamada Guerra Fría, Bernays propuso manipular a la población mediante el miedo. El tercer episodio “Un policía en nuestras cabezas que debe ser destruido” da cuenta de cómo en los años 70 las Corporaciones empiezan a promover la idea de la individualidad y de ser únicos, fomentando el individualismo como un paradigma. El cuarto y último capítulo “8 personas brindando”, aborda la construcción de un yo consumista y su relación con el perfil, la identidad y la subjetividad de las y los votantes: denuncia cómo el Marketing se convirtió entonces en una herramienta no sólo para vender productos comerciales que “ayudaban” al individuo a expresar su singularidad, sino también para estudiar los deseos individuales del electorado y buscar un candidato que se adecuara a las mismas.³³

De acuerdo a Noam Chomski, Bernay formó parte de la Comisión Creel, creada en 1916 durante la presidencia de Woodrow Wilson, para convencer a la población estadounidense de la necesidad de participar en la I Guerra Mundial: con apoyo del poder financiero y empresarial y los medios de Comunicación, que convirtió a una población pacífica en otra atemorizada y belicista que quería destruir todo lo que oliera a alemán para salvar al mundo. Después de la guerra se utilizaron las mismas técnicas para avivar lo que se conocía como Miedo rojo (anticomunismo). Es decir, en respuesta a la Revolución rusa, buscaron desde la década de los 20 controlar la opinión pública y subordinarla a los valores e intereses del mundo empresarial capitalista.

³³ Una reseña de la serie documental y los enlaces a los capítulos en Youtube están disponible en el blog La Caja de Herramientas. Biblioteca virtual de la unión de juventudes comunistas de España. <https://archivo.juventudes.org/adam-curtis/el-siglo-del-individualismo>

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

En esta Comisión participaron teóricos liberales como Walter Lippmann, quien sostenía que podían utilizarse técnicas de propaganda para lograr la aceptación de algo inicialmente no deseado a fin de "fabricar consenso" en democracia. Edward Bernays, desarrolló la "ingeniería del consenso" y la llamó "la esencia de la democracia". Luego fue el encargado de dirigir la campaña de relaciones públicas de la United Fruit Company en 1954, cuando los Estados Unidos intervinieron militarmente para derribar al gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala, e instalaron en su lugar un régimen sanguinario de escuadrones de la muerte.

Necesitaban, destaca Chomsky, evitar las posibilidades cada vez mayores del pueblo para organizarse. Necesitaban individuos atomizados y solos, espectadores pasivos, con sentimientos organizados y articulados alrededor de un modo de vida consumista, crédulos de las falsificaciones históricas y obedientes de los dictados difundidos masivamente, formados además por un sistema educativo y una intelectualidad conformistas:

... los individuos tendrían que sentarse frente al televisor y masticar religiosamente el mensaje, que no es otro que el que dice que lo único que tiene valor en la vida es poder consumir cada vez más y mejor y vivir igual que esta familia de clase media que aparece en la pantalla y viendo la televisión, distraído y distraída, dando por sentado que esto es todo lo que existe ahí afuera, y que es una locura pensar en que haya otra cosa. p.24

Pero no bastaba, continua Chomsky, entretenerles simplemente. Había que avivar el miedo a determinado enemigo y la necesidad de autodefensa, fabricar algún monstruo del que hay que defenderse (el comunismo), asustar a la población, aterrorizarla, de forma que acabe muerta de miedo y apoye cualquier iniciativa del poder que ofrezca devolverle el orden (el fascismo, por ejemplo).³⁴

Aunque el tema de la Hegemonía cultural es tratado por autores contemporáneos

³⁴ Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Cómo nos venden la moto. Colección Socialismo y Libertad, libro 208. Traducción Chomsky: Joan Soler, Traducción Ramonet: María Ménde. El sudamericano - Hijos . <https://elsudamericano.wordpress.com>

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

como Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Samir Amin, Chantal Mouffe y Jesús Martín-Barbero, entre otros y otras, la construcción de Contrahegemonía cultural como política de Estado ha sido abordada recientemente por Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh)³⁵, tras admitir la aparición “de corrientes ideológicas erróneas, como la idolatría del dinero, el hedonismo, el ultraindividualismo y el nihilismo histórico: proliferaron opiniones arbitrarias en la Internet, y algunos cuadros dirigentes mantenían una posición política ambigua y carecían del espíritu de lucha, todo lo cual afectaba gravemente al pensamiento de la gente y al entorno de la opinión pública”. Desde entonces el Comité Central del Partido Comunista Chino orientó su acción hacia la construcción de la defensa cultural a partir de la educación en y la divulgación de valores socialistas revolucionarios esenciales de la civilización espiritual y del sueño chino, así como del cultivo de las raíces culturales y espirituales. La cultura tradicional china fue convertida así en el cimiento y factor de cohesión para apoyarse firmemente como nación ante “las colisiones culturales mundiales”.

En nuestro país el vicerector de Investigación y Creación Intelectual de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Luis Delgado Arria, al caracterizar la Guerra Cognitiva destaca que ésta tiene como base ideológica las grandes narrativas que vehiculiza el “sueño (norte)americano” y sus mitos, y sobre esta base busca que aceptemos de una manera dócil -y hasta “natural”- un mundo de pensamiento y un proyecto político o civilizatorio débil o único, alineado al orden imperialista/ capitalista³⁶.

Esta guerra impide, de acuerdo con Delgado Arria, “la elaboración de un pensamiento crítico que articule una praxis liberadora de la episteme capitalista/ imperialista, incluyendo su proyecto de horizonte cultural moderno/ burgués, a fin de

³⁵ La construcción de la defensa cultural china fue planteada en la Resolución del Comité Central del PCCh” sobre los importantes éxitos y las experiencias históricas del Partido en su centenaria lucha” de 2021

³⁶ Luis Delgado Arria (2023). La Guerra Cognitiva. Apuntes para una nueva aproximación teórica.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

tornar imposible el despliegue de una nueva comunidad política nacional, plurinacional, regional y mundial viable y arraigada en sus propios valores y prácticas civilizatorias ancestrales”.

Una aplicación práctica de una campaña comunicacional de crítica al horizonte cultural individualista moderno/ burgués la encontramos en 1981, cuando el chileno Mario Arancibia creó al personaje Rumildo para una campaña de PDVSA que fomentaba en 30 segundos el ahorro de gasolina. En pocos segundos (27) mostraba con un lenguaje de comedia que recordaban el humor de Charlie Chaplin, una serie de conductas egoístas (colearse, despilfarro, contaminación, infracciones a leyes de tránsito, mal ciudadano, mal vecino, etc) y en los últimos 5 seg un locutor en off con voz seria (Marco Antonio "Musiú" de Lacavalerie) decía: “la conducta de Rumildo lo perjudica a él y nos afecta a todos... haga esta otra cosa (no vaya en carro adonde pueda ir a pie, por ejemplo)” . La campaña apostó a que la crítica colectiva a la conducta del personaje Rumildo, lograra que la gente se abstuviera de repetir la conducta egoísta.

Puede verse un ejemplo de esta campaña aquí :

<https://www.youtube.com/watch?v=DgXjYFWETdo>

Esta campaña, en la cual la crítica colectiva a Rumildo apostaba a que la gente se abstuviera a repetir la conducta egoísta o inconsciente, es aún recordada, más de 40 años después, mostrando la efectividad a largo plazo de las campañas y en este caso particular, la efectividad de esta campaña en lograr la identificación de la población con valores que apuntan al logro del bienestar común.

Discurso Economicista Hegemónico ³⁷

A pesar del enorme empeño académico y mediático para intentar convencer de lo contrario, resulta cada vez más evidente que la Economía, en lugar de un esfuerzo colectivo sistemático para comprender, predecir y controlar una parcela de la realidad, es decir, en lugar de una ciencia que busca establecer la verdad de los hechos, se ha

³⁷ Esta sección ha sido redactada con materiales no publicados formalmente elaborados por el profesor Luis Enrique Gavazut Bianco (LAUICOM).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

constituido en un discurso dogmático, ideológico, tan alejado del conocimiento científico como cercano a una suerte de doctrina religiosa o un recetario de normas de conducta *ad hoc*. Y las pasiones que ese discurso levanta son tan intensas como cualquier fundamentalismo dogmático que mueve al fanatismo y a la violencia.

Los intereses creados siempre se han amparado en el paradigma de conocimiento imperante en la sociedad para justificar sus cuotas de poder y sus privilegios. En el pasado fue la religión, sobre la base de la cual se propugnó el derecho divino de los reyes. Luego, y hasta nuestros días, recurrieron a la ciencia, inventando edificios completos de sofismas y especulación, a los que han llamado Economía, Sociología y todas las mal llamadas "ciencias" sociales, que ni son ciencias ni son sociales, ya que se basan en presunciones acerca de la conducta de sistemas dotados de libre albedrío o influidos por éste y, en tal sentido, poseedores de grados de libertad que difícilmente puedan constreñirse a leyes nomotéticas, es decir, a uniformidades o regularidades constantes o estables (al menos no en el mismo plano o nivel de la realidad donde el libre albedrío es reconocible como una característica o atributo de estos sistemas).

Hacer ciencia de sistemas sujetos al libre albedrío es tan fútil como tratar de entender las leyes que regulan el contenido de un juego de video. Podemos hacer ciencia de los sistemas físicos que permiten funcionar a una computadora, pero el contenido mismo del juego es un fenómeno puramente arbitrario, fruto del gusto, del capricho de sus inventores o creadores, es decir, fruto del libre albedrío y, por lo tanto raya en lo ridículo siquiera intentar "descubrir las leyes" que subyacen al guion temático o trama de un videojuego. La sociedad es como un videojuego, es fruto del libre albedrío y, en tal sentido, es una parcela de la realidad que puede crearse y recrearse a libre gusto y voluntad. No tiene sentido tratar de descubrir o descifrar sus supuestas leyes, ya que en cuestiones de gusto o capricho no hay ley alguna. El guion social es como el guion literario o el guion de un juego de video o de una película cinematográfica: podemos escribirlo y reescribirlo como nos dé la gana. De allí que en sistemas que son fruto del libre albedrío,

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

dedicarse a descubrir las leyes nomotéticas que los regulan es simplemente absurdo.

Ya el filósofo de la ciencia Karl Popper, expuso en su obra "Miseria del Historicismo" la tesis del "ingeniero social" para refutar el historicismo, tanto antinaturalista como pronaturalista, específicamente lo que él denomina "profecías históricas", sobre la base de negar poder predictivo al enfoque historicista. Sin embargo, en franca contradicción con su propia aproximación inicial a este problema, negando la posibilidad de hacer predicciones históricas, se entraba Popper luego en su propio razonamiento al admitir la posibilidad de hacer predicciones científicas en las ciencias sociales, poniendo de ejemplo:

...así como el físico nos enseña que en determinadas condiciones físicas una caldera estalla, así también podemos aprender del economista que en ciertas condiciones sociales -tales como la escasez de mercadería, el control de precios y digamos, la ausencia de un efectivo sistema punitivo- surgirá un mercado negro (Popper, 1983, p. 58).

Ese razonamiento parte del supuesto de que esas "condiciones sociales" vienen de alguna manera dadas, están allí de la misma manera en que lo están las "condiciones naturales", lo cual es falso, dado que las condiciones sociales están allí por la voluntad del propio ser humano, quien las ha generado consciente o inconscientemente. Aun cuando puede resultar útil analizar la sociedad en términos de conceptos más o menos generalizables, ello sólo tiene sentido en la medida en que contribuya a descubrir los intereses volitivos que hay detrás de tales conceptos, puesto que la sociedad es un sistema sujeto al libre albedrío y, por lo tanto, al capricho de los grupos de interés que en ella coexisten.

En el terreno de los sistemas físicos y naturales en general, el conocimiento científico es abundante y ha permitido al ser humano alcanzar niveles muy elevados de predicción y control de dichos sistemas, lo cual ha redundado en una elevación de la calidad de vida y los grados de libertad de la civilización a través de la tecnología. Pero en el terreno de los sistemas sociales, el conocimiento científico, a pesar de lo que

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

muchos autores afirman, es sumamente escaso, entre otras razones porque estos sistemas están conformados por individuos dotados de libre albedrío, lo cual convierte a todo intento de encontrar principios universales que los rigen en un esfuerzo inútil o poco fructífero. El fracaso de las ciencias sociales se hace cada vez más patente e insoportable para la comunidad académica internacional, sobre todo cuando se le contrasta con el éxito de las ciencias naturales. Es entonces cuando surge el ataque contra los cimientos de las ciencias sociales, afirmándose que el método científico ha sido el culpable y que dicho método no sirve o no es más que un mero instrumento direccionado para la dominación hegemónica, que en lugar de buscar la verdad, lo que el método científico hace es falsearla.

Lo anterior no sólo es erróneo, sino además peligroso, porque se corre el riesgo de sumir a las ciencias sociales en una escalada subjetivista, relativista, que impida todo esfuerzo por encontrar caminos verdaderamente eficaces para el cambio social. De hecho, la posmodernidad es profundamente conservadora, pues niega la posibilidad del cambio. No es esto lo que se necesita precisamente para superar los males de la civilización actual. Para hacer realidad la posibilidad de un mundo mejor.

Estamos en la era de la posverdad política y la desinformación en general, la cual necesita desprestigiar a la ciencia como método para establecer la verdad. Lamentablemente, la respuesta frente a la naturalización y universalización del proceso histórico de la sociedad eurocéntrica, que las pretendidas ciencias sociales han venido entronizando, ha sido cuestionar el método científico. Esto ha sido funcional a los objetivos de la posverdad y la desinformación. Las ideas posmodernas han contribuido al desprestigio del método científico, la negación de la historia, la negación de la revolución como vía para el cambio social y el neo-oscurantismo.

El problema -o la argucia de la élite dominante- a modo de ver del autor, es que se ha intentado inútilmente utilizar el método científico, cuya principal finalidad es derivar proposiciones universales (leyes, teorías) acerca del fenómeno objeto de estudio, en un

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

fenómeno (el social) que, por su propia naturaleza, no está sujeto a regularidades universales, excepto de una manera artificial o ilusoria. Las leyes jurídicas que rigen a la sociedad no son regularidades universales de carácter científico, pues no son inevitables (como inevitable es, por ejemplo, la ley de la gravitación universal). Las leyes económicas que rigen la actividad productiva de los seres humanos en sociedad no son regularidades universales de carácter científico, pues pueden variar de una sociedad a otra, así como en distintos momentos históricos dentro de una misma sociedad. Las pretendidas “leyes” jurídicas, económicas, sociológicas, etc. que regulan o imperan en una sociedad en un momento histórico dado, no son regularidades inevitables, sino regularidades artificiales, creadas por el hombre y, por lo tanto, modificables por el hombre mismo.

La consecuencia más importante de ese “cientificismo” social es que la pretendida “teoría” económica, que no es más que una mera doctrina, se presenta ante la población como una verdad científica irrefutable. La Economía, además, pretende ser una ciencia formal, es decir, que deduce sus leyes a partir de premisas y postulados matemáticos, sin siquiera recurrir a su contrastación con la realidad, a su verificación o validación en los hechos. Esto último ha venido dando origen a un conjunto de alternativas para el estudio del fenómeno económico desde enfoques mucho más apegados al método científico, principalmente la economía ecológica, verde o bioeconomía, al igual que otras como la economía experimental, la economía conductual y la econofísica.

Dado su carácter doctrinario, normativo, la Economía no es más que un discurso persuasivo soportado en un conjunto de principios, postulados o valores ideológicos. Estudiar ese discurso, sus elementos constituyentes y su ideología subyacente es el propósito de esta investigación, específicamente en el caso de Venezuela, aunque con un alcance más general.

El discurso económico hegemónico en Venezuela se caracteriza por un conjunto de elementos o categorías ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

y la academia, tales como: autonomía del Banco Central de Venezuela, financiamiento monetario del déficit fiscal, inseguridad jurídica, expropiaciones, confianza, falta de incentivos, corrupción, ineficiencia de las empresas públicas, privatizaciones, libertad cambiaria, sinceración del tipo de cambio, sobrevaluación de la moneda, dádivas, intervención del Estado, control de precios, carga impositiva, entre otros.

Por su parte, la ideología económica hegemónica, que subyace a ese discurso imperante en Venezuela, pero también al edificio teórico de la Economía como ciencia en general, se fundamenta en postulados o principios doctrinarios, tales como: ética del trabajo, *homo oeconomicus*, valor subjetivo, expectativas racionales, principio de Pareto, goteo hacia abajo, derramas positivas, libertad de elección, libertad de comercio, maldición de los recursos, tragedia de los comunes, juego de suma no nula, eficiencia, competitividad, supervivencia del más apto, entre otros.

Construir el nuevo modelo de sociedad alternativa al capitalismo pasa por deconstruir el paradigma de conocimiento hegemónico de la ciencia económica, sobre la base del cual se fundamenta y justifica la supuesta imposibilidad de un mundo mejor, libre de pobreza, desigualdad y destrucción. De ahí la justificación de esta investigación.

John Kenneth Galbraith expone varios tipos de fraude, que él denomina “inocentes”, en el sentido de que no son ilegales y son aceptados –la mayoría de las veces de buena gana- por la ciudadanía. El primero, y más trascendente de todos los que ese conspicuo economista, político y periodista norteamericano del siglo XX discute, es sin lugar a duda, el carácter acomodaticio de la llamada ciencia económica y política, cuyas concepciones e interpretaciones de la realidad se amoldan a la conveniencia de los intereses dominantes.

Galbraith (2004) prefiere creer que este fenómeno no obedece a la presión que dichos intereses dominantes pudieran ejercer sobre la academia –lo que necesariamente le llevaría a aceptar, al menos parcialmente, las teorías conspirativas-, sino que lo atribuye al hecho de que la gente tiene, en su mayoría, la natural predisposición a creer

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

lo que le conviene creer y que, como lo expresa en sus propias palabras: “Por lo general, lo conveniente es aquello que resulta útil, o al menos no es hostil, a los intereses económicos, políticos y sociales dominantes” (p. 11).

El siguiente fraude “inocente” es hacer creer que en el sistema económico actual los capitalistas –llamados hoy día “inversionistas”- son los que detentan el poder, cuando en realidad las corporaciones son controladas por sus directivos –más específicamente por la denominada “alta gerencia”-, que conforman una auténtica burocracia empresarial. Otro fraude revelador es el que se basa en la creencia de que el consumidor tiene el poder de controlar lo que la sociedad produce, compra y vende, lo cual es totalmente falso, dado que la producción y el mercado son controlados a voluntad por las grandes corporaciones y los intereses dominantes de la sociedad; es por ello que Galbraith señala que el concepto de “democracia económica” es insostenible, lo que evidentemente entraña la implicación de que el sistema económico contemporáneo es autocrático.

La pretendida soberanía del consumidor sucumbe ante la aplastante realidad de la publicidad y el mercadeo, con sus diversas técnicas de inducción al consumo a través de la persuasión y de la persuasión subliminal. Al respecto, Galbraith (2004) apunta:

En el mundo real, las empresas productoras y las industrias llegan muy lejos en su afán de fijar los precios y crear la demanda, y recurren para ello al monopolio, el oligopolio, las técnicas de diseño y diferenciación del producto, la publicidad y demás medios para promover las ventas y el comercio. Esto es algo que incluso es reconocido por la ortodoxia económica. Hablar de sistema de mercado como alternativa benigna al capitalismo es presentarlo bajo un disfraz anodino que oculta una realidad más profunda: el poder del productor para influir, e incluso controlar, la demanda del consumidor. Sin embargo, este es un hecho que no es conveniente mencionar. Y esto explica por qué no se le concede ninguna importancia en las discusiones y la enseñanza económica contemporáneas (pp. 22-23).

En lugar de hablar de “sistema de mercado” –la denominación aséptica del capitalismo- Galbraith considera mucho más realista emplear el término de “sistema corporativo”. “Hoy se cree que las empresas y los capitalistas particulares carecen de poder; y el hecho de que el mercado esté sujeto a una dirección corporativa hábil y

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

completa ni siquiera se menciona en la mayor parte de los cursos de economía. En esto reside el fraude” (Galbraith, 2004, pp. 24-25).

Así que ni en la economía el consumidor detenta poder alguno, ni en la política lo detenta el votante. Ambos pueden ser manipulados fácilmente, existiendo todo un andamiaje técnico y financiero para gestionar la respuesta pública en la sociedad. El hecho de que los productores sean los que detentan el poder sobre la innovación, la manufactura y el intercambio de los bienes y servicios en la sociedad, ha entronizado a “la producción” como la meta fundamental de la actividad humana y la medida de su éxito.

Los logros artísticos, literarios, religiosos y científicos que constituyen lo mejor del pasado humano surgieron en sociedades en las que tales avances eran la medida del éxito. El arte de Florencia, la maravillosa creación que es la ciudad de Venecia, las obras de William Shakespeare, Richard Wagner o Charles Darwin, surgieron en comunidades con un PIB muy bajo. Fue una suerte que se tratara de sociedades libres de las limitaciones impuestas por el marketing y la respuesta pública dirigida. Hoy sólo podemos hallar indicadores del desarrollo humano más convincentes que el dinero en aquellos ámbitos protegidos de la cultura, el arte, la educación y la ciencia (Galbraith, 2004, pp. 33-34).

El fraude de considerar que el progreso social se reduce al aumento del PIB conduce a la desnaturalización de la civilización, castrando en gran medida su potencial creador. Prosigue Galbraith con su implacable disección del fraude inocente, señalando la gran farsa que representa hoy en día el trabajo y su injusta remuneración; los trabajos mejor remunerados son aquellos que producen placer a quienes los ejecutan, mientras que los trabajos displacenteros son los peor pagados; así mismo, la sociedad otorga grandes remuneraciones a quienes ni siquiera necesitan trabajar, mientras que a los más necesitados les remunera míseramente. Por otro lado, pese a que la gran empresa resulta altamente nociva para el bienestar de los pequeños y medianos emprendimientos, la sociedad coloca a aquélla en un sitial de honor y celebra su existencia, sin darse cuenta de los grandes perjuicios que acarrea para el conjunto de la población.

Para Galbraith (2004) el hecho fundamental del siglo XXI es “...un sistema corporativo basado en un poder ilimitado para el auto-enriquecimiento” (p. 55). Otro mito

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

o fraude radica en la supuesta distinción entre sector público y privado, la cual es más bien ficticia, dado que el sector privado corporativo controla al sector público, sus políticas y sus procesos de toma de decisiones, para favorecer sus intereses. El control del poder corporativo privado sobre el poder público es lo que ha llevado a denominar al gobierno de los Estados Unidos como un “gobierno corporativo”, es decir, la subordinación evidente del poder público al poder corporativo privado. Esta realidad se aleja totalmente de la “inocencia” cuando se piensa que, en gran medida, el poder corporativo privado contemporáneo está fuertemente penetrado por el crimen organizado; lo que comporta la inevitable consecuencia de que el gobierno de una sociedad, su poder político, puede terminar siendo controlado por el crimen y quizás de hecho ya lo sea en gran medida.

Otros fraudes denunciados por Galbraith, que de “inocentes” no tienen nada, son los siguientes: (a) Todo el mundo de la banca y las finanzas que gira en torno a la presunta predictibilidad del comportamiento futuro de la economía, lo cual es un mito: ningún modelo matemático conocido, por aparentemente sofisticado que sea, puede predecir el futuro; estos pronósticos, a la medida de los propios intereses de inversión especulativa de quienes los elaboran, suelen venderse al mejor postor. (b) La inutilidad comprobada de toda política monetaria para prevenir la recesión o la inflación, y el fraude de hacer creer a la gente que la autoridad monetaria (la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos) sabe lo que está haciendo cuando toma medidas de uno u otro tipo para rescatar o reactivar la economía o para frenar la inflación. (c) La honorabilidad de los altos ejecutivos al mando de las grandes corporaciones, lo cual no es más que una fachada para evitar la regulación por parte del gobierno y un mayor control por parte del público. (d) Las decisiones públicas no obedecen al interés general de la población, sino a los intereses particulares de algunas corporaciones, incluyendo decisiones tan trascendentes como la guerra.

La dominación, consecuencia de la acumulación de riqueza y de poder, trasciende hoy día cualquier frontera nacional y rompe con todas las barreras éticas. La élite dominante actual es una red de intereses económicos y políticos, tanto legítimos como criminales, hiperconcentrados en muy pocas manos y distribuidos en múltiples naciones por todo el planeta. Algunos analistas, como el argentino Walter Graziano en su obra

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

“Hitler ganó la guerra”, o el austríaco Paul H. Koch en su obra “*Illuminati: los secretos de la secta más temida por la Iglesia Católica*”, aventuran la hipótesis de que esos intereses están incluso organizados en torno a sectas o hermandades, como *Skulls and Bones* o los *Illuminati* de Baviera, entre otras. Lo interesante de esto, no es que esas interpretaciones sean ciertas o no, sino que revelan la posibilidad de que en efecto un pequeño grupo de personas pueda, por culpa de la acumulación de riqueza y de poder que la sociedad les permite, controlar a voluntad el destino de la Humanidad entera. Esta realidad, indefectiblemente trae como consecuencia un conjunto de perversiones, fundamentadas en el discurso ideológico que caracteriza al paradigma económico hegemónico, que hacen de la sociedad actual un sistema francamente irracional.

Los científicos tradicionalmente siempre han estado inclinados a pensar en el fenómeno social como algo ajeno al libre albedrío, quizás por el hecho de que los fenómenos que más ha estudiado la ciencia y a los que ha encontrado explicaciones comprensibles y útiles son justamente aquellos en los que el libre albedrío no cuenta, tales como el fenómeno físico, el fenómeno químico o el fenómeno orgánico.

Sin pretender reenfoque la Sociología como ciencia, cabe no obstante considerar la posibilidad de que el fenómeno social sea uno de tipo volitivo, es decir, un fenómeno en el que interviene el libre albedrío del ser humano y, en tal sentido, abierto a categorías interpretativas vinculadas a los deseos, pasiones, emociones, creencias y decisiones del ser humano. A lo largo de la Historia se ha asistido no pocas veces a episodios donde la toma de decisiones de una sola persona influye en las vidas de millones de seres humanos durante mucho tiempo. En la medida en que el poder social, es decir, la posibilidad de influir en el destino de los demás, se concentra en una sola persona o en un grupo o grupos minoritarios de personas, en esa misma proporción el fenómeno social comienza a desarrollarse en función del libre albedrío de esa persona, grupo o grupos minoritarios de personas. Bajo esta perspectiva, la dominación y la conspiración a escala mundial no son algo irreal, o meras reminiscencias de gastadas ideas izquierdistas, como suelen ser descalificadas por parte de los analistas de la élite dominante.

Al respecto puede citarse al sagaz periodista español, Miguel Pedrero, quien sobre los grandes intereses económicos que mueven el mundo expone en su obra “Corrupción,

las cloacas del poder”, lo siguiente:

El verdadero iniciador de la conspiración bancaria no es ninguna sociedad secreta, sino un ingenioso personaje llamado Meyer Amschel Rothschild (1743-1812). A diferencia de otros colegas, el banquero alemán se dio cuenta de que la mejor forma de hacer fortuna era prestar grandes sumas de dinero a diferentes potencias europeas, a un alto interés. El único problema consistía en que esos países pagaran por los préstamos. Rothschild era consciente de la posibilidad de que los grandes reyes y gobernantes se negaran a reembolsar la deuda, e incluso intentaran matarle. Una forma de asegurar la devolución del préstamo era lograr cierto poder en esos gobiernos para, de este modo, poseer la facultad de intervenir en su política nacional. La celada consistía en que si el rey o gobernante intentaba desviarse de la línea marcada por el gran banquero, financiaba a su enemigo o rival. Es decir, toda nación debe tener un enemigo; y si no existía, Rothschild se encargaba de crearlo.

Para llevar a cabo su plan, el banquero repartió sus hijos por Europa, creando diferentes sucursales de su entidad. A lo largo del siglo XIX se puede apreciar la influencia de los Rothschild en buena parte de los conflictos europeos. El profesor de economía Stuart Crane escribe: “Si uno mira hacia atrás, se da cuenta de que cada guerra en Europa durante el siglo XIX, terminaba con el establecimiento de una balanza de poder. Cada vez que se barajaban los naipes, había un balance de poder en un nuevo agrupamiento alrededor de la Casa de Rothschild en Inglaterra, Francia o Austria... Investigando los estados de deuda de las naciones en guerra, generalmente indicarán quién será castigado”. Años más tarde, otras familias de banqueros se apuntarían al mismo juego de influencia sobre los estados y naciones. Nos referimos fundamentalmente a los Warburg, Schiff, Morgan, Kuhn, Loeb o Rockefeller, verdaderos planificadores junto a los Rothschild de la historia de los siglos XIX y XX (Pedrero, 2004, pp. 18-19).

En el contexto actual, Mintz y Cohen (1973) analizan el grado de concentración de las actividades económicas en Estados Unidos, llegando a la conclusión de que un grupo muy reducido de corporaciones bancarias y financieras controlan la práctica totalidad de la economía norteamericana y, gracias a ese inmenso poder, también poseen una influencia decisiva sobre todas las instituciones políticas y de la sociedad civil de ese país.

Por donde se le mire, la civilización humana, tanto contemporánea como a lo largo de toda su historia, es el fruto de las decisiones tomadas por las élites que controlan y acumulan el poder y la riqueza, así como de la dinámica que se produce cuando esas decisiones surten determinados efectos en la población y el medio ambiente; constituyéndose la sociedad en una suerte de “solución de equilibrio” entre múltiples grupos de intereses en permanente conflicto; es decir, en un ecosistema, más que en un organismo, como suelen verla los sociólogos organicistas y funcionalistas.

En gran medida, ese control se lleva a cabo precisamente a través de la entronización en la mente de las personas del discurso ideológico hegemónico, uno de cuyos pilares es la Economía.

Discurso de Odio y Dicotomización Sociocognitiva ³⁸

El efecto que la manipulación político-electoral tiene sobre las personas debe contextualizarse en medio del caldo de cultivo creado por la llamada “sociedad líquida”, sobre la cual Umberto Eco, con referencia en las ideas de Zygmunt Bauman, diserta así:

La crisis en el concepto de comunidad da lugar a un individualismo desenfrenado: las personas ya no son conciudadanos, sino rivales de los que hay que cuidarse. Esta “subjetividad” ha amenazado los fundamentos de la modernidad, la ha vuelto frágil, produciendo una situación sin puntos de referencia, donde todo se disuelve en una especie de licuefacción (...) ¿Qué puede reemplazar esta licuefacción? Aún no lo sabemos y el interregno durará bastante tiempo. Bauman señala que un rasgo típico del interregno, una vez que desaparece la fe en la salvación desde arriba, desde el Estado o desde la revolución, es la indignación. Esa indignación sabe lo que no quiere, pero no lo que quiere (Eco, 2017, p. 7).

Ese estado de indignación generalizada, particularmente presente entre la población joven, es capitalizado por el discurso de odio con fines político-electorales.

Delgado y Stefancic (1995) definían el discurso de odio como una declaración pública, consciente y deliberada, destinada a denigrar a un grupo de personas.

³⁸ Esta sección ha sido redactada con materiales no publicados formalmente elaborados por el profesor Luis Enrique Gavazut Bianco (LAUICOM).

En este sentido, Tajfel (1978) en su trabajo pionero indicó que la configuración de los estereotipos sociales se caracteriza por la necesidad de resaltar las semejanzas percibidas entre los miembros de un mismo grupo o categoría social y enfatizar las diferencias con los grupos o categorías diferentes, frecuentemente denigrando al grupo contrario (Abuín-Vences, Cuesta-Cambra y otros, 2022, p. 38).

La Teoría de la Identidad Social (Tajfel, 1981, 1984; Tajfel y Turner, 1986) define a la *identidad social* como “*aquellos aspectos de la propia imagen del individuo que se derivan de las categorías sociales a las que percibe pertenecer*” (Tajfel y Turner, 1986, p. 16). Los procesos constitutivos de la identidad social operan en el plano afectivo, donde se corresponden con la autoestima, y en el plano cognitivo, donde opera la construcción de estereotipos.

La autoestima, definida como la percepción del sí mismo en términos positivos o negativos, es uno de los procesos centrales para pensar la TIS (...) Los individuos mantienen su autoestima a partir de la identificación con diferentes grupos sociales, considerando a los de pertenencia como mejores que otros. La identidad social está conformada, entonces, por el autoconcepto general, que se desglosa en la valoración que un individuo realiza de los distintos roles que ocupa en un determinado contexto (Etchezahar, 2013, p. 130).

Evidentemente, la pertenencia a un grupo social diferenciado, implica una dicotomización automática del mundo social: nosotros (grupo social de pertenencia) y el resto, así como la natural predisposición del ego a sentirse mejor o superior que el resto. Van Yperen y Buunk (1991) describieron por primera vez en ciencias de la conducta el conocido *Efecto de Superioridad Ilusoria*, por el cual las personas tienden a creerse mejores que el promedio en sus cualidades y habilidades, o peores que el promedio cuando se trata de lograr metas inusuales o difíciles. Es natural la tendencia de las personas a creerse más que los demás.

Las dicotomías sociales, ampliamente revestidas de estereotipos y prejuicios, son evidentes y no admiten matices: hombre-mujer, blanco-negro, desarrollado-subdesarrollado, rico-pobre, conservador-progresista, liberal-socialista/comunista, individualista-colectivista, heterosexual-sexodiverso, democrático-autoritario/dictatorial, empresario-obrero, burgués-proletario, escuálido-chavista, gringo/europeo-

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

latino/africano, jefe-subordinado, triunfador-perdedor, bonito-feo, líder-seguidor, profesional-ignorante, fuerte-débil, poderoso-insignificante, trabajador-flojo, íntegro-corrupto. Esas dicotomías, entre otras muchas, además se asocian o agrupan, dando origen a perfiles polarizados que reducen los matices derivados de la multiplicidad de dicotomías o dimensiones evaluativas o atributivas a una única dicotomía. Por ejemplo: (A) hombre, blanco, desarrollado, rico, conservador, liberal, individualista, heterosexual, democrático, empresario, burgués, escuálido, gringo/europeo, jefe, triunfador, bonito, líder, profesional, fuerte, poderoso, trabajador, íntegro, vs. (B) mujer, negra, subdesarrollada, pobre, progresista, socialista/comunista, colectivista, sexodiversa, autoritaria/dictatorial, obrera, proletaria, chavista, latina/africana, subordinada, perdedora, fea, seguidora, ignorante, débil, insignificante, floja, corrupta. Nosotros vs. ellos. Ellos vs. nosotros. Nosotros somos superiores o mejores que ellos. Ellos son inferiores o peores que nosotros.

Conforme con la cultura asociada a la modernidad, que, mediante el proceso de socialización, impronta desde edad muy temprana los valores, creencias y actitudes funcionales a la acumulación capitalista de riqueza, la explotación del trabajo, la exclusión social y la indiferencia ambiental, tales como el afán de lucro, la racionalidad instrumental medios-fines y el consumismo, la pertenencia al perfil polarizado A acaricia el ego, aumenta la autoestima y hace sentir superior o mejor. En cambio, la pertenencia al perfil polarizado B golpea el ego, disminuye la autoestima y hace sentir inferior o peor. Ante esto último se presentan dos reacciones posibles: algunas personas del perfil B buscan a toda costa pasar a pertenecer al perfil A, incapaces de trascender la dicotomización social dominante; mientras que otras se autofirman, exaltando sus mejores cualidades y atributos, con el fin de rebelarse y romper con el esquema polarizante que tiende a lesionar su autoestima y destruir su integridad yoica.

Cabe entonces aventurar la hipótesis de que el principal objetivo de un discurso diseñado para la manipulación político-electoral ha de ser asociar al candidato oponente con el perfil social polarizado de no pertenencia del elector o del cual el elector se avergüenza y al que no desea pertenecer. Bien sea atribuyéndole al candidato oponente la pertenencia directa o que simplemente simpatiza y promueve dicho perfil que es

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

íntimamente odiado por el elector. Claro está que en los electores pertenecientes al perfil B que se autoafirman y rebelan contra la dicotomización social dominante, así como en aquellos electores que pertenecen a cualquier perfil pero son capaces de distinguir los matices y por ende valorar en su justa medida a los seres humanos, ese discurso de odio polarizante no logrará su objetivo.

En tal empeño de ingeniería social, de manipulación mental, de persuasión subliminal, las dicotomías más utilizadas son: corrupto vs. íntegro, socialista vs. liberal, dictatorial vs. demócrata. En contextos de crisis o dificultades económicas imperantes, el discurso de odio polarizante busca no solo asociar al candidato oponente con el perfil B, sino además echarle la culpa de la crisis o dificultades económicas imperantes, en una dicotomía social clásica y muy peligrosa: *inocente-culpable*, típicamente generadora de violencia fanática. En el caldo de cultivo de la sociedad líquida en la que impera la indignación generalizada hacia el Estado, hacia la Revolución y hacia toda índole de autoridad; donde los políticos, los curas y los padres son despreciados, sobre todo por los jóvenes, inducir simpatía instantánea hacia un *outsider* rebelde, irreverente y gamberro (atributos de pertenencia juvenil) es muy fácil, y si su discurso de odio polarizante se dirige a encasillar a sus oponentes como corruptos, socialistas y dictadores (“la casta”, “los enchufados”), atribuyéndoles la culpa del malestar económico y social imperante, puede comprenderse por qué una opción anarcocapitalista como la del argentino Milei pueda ganar unas elecciones presidenciales, pese a que el anarcocapitalismo es una pieza de museo en la historia de la economía política. Y esto último demuestra que la imagen y el discurso de odio son lo que cuenta para ganar elecciones, no el contenido del proyecto político, económico y social. El discurso de odio enfatiza la no-pertenencia, lo diferente, lo otro, la alteridad a la que se teme, con la que no se empatiza y, por ende, se odia. Esto, por supuesto, en el caso de que los electores susceptibles a la influencia de esa imagen y ese discurso puedan cuantitativamente marcar la diferencia en el resultado.

Ese tipo de electores tienden a un reduccionismo dicotómico del tipo “héroe o villano”, identificándose con una opción y denigrando de la otra u otras, independientemente del contenido sustantivo de cada oferta electoral. Esta conducta o

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

tendencia político-electoral reduccionista tiene su explicación no solo en los procesos de formación y defensa de la identidad social y la integridad yoica ya expuestos, sino además en las *teorías del procesamiento dual*, de amplia aceptación en psicología cognitiva, las cuales postulan que existen dos formas diferentes de procesar la información. “*El razonamiento y la toma de decisiones están subordinados a estos dos tipos de procesos cualitativamente diferentes que dan lugar a juicios y decisiones intuitivas (Tipo 1 o Sistema 1) o más reflexivas y analíticas (Tipo 2 o Sistema 2)*” (Olalde, 2020, p. 9). Son estructuras mentales o formas de pensamiento diferentes y ambas están presentes en todos los seres humanos, pero en algunos predomina el Tipo 1 y en otras personas predomina el Tipo 2. Y también, en algunos momentos y dependiendo de las circunstancias, en una misma persona predomina el Tipo 1 o el Tipo 2.

Desde hace tiempo, un posible correlato de este fenómeno ha sido identificado y estudiado por la psicología de la personalidad. Según lo exponen Mussen, Conger y Kagan (1984):

...los investigadores han realizado progresos para aislar ciertas variables de la personalidad, en particular aquellas que implican al temperamento general de una persona. Entre esas variables se cuenta la introversión-extroversión y el ritmo personal (...). Si por lo general usted prefiere hablar con la gente, se le podría clasificar como un extrovertido social. Si por lo común usted se contenta con mantenerse aparte y observar a las personas que lo rodean, se le podría clasificar como introvertido social (...). Una variable de la personalidad menos conocida, pero que difiere significativamente de una persona a otra, es el ritmo personal. Algunas personas parecen responder y hacer las cosas con rapidez; otras son más reflexivas y medidas en sus acciones (pp. 47-48).

Los estudios realizados con gemelos idénticos han aportado evidencia confirmatoria de la hipótesis de que esos rasgos de personalidad están determinados por factores genéticos (Mussen, Conger y Kagan, 1984). Los estudios del desarrollo intelectual en niños confirman también la existencia de diferencias entre niños *impulsivos* y niños *reflexivos*, y que dichas diferencias, además, parecen conservarse de manera más o menos perdurable, cuando menos hasta la adolescencia.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Esa impulsividad como rasgo de personalidad, posiblemente asociada con la estructura o proceso cognitivo Tipo 1 que conlleva a un pensamiento, juicio o racionalidad superficial e intuitiva, irreflexiva y acrítica, es lo que diferencia a una persona susceptible a la credulidad, la sugestión y la influencia mediática a través de la desinformación, *fake news* y la posverdad política. O lo que Pennycook, Cheyne y otros (2015) denominan *receptividad al bullshit pseudo-profundo*.

Basándose en la teoría del procesamiento dual (que distingue entre procesos intuitivos y automáticos, y procesos reflexivo-deliberativos), Pennycook et al. pretenden indagar si existen diferencias individuales en la disposición de las personas a adoptar una actitud favorable ante el bullshit (receptividad), o bien a asumir una actitud inicial escéptica capaz de favorecer su escrutinio crítico (sensibilidad) (Zavadivker, 2020, p. 128).

Pennycook, Cheyne y otros (2015) han evidenciado que las personas en las que predomina el procesamiento cognitivo Tipo 1 también tienden a presentar un estilo de pensamiento dicotómico que, conforme se ha planteado en este trabajo, se corresponde con una susceptibilidad a la imagen superficial y al discurso de odio, que les predispone a su vez a elegir al candidato político con el cual se identifican socialmente, bien sea por pertenencia social real o idealizada. El *pensamiento dicotómico* ha sido calificado por Aaron Beck, pionero de la terapia cognitiva, como una forma de razonar inmadura y primitiva. Dicha forma de pensar dificulta la identificación de las diferentes dimensiones de la realidad. Estas personas no suelen replantearse sus afirmaciones, negándose a rectificar pese a estar equivocados y manteniéndose firmes en sus juicios, creencias y decisiones dicotómicas. En su forma patológica, es una característica de los trastornos de personalidad clasificados dentro del Grupo B, como la personalidad *borderline* y la personalidad narcisista.

El filósofo uruguayo Pablo Romero coloca la cuestión en perspectiva:

El fanatismo político partidario nos enseguece como sociedad. Los otros son – fueron y serán – siempre malos en todo y los nuestros son – fueron y serán – siempre buenos en todo. Por esto mismo, en estas épocas de redoblados entusiasmos partidarios, vale más que nunca vacunarse contra la mediocridad de los discursos que alientan el fanatismo y la simplificación de dividir el mundo en buenos y malos. La realidad es menos cómoda. Y la palabra consenso es un concepto de una radicalidad democrática que no pueden entender quienes

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

entienden que lo radical es imponer bajo cualquier costo y por cualquier medio la posición propia (Romero, s/f, s/p).

Sin embargo, no es tan simple como desarrollar métodos de argumentación, vacunarse contra discursos de odio y *bullshit* pseudo-profundo, o habituarse al pensamiento crítico, con miras a un diálogo democrático constructivo e inclusivo que fomente la racionalidad del bien común y la prosperidad compartida en la sociedad a través del consenso político. Como liberal de izquierda Pablo Romero es hasta cierto punto iluso en su argumento.

Lamentablemente, el consenso democrático es tan ilusorio como la democracia representativa. No solo porque implica una sociedad en permanente equilibrio precario de grupos de poder e intereses particulares contrapuestos, sino porque a cada consenso transitorio generador de confianza mutua sucede invariablemente la traición, hija de la ambición y madre de la pugna polarizante. Además de que el consenso, el maridaje con “el enemigo”, como se ha expuesto, no reditúa victorias electorales. No solo en esta época de modernidad líquida e indignación generalizada, sino desde bien adentro en la plena modernidad del siglo XX. Por ejemplo, Abarca (2007), analizando las elecciones de 1968 y la “cuestión obrera” en los Estados Unidos, expone (cualquier similitud con el discurso de odio polarizante de Donald Trump en la actualidad no es obviamente coincidencia):

Cuando George Wallace exclamó ante un grupo de trabajadores: “No dejen que ellos se lo quiten”, ese “ellos” aludía a los afroamericanos, la minoría pobre que, debido a la drástica legislación social característica de la gestión de Johnson, ahora supuestamente ponía en peligro el estándar de vida y la seguridad económica de los trabajadores blancos (s/p).

O también, en referencia a las elecciones estatales de 2017 en México, mediante el análisis de contenido de 11.576 *tweets*, Corona (2018) reporta:

...los simpatizantes de izquierda tienden a deshumanizar a aquellos que enuncian opiniones diferentes, caracterizándolos como conspiradores en plurales arbitrarios como «la Mafia del Poder», y que los simpatizantes de derecha hacen extenso uso del desdén como mecanismo de otrificación (p. 46).

Puede entonces concluirse que el pensamiento dicotómico y el discurso de odio que lo capitaliza es condición inherente al sistema político de democracia representativa de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

partidos y presenta una prospectiva histórica hacia manifestaciones de violencia y anomia social cada vez más radicalizadas debido a la crisis de la modernidad en curso, lo que constituye un posible síntoma de decadencia civilizatoria.

En tal sentido, la respuesta a esta realidad es, sin lugar a dudas, la utopía. Pero no una utopía reformista del propio sistema, como ese consenso democrático planteado por Pablo Romero, que después de todo pervive dentro de la misma lógica político-partidista representativista; sino el retorno de la utopía trascendente y su épica revolucionaria. Es decir, la transformación radical del sistema, el cambio por otro sistema distinto, como pudiera ser la democracia participativa y protagónica, y la sociedad comunal. Una sociedad cuya lógica para acceder al poder no implique o tenga como prerrequisito naturalizado la dicotomización socio-cognitiva y la polarización político-partidista.

La construcción de una nueva sociedad, de un nuevo sistema, pasa por el desarrollo de un hombre nuevo, en el sentido guevarista. Para ello, se requiere un proceso de resocialización mediante nuevos valores que prefiguren una nueva cultura, donde el afán de lucro, la instrumentalidad medios-fines y el consumismo, sean relegados a contravalores y sustituidos por otros que afirmen preeminentemente la vida humana, la comunidad de congéneres (no de intereses) y el bien común concretizado (no como eufemismo cínico). Es, sin duda, un empeño de orden civilizatorio y, por ello mismo, utópico. Sin embargo, el pensamiento y la praxis política revolucionaria tiene que dirigirse decididamente hacia la realización de esa utopía, si aspira a una auténtica transformación de la sociedad, que pase a estar integrada por seres humanos de pensamiento crítico, maduro y consciente, a diferencia de la actual sociedad en la que predomina el pensamiento dicotómico, inmaduro y primitivo.

Memoria Histórica e Identidad Nacional ³⁹

Cuando el acervo ético trasciende al individuo para abarcar al colectivo social, se está en presencia de la identidad nacional, de aquel conjunto de valores compartidos y modos que hacen que una persona se identifique con su país y con todos sus compatriotas. Dicha identidad se cimenta en la memoria histórica de la nación y sus

³⁹ Esta sección ha sido redactada con materiales no publicados formalmente elaborados por el profesor Luis Enrique Gavazut (LAUICOM) y el profesor Erick Gutiérrez (LAUICOM).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

tradiciones culturales, conformada por valores heredados, generación tras generación, de las fuentes heroicas del gentilicio y de las tradiciones profundamente arraigadas.

Los valores que definen la identidad nacional son los que inspiran al proceso educativo y los que éste ha de buscar siempre inculcar en todos los ciudadanos; sin embargo, la crisis de valores, debida en gran parte a la alienación producto de la adopción de modelos foráneos de vida, atenta permanentemente contra el éxito de ese empeño. La penetración de los elementos foráneos por la dinámica mundial que impone la valoración económica y cultural de dominio de los grandes bloques de poder económico y geopolítico extiende sus tentáculos más allá de sus fronteras de control territorial y, en consecuencia, desestabiliza los valores tradicionales del venezolano que, por naturaleza, es conservador de sus principios éticos ancestrales.

La cultura del venezolano ha tenido varios estadios, inmersos en valores foráneos, de dominación; algunos antropólogos se refieren a un proceso de transculturación, durante el cual se desplazan ciertos valores y se asumen otros, pero en realidad no se puede hablar de identidad en periodos de colonización o dominación extranjera. Al respecto, Mosonyi (1982) refiere lo siguiente: "Venezuela es un país no solo penetrado y asediado por influencias extrañas deculturantes. Es en toda la extensión de la palabra, una sociedad hiperalienada, que no encuentra cómo combatir su propia alienación..." (p. 157). Sin embargo, los procesos sociologizantes de nuestra sociedad han tratado de subsanar la crisis de valores, como factor heredado, a través de campañas de difusión cultural, en un intento de rescatar la identidad nacional, así como también algunos preceptos educativos. Sobre este particular, Mosonyi (1982) manifiesta: "Aún no poseemos una identidad nacional plenamente bien conformada..." (p. 161). Uno de los problemas que se presentan reside en el propio ciudadano, que no toma conciencia de su propia realidad, se automargina como venezolano cuando asume patrones de conducta extraños a su idiosincrasia; al no aceptarse como venezolano no posee

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

identidad propia, generando así dicho nihilismo conflictos de identidad.

Es aquí donde la *memoria histórica* desempeña un papel estelar, entendiéndose por ésta, a efectos de la identidad nacional, una mitología de masas que predefine dicha identidad.

...cada nación elabora también mitos particulares y, por así decirlo, idiosincrásicos, que definen su particularidad antropológica. “Es vano hablar de las naciones si no se las determina en sus diferencias”, dice Elías Canetti (1987:165). Y estas diferencias son precisamente, según el mismo autor, los “símbolos de masa” nacionales. Tales “símbolos” serían entidades naturales o histórico-imaginarias que constituyen la referencia privilegiada del sentimiento nación. Se caracterizarían por ciertos rasgos: “densidad, crecimiento y apertura al infinito, sorprendente y muy notoria cohesión, ritmo común, súbita descarga” (Canetti, 1987: 166). Así, por ejemplo, el símbolo de masa de los alemanes era el ejército (...) En cambio, el símbolo de masa de los franceses es su Revolución (...) En fin, el símbolo de masa de los ingleses sería el mar, el de los suizos sus montañas, el de los italianos su Roma inmortal (...) y el de los judíos el éxodo (Giménez, 1993, p. 5).

¿Cuál sería entonces el símbolo de masa de los venezolanos? El autor no duda ni por un instante en decir que dicho símbolo no es otro que La Independencia. Ese es nuestro símbolo de masa. Y no solamente del venezolano, sino del latinoamericano en general. Y ese símbolo, en términos antropomórficos, se personaliza nítidamente en una prominente figura histórica: Simón Bolívar, El Libertador. Una figura trascendente que inmortalizó doblemente el valor del desprendimiento por amor a la patria, a la nación, al despojarse de todos sus bienes materiales, de toda su riqueza personal, por la causa independentista, y al liberar a cinco naciones sin ánimo conquistador. Es el único ejemplo, en toda la historia de la Humanidad, en que un guerrero extranjero penetra en otras naciones no para conquistarlas, sino para liberarlas... sin exigirles absolutamente nada a cambio, excepto defender el don por él concedido de su propia libertad. La grandeza de este héroe latinoamericano de talla universal le granjeó el título del “Hombre del Milenio” en el inicio del siglo XXI y no hay país de toda Latinoamérica que no tenga una

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

plaza o cualquier otro lugar conmemorando su glorioso nombre.

La veneración de Simón Bolívar en Venezuela y en Latinoamérica en general, es casi religiosa. De allí que al hacer referencia a nuestra memoria histórica, resulta prácticamente imposible no referirse a El Libertador. Su influjo es tan poderoso que el rescate de toda nuestra memoria histórica podría centrarse únicamente en él, en su obra y en su pensamiento. Pero la Independencia de Venezuela y de toda Latinoamérica es de una riqueza ética tal, que es imposible enumerar en una sola obra la totalidad de los héroes y heroínas dignos de mencionar junto a El Libertador: Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón Rodríguez, José Félix Ribas... Incluso mucho más atrás, la epopeya de la resistencia indígena nos proporciona nombres como Guaicaipuro, Tamanaco y, más allá de Venezuela, Túpac Amaru, Atahualpa, Moctezuma, Cuauhtémoc... Incluso de nuestros genes africanos recordamos con orgullo a nuestro inmortal Pedro Camejo, el Negro Primero, así como a José Leonardo Chirinos, Andrés López del Rosario (el sambo Andresote) y tantos otros ejemplos gloriosos de nuestras tres raíces sanguíneas: el blanco, el indio y el negro.

Claro está que no todo es gloria en nuestra historia. Según Barroso (1998), la manera de ser del venezolano viene dada por la "cultura del abandono", "la cultura del maltrato" y "la cultura de la ignorancia", traducidas a lo largo de la historia en tres grandes males sociales que aun hoy nos aquejan: la paternidad irresponsable, la maternidad precoz y la infancia abandonada... La suma de estas culturas es producto del contexto histórico que antecede a nuestra época y que aún persiste hoy día, por ser Venezuela un país culturalmente alienado, periférico y dependiente. Es evidente entonces que cuando se habla de rescatar la memoria histórica del venezolano, no se trata de reivindicar esas culturas nefastas que le dieron origen, sino aquellos valores enaltecidos de la condición humana que se forjaron fundamentalmente a lo largo de la gesta emancipadora, de esa magnífica epopeya que se produjo a lo largo y ancho de todo el continente latinoamericano.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

La riqueza ética de nuestra gesta independentista es sobradamente poderosa como para contrarrestar cualquier esquema de contravalores que pretenda sernos impuestos desde el extranjero, potenciada incluso más por la ideología de la Revolución Bolivariana.

La Reforma Educativa plasmada en el Currículo Nacional Bolivariano (MPPE, 2007) promueve los valores contenidos en nuestra memoria histórica, enmarcados en la ideología revolucionaria bolivariana que evidentemente favorece el rescate de aquella, visibilizándola. Esta contextualización de la memoria histórica del venezolano, en el marco de la Revolución Bolivariana, favorece el éxito de los fines que se ha propuesto la Reforma Educativa con la instrumentación del Currículo Nacional Bolivariano. Dicha reforma, con toda la carga ideológica socialista que tiene, asumida a plenitud y sin complejos, se alinea armónicamente con la memoria histórica independentista del gentilicio nacional.

A la luz de lo expuesto, interesa develar el *desarraigo cultural* como objetivo militar en las estrategias de dominación hemisférica por parte de Estados Unidos. Ello en virtud que el fenómeno es generalmente abordado continentalmente como una cuestión sociocultural o psicológico-social, pero no como una estrategia militar desplegada a través de dispositivos mediáticos. En este sentido, alguno ha sintetizado la cuestión en los siguientes términos: “¿por qué en la población latinoamericana existe la tendencia permanente de ir hacia arriba y hacia afuera?” (Jorge Rivadeneyra Altamirano).

A los fines de esta investigación, interesa ubicarla dentro del *proceso etnofágico* (Héctor Díaz-Polanco), por el cual se pretende -en contextos de globalismo neoliberal- la disolución gradual de las *identidades nacionales* mediante la atracción, la seducción y la transformación. Esto debido a que -parafraseando a la inversa al Libertador Simón Bolívar-: “La debilidad de una Nación radica en su falta de Identidad”, y considerando que las identidades culturales son consideradas un objetivo militar dentro de la estrategia del caos *periférico* impulsada por el Pentágono contra nuestras *Naciones* (Jorge Beinstein).

En tal sentido, la *mediática actual* (televisión por cable, cine en plataformas, redes

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

sociales) no sólo juega un papel -dentro de la *guerra cognitiva*- consolidando esta situación estructural, sino también dentro de estrategias coyunturales, como las destinadas a fomentar -neocolonialmente- la masiva emigración de “capital humano” venezolano, acción de gran rentabilidad geopolítica y financiera. De este modo, “fuerzan la huida” (Martín Baró) de venezolanos alimentando falsas expectativas (Green), quienes luego harán parte -en tanto “vitrinas simbólicas”- de estrategias sociopolíticas y simbólicas para “vencer al régimen político” venezolano, sin necesidad de un combate militar directo (Grosfoguel, Stonor Saunders).

Para enfrentar lo anterior, el *Plan de la Patria* vigente, señala como objetivos estratégicos, el generar la conciencia en la defensa de la patria y el arraigo de la identidad nacional de la población, para la construcción del socialismo y la descolonización, desarrollando contenidos vinculados a la praxis de los héroes, heroínas nacionales, así como el de ampliar la defensa de la Patria, mediante la lucha contra las guerras no convencionales -que pretenden agredir al Pueblo venezolano- y sus mecanismos de dominación y colonización.⁴⁰

En consonancia con lo anterior, los investigadores Agustín León y Jonel Ortiz, en aplicación de las directrices del Proyecto Nacional Simón Bolívar en la Seguridad y Defensa Integral de la Nación, han planteado como la estrategia principal del Estado, *el rescate, reimpulso y fortalecimiento de la identidad nacional*, socavada por el proceso de transculturización impulsado durante la “democracia representativa” cuarto-republicana.⁴¹

El profesor Simón Sáez Mérida nos recuerda que en los denominados “Papeles de Moscú” -incautados por los estudiantes de la UCV y expuestos por el “Che” Guevara en su denuncia ante la Conferencia de Punta del Este de 1961- se exponía la estrategia para *ceder nuestras soberanías educativas*, estableciendo en las siguientes décadas *el* modelo educativo no sólo para Venezuela sino para toda América Latina (destinada a

40 Ley del Plan de la Patria 2025 (2019) objetivos: 1.1.3.2.7; 1.5; 1.5.1; 1.5.4; 3.5; 4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2; 4.2.1.4.1; y 5.1.1; 5.1.1.1.1.

41 Cfr. León Agustín y Ortiz Jonel, 2016, Venezuela hacia la construcción de la doctrina militar bolivariana de seguridad y defensa integral. El perro y la rana, pp. 129-130.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

hacer de ésta un gran Estado libre, al modo de Puerto Rico).⁴²

En virtud de ello, la enseñanza de la historia en nuestra Educación básica sufrió reorientaciones, en una línea clara hacia *la desmemoria nacional*, cónsona con los intereses imperiales: se establece como lineamiento estratégico: “quienquiera que controle la educación define su pasado, y como se ha visto, también su futuro. El mañana está en las manos y en el cerebro de aquéllos que están siendo educados hoy” (Documento del Comité de Santa Fe, relativo a las “Guerras de Baja Intensidad”).

Igualmente en 1965, investigador Rodolfo Quintero denunció la implementación en América Latina de investigaciones tales como el Proyecto Camelot -en nuestro país desarrollada por el Cendes (UCV) y el MIT, y financiado por la CIA- que utilizaba *las ciencias sociales* (sociología y antropología) como instrumento de una Guerra “no convencional” implementada por el Pentágono, destinada a investigar la idiosincrasia nacional a fin de anticipar y evitar el surgimiento de revoluciones políticas.⁴³

Después de su inesperada derrota en Vietnam, el Imperio estadounidense comprendió el importante rol no sólo de la educación sino también de la cultura (comprendida en sentido amplio) para la defensa de la soberanía por parte de los países “periféricos”. A partir de entonces, quebrar identidades culturales forma parte de las prioridades de la agenda militar del Pentágono, cuyo objetivo es disolver los arraigos a la Nación propia, para trastocar las lealtades patrias, a fin de prevenir las posturas defensivas contra sus estrategias imperiales.⁴⁴

Así, el investigador Carlos Quintero ha señalado que en las Guerras de Cuarta Generación la ampliación del campo de batalla incluirá *el ámbito cultural* enemigo, cuyo están relacionados con la *política de las identidades*, donde el desarrollo tecnológico de

42 Sáez Mérida, Simón, 1995, Los Cuatro Hechos fundamentales del Proyecto Educativo de la Democracia, a partir del Período 1959- 1964. Caracas: Publicaciones APUCV.

43 Quintero, Rodolfo, 1968, ¿Interviene la CIA en investigaciones sociológicas que se realizan en Venezuela? Caracas: Teoría y Praxis, pp. 23-24.

44 Estas estrategias no son nada nuevas: ya en 1811 el prócer Juan German Roscio Nieves advertía que: “peor que todas las armas de nuestros enemigos con que nos han hecho la guerra...son las mentes colonizadas”.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

los medios de comunicación constituirán el arma estratégica y operacional dominante.⁴⁵

45 Quintero, Carlos, 2013, La doctrina militar para la seguridad y defensa de Venezuela. Revisión a partir de las actuales formas de violencia política en las relaciones internacionales. Tesis en Especialización en Derecho y Política internacionales, UCV, pp. 42, 43, 57.

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo y Nivel del Estudio

Este proyecto se plantea en dos fases. En la primera fase, se realizará una investigación de tipo *cualitativo* y nivel *descriptivo*, mediante *estudio de casos* seleccionados intencionalmente con la finalidad de caracterizar a través de *análisis de contenido* los elementos constitutivos del discurso de guerra cognitiva generado y difundido en la red social X (antes Twitter) a lo largo de un período de tres meses. Los casos por seleccionar estarán conformados por cuentas de usuario identificadas, según los fundamentos teórico-conceptuales de este estudio, como agentes comunicacionales emisores o fuentes de los mensajes de guerra cognitiva.

Los resultados del análisis de contenido realizado en el estudio de casos se contrastarán y complementarán con la *sistematización cualitativa* previamente realizada de las categorías para el *análisis crítico del discurso* de guerra cognitiva, derivadas a partir de los fundamentos teórico-conceptuales de este estudio y cuya versión preliminar se presenta más adelante. De esta manera, se garantizará la *validez de contenido* (coherencia y fundamentación teórico-conceptual de las categorías) y la *validez de criterio* (consistencia entre el análisis de contenido del estudio de casos y la sistematización de la revisión de la literatura) de las categorías que serán utilizadas para el análisis crítico del discurso en la segunda fase de la investigación.

Complementariamente, los resultados de esta primera fase de la investigación se utilizarán para caracterizar y comparar los diferentes tipos de agentes entre sí, así como construir un *mapa de agentes de la guerra cognitiva* en Venezuela.

En su segunda fase, dirigida al análisis de los efectos del discurso de guerra cognitiva en la población venezolana, la investigación será de tipo *cuantitativo* y nivel *explicativo*, por una parte, y complementariamente de nivel *exploratorio*, y la misma se realizará mediante un *estudio de campo* destinado a la recopilación de un *corpus* de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

mensajes publicados en la red social X (antes Twitter) en el mismo período de tres meses establecido para la primera fase de la investigación, asociados con cuentas de usuario registradas como personas naturales de nacionalidad venezolana o localización geográfica en Venezuela (excluyendo *influencers* u otras cuentas registradas como personas naturales que sean consideradas como agentes comunicacionales emisores) y según una búsqueda basada en etiquetas (*hashtags*) y palabras clave previamente definidas y tomadas de los mensajes publicados por los agentes comunicacionales emisores cuyo contenido se analizó previamente en la primera fase de la investigación, principalmente relativas a la Revolución Bolivariana, el gobierno de Venezuela y la oposición política.

A dicho *corpus* de contenidos comunicacionales se le realizará un Análisis Crítico del Discurso (ACD) que permitirá, entre otras cosas, clasificar todos los *mensajes* en dos categorías principales, correspondientes a los niveles definidos de la Variable Independiente (VI): *Característico del Discurso de Guerra Cognitiva* vs. *No Característico del Discurso de Guerra Cognitiva*.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a clasificar todas las cuentas de usuario en dos categorías de polarización sociocognitiva principales, correspondientes a los niveles definidos de la Variable Mediadora (VM): *Influido por el Discurso de Guerra Cognitiva* vs. *No influido por el Discurso de Guerra Cognitiva*. En la población de usuarios así estratificada se realizará una *encuesta por muestreo* mediante la selección de una muestra estadísticamente representativa, a la cual se aplicará una batería de cuestionarios para la medición de las Variables Dependientes (VDs) y Otras Variables (OVs).

Como ya se dijo, la investigación en esta segunda fase es de *nivel explicativo*, acerca del tipo y grado de influencia que ejerce el discurso de guerra cognitiva sobre la población venezolana en términos de percepción de la realidad política, económica y social, y de la socialización de los valores de la identidad nacional y sociocultural. Así

mismo, se estudiarán relaciones con otras variables a un *nivel exploratorio*.

Diseño de Investigación

Especificación del Diseño

Según se expuso anteriormente, esta investigación es tanto cualitativa como cuantitativa. En su fase cualitativa, se instrumentará un *diseño de análisis de contenido* (Ruiz, 2021) de mensajes comunicacionales emitidos por un conjunto de agentes seleccionados intencionalmente como casos de estudio, al igual que un *diseño de análisis documental* (Balestrini, 1998) de la literatura que fundamenta este proyecto, con la finalidad de identificar, caracterizar y definir las categorías del discurso de guerra cognitiva.

En su fase cuantitativa, se instrumentará un *diseño de Análisis Crítico del Discurso* (ACD) (Antaki, Díaz y otros, 2003) en una población de mensajes comunicacionales (*corpus*), al igual que una *encuesta por muestreo* (Linninger y Warwick, 1985) cuyos datos serán analizados a través de la instrumentación de un *diseño correlacional* con datos *ex post facto* en *corte transversal único*, es decir, aplicado a un grupo de sujetos en una sola oportunidad (Kerlinger, 1985).

Variables

La investigación se centra en una Variable Independiente (VI), una Variable Mediadora (VM), dos Variables Dependientes (VDs), una Variable de Control (VC) y Otras Variables (OVs).

La VI es el *Discurso de Guerra Cognitiva* que se transmite a través de las redes sociales en la población venezolana, la cual consta de dos niveles o valores de clasificación o categorización de los *mensajes*: *Característico del Discurso de Guerra Cognitiva* y *No Característico del Discurso de Guerra Cognitiva*. Esta variable, de nivel de medida nominal, se medirá mediante un conjunto de categorías cualitativas

previamente definidas para el Análisis Crítico del Discurso (ACD) de los mensajes que conformarán el *corpus* de estudio.

La VM es la *Percepción de la Realidad influida por el Discurso de Guerra Cognitiva*, la cual consta de dos niveles o valores de clasificación o categorización de los *usuarios* emisores de los mensajes: *Influido por el Discurso de Guerra Cognitiva* vs. *No influido por el Discurso de Guerra Cognitiva*. Esta variable, de nivel de medida nominal, se medirá mediante el mensaje típico o modal emitido por el usuario, según los resultados del ACD aplicado previamente al *corpus* de estudio. Se tomará en cuenta la mayor frecuencia de un tipo o u otro (característico vs. no característico del discurso de guerra cognitiva) de los mensajes emitidos por el usuario.

Las VDs de la investigación son las siguientes:

VD1: los *Valores de la Identidad Venezolana*, los cuales se definirán mediante análisis de contenido del pensamiento de Simón Rodríguez y Simón Bolívar, al igual que de los textos más representativos del modelo educativo nacional adoptado por la Revolución Bolivariana a través del Currículo Nacional Bolivariano, lo que permitirá identificar los valores ideales para la conformación de la identidad nacional. Los valores así identificados se validarán, modificarán y complementarán mediante juicio de expertos, a quienes se aplicará al efecto una entrevista estructurada. Esta variable, de nivel de medida de intervalo, se medirá mediante un cuestionario que se construirá y validará específicamente para esta investigación, empleando para ello técnicas de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo.

VD2: los *Valores contrarios a la Identidad Venezolana*, los cuales se definirán por oposición semántica con respecto a los *Valores de la Identidad Venezolana* (VD1) identificados previamente mediante el procedimiento ya señalado. De igual manera, estos contravalores se validarán, modificarán y complementarán a través de juicio de expertos, utilizando también para ello la técnica de entrevista estructurada. Esta variable, de nivel de medida de intervalo, también se medirá mediante un cuestionario que se construirá y

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

validará específicamente para esta investigación, empleando para ello técnicas de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo.

La VC corresponde, por su parte, a los *Valores Humanos Universales*, que se tomarán a partir de la Teoría de los Valores Humanos Universales de Schwartz (Schwartz, 2017), que es el referente mundial más generalizado en las investigaciones de Psicología Social acerca de los valores básicos o fundamentales del ser humano en diferentes países, culturas y contextos. Para la medición de esta variable, de nivel de medida de intervalo, se utilizará en este caso el Cuestionario de Valores PVQ-RR, que es la versión actualizada del test de Schwartz, un instrumento debidamente validado y normalizado. Este cuestionario se tomó de la tesis doctoral de Machado (2020). La inclusión de esta variable en el diseño de investigación obedece a razones de validación y comparación con los valores y contravalores de la identidad venezolana.

La comparación de las VDs y la VC entre ambos grupos conformados por los usuarios emisores de los mensajes del *corpus* de estudio según los niveles de la VM, establecidos a su vez en función de los niveles de la VI, permitirá verificar la hipótesis conceptual de la investigación.

Como OV's que pudieran tener influencia diferencial sobre las VDs y la VC, distintas a la VI, tanto directamente como mediada por VM, o cuya incidencia en la población objeto de este estudio pudiera resultar de interés para los objetivos planteados, o bien ser útiles para la validación de criterio de las VDs, podrán incluirse en el diseño de investigación todas o algunas de las siguientes, una vez que se establezca su pertinencia:

Sociodemográficas:

- Sexo.
- Edad.
- Lugar de nacimiento.
- País, ciudad, zona, sector, barrio, urbanización donde reside.
- Grado de instrucción.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Si es profesional, cuál es su profesión.
- Si es estudiante, qué estudia, nivel que cursa, institución donde estudia.
- Si trabaja actualmente, dónde y cuál es su ocupación.
- Nivel de instrucción de los padres o figuras parentales.
- Situación económica general, nivel socioeconómico.
- Integrantes del hogar del cual forma parte (hogar estructurado vs. no estructurado).
- Religión y si es practicante activo de la misma.
- Afiliación a partidos políticos y grado de militancia.
- Afiliación a otras organizaciones o asociaciones y grado de participación.

De interés para la Guerra Cognitiva a través de las Redes Sociales:

- Horas diarias de sueño en promedio.
- Tiempo diario promedio que pasa en el hogar, sin contar las horas de sueño.
- Distribución de su tiempo semanal en promedio: estudio presencial, estudio a distancia, trabajo, negocio o emprendimiento familiar, negocio o emprendimiento propio, deportes, juegos de video, juegos en línea, redes sociales, otros usos de Internet, amigos, clubes, religión (iglesia), *hobbies*, otros.
- Cómo suele divertirse: salidas con amigos, viajes a la playa u otros destinos turísticos, redes sociales, amorío o romance, cine, televisión, juegos de video, juegos en línea, compartir con familiares, relaciones sexuales sin compromiso afectivo, deportes, paseos al aire libre, contacto con la Naturaleza, lectura, otros.
- Canal o medio preferido de aprendizaje y conocimiento: lectura, audiolibros, videos largos, videos cortos, programas de televisión, programas de radio, *influencers* expertos, entrevistas a expertos, otros.
- Tiempo diario promedio de exposición a redes sociales.
- Redes sociales en las que posee una cuenta de usuario.
- Red social favorita. Razones por las cuales es su favorita.
- Red social favorita para mantenerse informado de las noticias.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Principal uso autopercebido de las redes sociales: noticias, entretenimiento, intercambio de ideas, formarse opiniones, mantenerse informado del acontecer nacional, mantenerse informado del acontecer internacional, obtener información acerca de temas de interés, formar parte de una comunidad, hacer negocios o emprendimientos, promocionar la imagen o marca personal, comprar, vender productos o servicios; comunicarse, compartir y saber lo que están haciendo sus amigos cercanos; otros.
- *Influencers* favoritos.
- Principales temas que le interesan: política, gestión de gobierno, economía, emprendimientos, negocios, ciencia, tecnología no digital, tecnología digital, *marketing*, humor, artes, música, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país, farándula, artistas favoritos, escándalos, ocurrencias, cosas curiosas o insólitas, otros.
- Fuentes favoritas de noticias nacionales.
- Fuentes favoritas de noticias internacionales.
- Grupos de los que forma parte.
- Cuentas favoritas a las que le gusta seguir.
- Contenidos o mensajes que comparte con mayor frecuencia: política, economía, noticias, chistes, curiosidades, música, sobre artistas favoritos, otros.
- Prefiere los contenidos con textos largos, textos cortos, audiovisuales largos, audiovisuales cortos, solo audio.
- Fuentes preferidas para obtener información, noticias, datos, hechos y conocimientos: familia, escuela, profesores, amigos, vecinos, iglesia, Internet, redes sociales, bibliotecas, libros, medios de comunicación impresos, medios de comunicación en Internet, entrevistas, programas de radio, *youtubers*, *influencers*, personas conocidas o familiares que saben mucho, expertos reconocidos, empresas o marcas reconocidas, otras.
- Fuentes preferidas para obtener opiniones, consejos y recomendaciones: familia, escuela, profesores, amigos, vecinos, iglesia, Internet, redes

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

sociales, bibliotecas, libros, medios de comunicación impresos, medios de comunicación en Internet, entrevistas, programas de radio, *youtubers*, *influencers*, personas conocidas o familiares que saben mucho, expertos reconocidos, empresas o marcas reconocidas, otras.

- Canal de televisión favorito.
- Programa de televisión favorito.
- Emisora de radio favorita.
- Programa de radio favorito.
- Periódico, revista o medio impreso favorito.
- Cantidad de libros que se ha leído en su vida (escala Likert).
- País que le gustaría conocer.
- País en el que le gustaría vivir.
- País que admira más. Razones por las cuales lo admira.
- Otros idiomas que ha aprendido.
- Idioma que le gustaría aprender.
- Presidente de cualquier país que le haya llamado mucho la atención. Razones por las cuales le ha llamado la atención.
- Aspectos que más admira de Venezuela: gente, cultura, tradiciones, bellezas naturales, historia heroica, industria petrolera, mujeres bellas, espíritu de lucha, otros.
- Deseo de vivir para siempre en Venezuela.
- Personaje de la historia que más admira.
- Grado de admiración que siente hacia Simón Bolívar.
- Capacidad de reconocimiento de información falsa: porcentaje de reconocimiento de titulares de noticias falsas de diversas temáticas (política, economía, ciencia, farándula, desastres) en una lista de cinco noticias verdaderas y cinco *fake news* presentadas en orden aleatorio.

Otras:

- Si ha sido víctima de *bulling* al menos una vez en su vida.
- Principal pasión en la vida.

- Definición del éxito en la vida desde su punto de vista personal.

Hipótesis a Prueba

En este estudio se asume como hipótesis sometidas a prueba o verificación estadística, las siguientes:

1. Una persona estará influida por la guerra cognitiva si evidencia una percepción alterada de la realidad (VM), medida en función de la cantidad de mensajes propios o ajenos que la persona difunde como usuario de las redes sociales, específicamente de la red social X, que cumplan con los criterios o categorías de análisis crítico asociadas al discurso de guerra cognitiva (VI).

2. Una persona cuya percepción de la realidad está alterada por el discurso de guerra cognitiva (VM) evidenciará poseer una menor cantidad de sus propios valores identitarios (VD1) y, simultáneamente, asumirá como propios una mayor cantidad de los valores identitarios hegemónicos (VD2), ambos medidos mediante cuestionario construido y validado a efectos de la presente investigación.

Adicionalmente, por la naturaleza parcialmente exploratoria de la investigación, se trabajará con un conjunto amplio de hipótesis complementarias que se deriven de las relaciones entre las OVs que se considere pertinentes por estar reportadas en la literatura, o vinculadas a las categorías teóricas de la guerra cognitiva o a las categorías definidas para el análisis crítico del discurso de guerra cognitiva. Esto se hará con tres propósitos:

1. Dar respuesta a las interrogantes fundamentales de la investigación, expresadas en sus objetivos específicos.

2. Aportar evidencia confirmatoria o disconfirmatoria de la mayor cantidad posible de relaciones teóricas y empíricas reportadas en la literatura o derivadas de las categorías teórico-críticas en construcción de la guerra cognitiva y su discurso.

3. Convalidar, por la estructura lógica de las relaciones encontradas, la *validez de*

constructo de las mediciones utilizadas en este estudio para las diferentes variables de la investigación.

Todas las hipótesis complementarias que se postulan a lo largo de la investigación serán sometidas a prueba estadística.

Figura 1. Diagrama de Relaciones Hipotéticas de la Investigación

Procedimientos de Investigación (Actividades por Objetivos Específicos)

Objetivo Específico 1. Conceptualizar distintivamente la guerra cognitiva que se libra contra la población venezolana y sus elementos discursivos.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- 1.1. Revisión de la literatura acerca de la guerra cognitiva, sus antecedentes históricos, sus elementos teórico-conceptuales y sus formas operacionales.
- 1.2. Definición conceptual distintiva de la guerra cognitiva y sus elementos discursivos.
- 1.3. Definición operacional de la guerra cognitiva e identificación de las variables de las cuales es función.
- 1.4. Identificación de los mecanismos psicológicos que se ven alterados por la guerra cognitiva.
- 1.5. Descripción de las formas operacionales de la guerra cognitiva en contra de la población venezolana y sus elementos discursivos.
- 1.6. Sistematización de los tipos de agentes comunicacionales que intervienen como emisores de mensajes de guerra cognitiva dirigidos a la población venezolana a través de las redes sociales.

Objetivo Específico 2. Definir las categorías pertinentes para el análisis crítico del discurso de guerra cognitiva que se difunde en la población venezolana a través de las redes sociales.

- 2.1. Selección de una muestra intencional de agentes comunicacionales que intervienen como emisores de mensajes de guerra cognitiva dirigidos a la población venezolana a través de las redes sociales.
- 2.2. Construcción de un algoritmo en lenguaje de programación Python para el *scrapping* de los mensajes dirigidos a la población venezolana y publicados en la red social X a lo largo del período establecido para la recolección de datos, por los agentes comunicacionales emisores seleccionados. También se empleará para el *scrapping* el *software* comercial *Octoparse*.
- 2.3. Realización de un análisis de contenido de todos los mensajes recopilados con fines de caracterización del discurso de guerra cognitiva e identificación de categorías para su análisis crítico. Para esto se utilizará como herramienta analítica el *software* comercial *Atlas.ti*.
- 2.4. Identificación histórico-contextual de las formas de desarraigo implementadas mediáticamente por la industria militar-cultural estadounidense, para socavar y

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

erosionar las resistencias y fortalezas soberanas de nuestros pueblos.

- 2.5. Fundamentación de la crítica radical del nazifascismo, sus ideologías y narrativas.
- 2.6. Identificación de los elementos emocionales y las racionalizaciones de los sentidos que sustentan la narrativa individualista instalada por el capitalismo.
- 2.7. Análisis crítico y deconstrucción del discurso y la ideología economicistas desde una perspectiva contrahegemónica.
- 2.8. Análisis crítico y deconstrucción del discurso de odio asociado a la dicotomización sociocognitiva y la polarización política.
- 2.9. Sistematización de las categorías para el análisis crítico del discurso de guerra cognitiva derivadas del análisis documental realizado en las cinco actividades anteriores.
- 2.10. Convalidación recíproca y complementación de las categorías para el análisis crítico del discurso definidas por ambos métodos: análisis de contenido de los mensajes emitidos por los agentes seleccionados y análisis documental sistematizado.
- 2.11. Caracterización y comparación entre sí de los diferentes tipos de agentes comunicacionales emisores, así como construcción de un *mapa de agentes de la guerra cognitiva* en Venezuela.

Objetivo Específico 3. Realizar un análisis crítico del discurso en un *corpus* de mensajes difundidos en la población venezolana a través de las redes sociales.

- 3.1. Construcción de un algoritmo en lenguaje de programación Python para el *scrapping* de los mensajes publicados en la red social X y en el mismo período de tres meses establecido para la primera fase de la investigación, asociados con cuentas de usuario registradas como personas naturales de nacionalidad venezolana o localización geográfica en Venezuela (excluyendo *influencers* u otras cuentas registradas como personas naturales que sean consideradas como agentes comunicacionales emisores). También se empleará para el *scrapping* el *software* comercial *Octoparse*.
- 3.2. Selección de una *big sample* de mensajes transmitidos en la red social X, estimada preliminarmente en 3.000 *tweets*, tomados aleatoriamente durante un período de tres

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

meses consecutivos, según una búsqueda basada en etiquetas (*hashtags*) y palabras clave previamente definidas y tomadas de los mensajes publicados por los agentes comunicaciones emisores cuyo contenido se analizó previamente en la primera fase de la investigación, principalmente relativas a la Revolución Bolivariana, el gobierno de Venezuela y la oposición política.

- 3.3. Construcción, para esta fase del estudio, de un instrumento de clasificación con base en las categorías analíticas del ACD.
- 3.4. Complementariamente, análisis de contenido según frecuencia de palabras clave, con carácter exploratorio. Para esto se utilizará como herramienta analítica el *software* comercial *Atlas.ti*.
- 3.5. Se tomará en cuenta si se trata de un *tweet*, un *re-tweet*, un mensaje propio, un contenido proveniente de otra fuente (noticia, *influencer*, etc.), y se analizarán los comentarios y la estructura conversacional (comentarios encadenados a un mismo *tweet*).
- 3.6. Análisis Crítico del Discurso (ACD) de cada uno de los mensajes del *corpus* y clasificación de estos en función del resultado según los niveles definidos de la VI. Los mensajes que no puedan clasificarse en ninguno de los dos niveles de VI, se asignarán a un tercer nivel (neutros, mixtos, etc.). Este tercer grupo de mensajes fungirá como control en el diseño de investigación. Para esto se utilizará como herramienta analítica el *software* comercial *Atlas.ti*.

Objetivo Específico 4. Describir la influencia que tienen en la percepción de la realidad los mensajes difundidos en la población venezolana a través de las redes sociales.

- 4.1. Una vez clasificados los mensajes, se efectuará un análisis descriptivo para la caracterización de las cuentas de usuario, según variables sociodemográficas, tales como sexo, edad, NSE, nivel educativo, profesión, localización geográfica, número de seguidores, antigüedad en la red social, entre otras.
- 4.2. Ubicación de los mensajes en el mapa de agentes de la guerra cognitiva en Venezuela previamente construido, en función de los emisores primarios de las publicaciones de los usuarios, a menos que se trate de mensajes originados por el

propio usuario receptor que funge a su vez como emisor, como cabe esperar en este proceso de guerra cognitiva (inversión de la fuente).

- 4.3. Análisis del subconjunto de mensajes asociados a cada usuario para clasificar a este último según los niveles de VM. Los usuarios que no puedan ser inequívocamente clasificados en ninguno de los dos niveles de VM, se asignarán a un tercer grupo que fungirá como control en el diseño de investigación.
- 4.4. Selección de una muestra representativa de los usuarios, según categorización por los niveles de VM, de conformidad con las especificaciones del diseño muestral de la investigación.
- 4.5. A modo de validación de criterio de VM, se incluirán en la batería de cuestionarios del estudio un conjunto de ítems contruidos a partir de las categorías utilizadas para el ACD, que además permitirán efectuar una caracterización más detallada de la alteración de la percepción de la realidad política, económica y social por causa de la guerra cognitiva.

Objetivo Específico 5. Analizar el impacto que tienen en la socialización de los valores identitarios los mensajes difundidos en la población venezolana a través de las redes sociales.

- 5.1. Revisión de investigaciones antecedentes y documentación relativa a la identidad nacional y sociocultural.
- 5.2. Identificación de los *Valores de la identidad venezolana* mediante análisis de contenido del pensamiento de Simón Rodríguez y Simón Bolívar, al igual que de los textos más representativos del modelo educativo nacional adoptado por la Revolución Bolivariana a través del Currículo Nacional Bolivariano.
- 5.3. Identificación de los *Valores contrarios a la identidad venezolana* por oposición semántica con respecto a los *Valores de la identidad venezolana* identificados previamente.
- 5.4. Sistematización de los *Valores de la identidad venezolana* y los *Valores contrarios a la identidad venezolana*.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- 5.5. Construcción y validación de contenido de un cuestionario de medición de los *Valores de la identidad venezolana* y los *Valores contrarios a la identidad venezolana*.
- 5.6. Validación del cuestionario mediante entrevista estructurada a jueces expertos.
- 5.7. Construcción, validación de contenido y por jueces expertos de un cuestionario para registrar las variables sociodemográficas y medir las variables extrañas al diseño de investigación, que fueron sistematizadas anteriormente en este capítulo. Se incluirán en este cuestionario ítems tomados de las categorías utilizadas para el ACD, con fines de validación de criterio de VM y caracterización más detallada de la alteración de la percepción de la realidad política, económica y social por causa de la guerra cognitiva.
- 5.8. Montaje de todos los cuestionarios en la plataforma digital seleccionada al efecto, junto con las instrucciones detalladas de contestación, incluyendo el cuestionario de *Valores humanos universales* de Schwartz (PVQ-RR).
- 5.9. Se invita a una muestra piloto de 100 usuarios, que serán excluidos del diseño muestral, a participar en la encuesta *on-line* y se les ofrece un pago por ello. Esta muestra piloto se seleccionará aleatoriamente entre todos los usuarios asociados al *corpus* de mensajes, pero se excluirán de la población de usuarios a efectos del diseño muestral definitivo.
- 5.10. Análisis de ítems de las respuestas obtenidas en la prueba piloto, con fines de ajuste y puesta a punto de la batería definitiva de cuestionarios.
- 5.11. Se invita a los sujetos muestrales (usuarios seleccionados) a participar en la encuesta *on-line* y se les ofrece un pago por ello. Se analiza los usuarios que acepten participar vs. los que no acepten participar, como variable a incluir en el diseño (a fin de evaluar diferencias sociodemográficas estadísticamente significativas que pudieran afectar la representatividad muestral).
- 5.12. Inducción de los participantes al estudio y los cuestionarios.
- 5.13. Recepción y validación de los cuestionarios contestados.
- 5.14. Monitoreo del proceso hasta que se cumplan las condiciones previstas en el diseño muestral.
- 5.15. De ser necesario, se completa la encuesta con usuarios adicionales, hasta cumplir

con los requisitos pautados por el diseño muestral.

- 5.16. Procesamiento de las respuestas de todos los cuestionarios contestados válidamente.
- 5.17. Diseño y alimentación de la base de datos del estudio.
- 5.18. Verificación de veracidad de los cuestionarios recopilados.
- 5.19. Procesamiento de las respuestas de todos los cuestionarios contestados válidamente por los participantes.
- 5.20. Alimentación de las respuestas obtenidas a la base de datos del estudio.
- 5.21. Validación de constructo de los cuestionarios mediante Análisis Factorial con rotación *Varimax*, y aplicación de las técnicas de Análisis de Correlación.
- 5.22. Verificación de relaciones e hipótesis.
- 5.23. Interpretación, discusión y conclusiones acerca de los resultados obtenidos.

Técnicas de Análisis

En la primera fase de la investigación se empleará el *análisis de contenido* (Ruiz, 2021) de los mensajes comunicacionales emitidos por un conjunto de agentes seleccionados intencionalmente como casos de estudio, al igual que el *análisis documental* (Balestrini, 1998) de la literatura teórico-conceptual que fundamenta este trabajo, con la finalidad de identificar, caracterizar y definir las categorías del discurso de guerra cognitiva. Más adelante se presenta una versión preliminar de los resultados del análisis documental ya realizado.

Una vez construido el listado o tabla de categorías cualitativas mediante la contrastación, complementación y síntesis integradora de los resultados obtenidos del análisis de contenido y el análisis documental recién referidos, en la segunda fase de la investigación se someterá a *Análisis Crítico del Discurso* (ACD) el *corpus* de mensajes que se recopilará de la red social X. Para esto se trabajará con el reconocido *software* para análisis cualitativo *Atlas.ti*.

En cuanto al análisis cuantitativo en la segunda fase de la investigación, la principal

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

técnica que se utilizará, debido a su sencillez de cálculo e interpretación y por ser la más apropiada cuando se manejan muchas variables e hipótesis de relación entre las mismas, es el *coeficiente de correlación* (Glass y Stanley, 1980), mediante el cual se determina el grado de asociación de las variables del estudio de acuerdo con cada una de las pruebas de hipótesis a efectuar. La significación estadística se establecerá en las diferentes pruebas con base en el nivel $\alpha = 0,01$, con el objeto de minimizar la probabilidad de aceptar falsamente la hipótesis de relación entre las variables; sin embargo, no se descarta en algunas pruebas, utilizar el nivel de significación $\alpha = 0,05$ para favorecer la probabilidad de aceptación de la hipótesis a fin de obtener resultados que permitan una interpretación consistente con la generalidad de los hallazgos obtenidos.

Se trabajará con el *coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman* (*rho*), por ser una técnica no paramétrica que permite analizar muestras pequeñas (importante cuando se analizan subgrupos dentro de la muestra) con variables de nivel de medida ordinal e incluso nominal (como es el caso de la mayoría de las variables incluidas en este estudio) y sin necesidad de hacer suposiciones de difícil cumplimiento en cuanto a la homogeneidad de varianzas y normalidad en la distribución de datos, que son prerequisites de aplicabilidad de las técnicas paramétricas, como sería el caso, por ejemplo, del conocido coeficiente de correlación lineal de Pearson.

La significación estadística del coeficiente rho se calculará bajo *contraste de una cola*, siempre que en las hipótesis se establezca direccionalidad definida de la relación de causalidad. En caso contrario, se trabajará con *contraste de dos colas*.

Aparte del coeficiente de correlación, se empleará también el *análisis unidireccional de varianza* (ANOVA) (Glass y Stanley, 1980) para evaluar las diferencias de media entre subgrupos de análisis de la muestra e ilustrar gráficamente dichas diferencias, cuando así se considere conveniente. En tales casos, se utilizará como técnica para establecer la significación estadística de las diferencias entre grupos, el *contraste post hoc de Tamhane*, el cual no presupone homogeneidad de varianzas.

Otra técnica de análisis prevista para este estudio es el *análisis factorial con rotación varimax* (Nunnally, 1987), para efectos de la *validación de constructo* de los cuestionarios

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

y la construcción de las escalas de medida de las variables dependientes de la investigación.

Los detalles de procesamiento y análisis de los datos de la investigación se especificarán una vez recopiladas las respuestas de los participantes en la encuesta. Se trabajará con tres herramientas fundamentales: las hojas de cálculo de Microsoft Excel, las rutinas del *software* comercial Statistical Package for Social Sciences (SPSS) y los procedimientos analíticos del Lenguaje R.

Diseño Muestral

Población Objeto de Estudio

Este estudio consta de dos poblaciones distintas. La primera, que se corresponde con la fase cualitativa de la investigación, es la población de *agentes comunicacionales emisores*. Y la segunda, pertinente para la fase cuantitativa, es la población de *usuarios receptores* (y/o retransmisores-emisores), ambas delimitadas, por razones de factibilidad de ejecución y presupuestarias, a la red social X (antes Twitter). Ambas poblaciones tienen asociadas en dicha red social, y durante el período que se especifica más adelante para la recolección de datos, un *corpus* correlativo de publicaciones o mensajes emitidos (que incluyen los comentarios y las retransmisiones).

El tamaño de la primera población se desconoce y sus elementos no pueden ser identificados exhaustivamente, razón por la cual se tomará una muestra intencional (no probabilista) de la misma, a partir de la identificación —de conformidad con los fundamentos teórico-conceptuales de este estudio— de los agentes comunicacionales emisores o fuentes de los mensajes de guerra cognitiva.

Por la variable independiente (VI), es decir, el *Discurso de Guerra Cognitiva* que se transmite a través de las redes sociales dirigido a la población venezolana, la segunda población objeto de estudio se delimitará a partir de un *corpus* comunicacional conformado por 3.000 mensajes publicados por cuentas de usuario registradas como persona natural bajo nacionalidad venezolana o localización geográfica en Venezuela, en la red social X (antes Twitter) a lo largo del período de tres meses comprendidos entre

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

el 1° de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024, para un total de 91 días consecutivos.

La selección de estos mensajes se hará aleatoriamente mediante una fracción uniforme de extracción diaria equivalente a $3.000/91 \cong 33$ mensajes por día, seleccionados entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m., que es el rango horario donde la red social X registra el mayor índice de actividad. La búsqueda estará basada en etiquetas (*hashtags*) y palabras clave previamente definidas y tomadas de los mensajes publicados por los agentes comunicacionales emisores cuyo contenido se analizará previamente en la primera fase de la investigación, principalmente relativas a la Revolución Bolivariana, el gobierno de Venezuela y la oposición política; ello con el fin de maximizar la probabilidad de seleccionar para la segunda fase de la investigación un *corpus* de mensajes contentivos de las categorías críticas del discurso de guerra cognitiva.

Una vez clasificada la totalidad del *corpus* de mensajes según los niveles de VI, se procederá a especificar la población total de cuentas de usuario receptoras (y/o retransmisoras-emisoras), cuyo tamaño resultante será igual o menor que 3.003 elementos o usuarios (33 mensajes diarios por 91 días de extracción) y dependerá de la cantidad promedio de mensajes incluidos en el *corpus* que hayan sido publicados por cuentas de usuario distintas.

De esa población se seleccionará una muestra estadísticamente representativa de conformidad con las especificaciones que se expone en las siguientes secciones.

Estratificación

La primera población, conformada por cuentas de usuario de la red social X correspondientes a agentes comunicacionales emisores de mensajes característicos del discurso de guerra cognitiva dirigidos a la población venezolana, la misma se distribuirá en diferentes *estratos*, definidos por el *tipo de agente*, a saber: particular (*influencer* venezolano o extranjero), institucional (agencia gubernamental, ONG, gremio, partido político y similares, tanto nacionales como extranjeros y multilaterales), mediático (medios de comunicación social y agencias de noticias nacionales e internacionales),

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

corporativo (usuario empresarial no clasificable en las otras categorías, nacional o extranjero) y otros agentes de socialización posibles (p.ej. universidades, organizaciones religiosas y centros de pensamiento, tanto nacionales como extranjeros).

De manera intencional (no probabilista), se procederá a seleccionar un conjunto de estos agentes en cada uno de los estratos que se incluirá en el estudio, que se consideren de relevancia en cuanto a la influencia que ejercen sobre el pueblo de Venezuela mediante la emisión y difusión de mensajes característicos del discurso de guerra cognitiva. El tamaño de esta muestra intencional estratificada solo podrá conocerse tras la realización de la investigación.

A partir de esa muestra de agentes previamente seleccionada, se conformará un *corpus* de mensajes por ellos emitidos en la red social X (antes Twitter) a lo largo del mismo período de tres meses comprendidos entre el 1° de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024, para un total de 91 días consecutivos. Se seleccionarán todos los mensajes emitidos por cada agente entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m., que es el rango horario donde la red social X registra el mayor índice de actividad. El tamaño definitivo de este *corpus* de mensajes así recopilado no podrá conocerse sino hasta después de realizada dicha recolección de datos.

En cuanto a la segunda población, que estará conformada por la totalidad de cuentas de usuario de personas naturales no clasificables como agentes comunicacionales emisores, y cuyo tamaño solo podrá conocerse una vez recolectado el corpus de 3.000 mensajes y determinada la cantidad de estos asociada a cada cuenta de usuario distinta, la misma se distribuirá en dos estratos, representados por los niveles de VM, es decir, según la clasificación que se hará de todos los usuarios como con percepción de la realidad influida (distorsionada) o no por el discurso de guerra cognitiva.

Hecho esto, se procederá a seleccionar al azar simple una muestra representativa (probabilista) de cada estrato poblacional, para lo cual se conocerá el tamaño de cada estrato y se empleará el método de asignación de números aleatorios a cada elemento muestral.

Tamaño de la Muestra

Como ya se dijo, el tamaño de la muestra intencional de agentes comunicacionales emisores, solo podrá determinarse una vez que comience a ejecutarse esta investigación. En cuanto al tamaño de la muestra de cuentas de usuario de personas naturales receptoras (y/o retransmisoras-emisoras) de los mensajes característicos del discurso de guerra cognitiva, necesario para garantizar su representatividad en el *corpus* o población de mensajes seleccionada para la segunda fase de la investigación, se calculará mediante la fórmula convencional para la *estimación de la proporción poblacional* (Cochran, 1980), a saber:

$$n_0 = \frac{t^2 pq}{d^2}$$

Donde:

p = proporción poblacional de una variable dicotómica (niveles de VM).

q = 1-p.

N = tamaño poblacional (total de cuentas de usuario distintas en el *corpus*)

d = error máximo admisible (5%).

t = límites de confianza (1,96).

Para el cálculo correspondiente, se utilizará como variable poblacional conocida la distribución por niveles de la Variable Mediadora (VM) de este estudio, ajustado de ser necesario por finitud de la población y considerando el criterio expuesto por Cochran (1980) de un máximo de 5% de mortalidad experimental admisible sobre el tamaño muestral establecido.

Representatividad

Aun cuando la muestra de agentes comunicacionales emisores será no probabilista y, por lo tanto, no podrá establecerse su nivel de representatividad estadística respecto de la población total de agentes realmente existentes; sin embargo, será seleccionada

con estrictos criterios que garanticen que se trata de agentes reconocidos y relevantes en cuanto a la emisión de mensajes característicos del discurso de guerra cognitiva. Algunos de estos agentes serán evidentemente representativos, como es el caso de las agencias o vocerías del gobierno de Estados Unidos y de los partidos políticos y personeros de la oposición radical en Venezuela. De hecho, siendo esta fase de la investigación de tipo cualitativo, la representatividad de estos agentes no es relevante en términos estadísticos, sino en su propia naturaleza, rasgos teórico-conceptuales y alineación geopolítica, política, ideológica y partidista.

En cuanto a la fase cuantitativa de la investigación, la muestra de cuentas de usuario será estadísticamente representativa de la población de mensajes contenidos en el *corpus* de este estudio. Sin embargo, no será una muestra representativa de toda la población venezolana con cuentas de usuario activas en la red social X, sino solo de aquellas cuentas de usuario que se autoseleccionarán al extraerse el *corpus* de mensajes para los fines de esta investigación.

Aun cuando lo anterior limita las posibilidades de generalización de los resultados que se obtenga, sin embargo el tamaño del *corpus* previsto es lo suficientemente grande para garantizar la validez interna del estudio y que este arroje resultados que constituyan un indicador no sesgado de la población en general.

La replicación reiterada de esta investigación en diferentes *corpus* de mayor tamaño y extraídos en diferentes períodos de tiempo, permitirá reunir suficientes datos para realizar un metaanálisis que arroje resultados estadísticamente representativos de la población venezolana en general.

Caracterización de la Muestra

Una vez seleccionada la muestra en corte transversal único de las *cuentas de usuarios* del *corpus* de 3.000 mensajes en la red social X, se reportarán sus

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

características sociodemográficas, entre otras variables de relevancia para describir apropiadamente a todos los sujetos participantes en el estudio.

Las variables sociodemográficas, para la caracterización de la muestra, que se incluirán en este análisis de usuarios receptores serán, entre otras, las siguientes: sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, profesión, localización geográfica, número de seguidores, antigüedad en la red social, número de mensajes emitidos en el período de extracción (*scrapping*).

También se tomará en cuenta, en relación con los mensajes publicados por un mismo usuario, si se trata de un *tweet*, un *re-tweet*, un mensaje propio, un contenido proveniente de otra fuente (noticia, *influencer*, etc.), y se analizarán los comentarios y la estructura conversacional (comentarios encadenados a un mismo *tweet*), discriminando además el agente emisor (fuente matriz) en cada caso.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Algoritmo para el Scrapping de los Mensajes

Los mensajes serán extraídos de la red social X mediante un algoritmo de *scrapping* (extracción de datos *web*) que será la técnica de minería de datos a utilizar. Ese algoritmo se programará en lenguaje Python, por ser el que brinda mayores facilidades para este propósito. El algoritmo aprovechará las librerías APIs (interfaces de programación de aplicaciones) que proporciona la propia red social X para los interesados en extraer datos acerca de los mensajes, comentarios, etiquetas, réplicas, estadísticas y datos de usuario. Adicionalmente, se utilizará para las tareas de *scrapping* el *software* comercial *Octoparse*.

Categorías para el Análisis Crítico del Discurso

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) que se hará al *corpus* de mensajes extraídos de la red social X, se estructurará en función de las siguientes categorías, las cuales han sido identificadas y sistematizadas a partir de la revisión de la literatura expuesta en los fundamentos teórico-conceptuales de este trabajo. Se presentan en este momento a

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

modo de versión preliminar. La versión definitiva implicará la depuración, ampliación, complementación, simplificación y síntesis integradora de este listado.

A) CATEGORÍAS CRÍTICAS DEL DISCURSO DE DESARRAIGO

1. Desprecio por lo comunitario.
2. Desprestigio/burla/cinismo respecto a nuestra historia patria emancipadora.
3. Indiferencia/invisibilización frente a las necesidades/padecimientos del prójimo.
4. Inclinación a la emigración.
5. Desprecio/minimización hacia lo nuestro y exaltación de lo extranjero.
6. Vergüenza étnica/raigal.
7. Convicción de nuestra propia incapacidad para gobernarnos.
8. Aceptación de modelos culturales foráneos como paradigmáticos.
9. Aceptación de la invasión extranjera como solución a nuestros problemas.
10. Desprecio/burla por el socialismo y la descolonización.
11. Negación o aceptación del imperialismo/colonialismo/dominación.
12. Infravaloración de las instituciones y la calidad de los servicios prestados por la administración pública nacional, y exaltación de las extranjeras.

B) CATEGORÍAS CRÍTICAS DEL DISCURSO NAZIFASCISTA

1. Invisibilización del papel que jugó la URSS en la derrota de Alemania en la II Guerra Mundial.
2. Rusofobia.
3. Negación de la teoría de la conspiración de las élites occidentales (el mundo no es un plan orquestado por las élites).

C) CATEGORÍAS CRÍTICAS DEL DISCURSO INDIVIDUALISTA CAPITALISTA

1. Individualismo, consumismo, utilitarismo, egoísmo:
 - 1.1 Infravaloración del ser respecto del tener. Amor a los bienes de consumo, materiales; por sobre los valores humanos, espirituales.
 - 1.2 Creencia de que el bienestar individual, la calidad de vida y la felicidad se realizan a través del consumo.
 - 1.3 Idolatría por el dinero.
 - 1.4 Anhelos consumista por lo más nuevo, lo más caro y lo más prestigiado.
 - 1.5 Ausencia de encuentro humano.
 - 1.6 Instrumentalización del otro/otra de acuerdo con el interés propio y egoísta.
2. Pérdida del vínculo, aislamiento, desarraigo:
 - 2.1 Creencia de que los problemas son individuales y que su solución depende del dinero que individualmente se pueda obtener.
 - 2.2 Orientación a la lucha política por reivindicaciones individuales, no colectivas.
 - 2.3 Indiferencia por el prójimo, la solidaridad, la ayuda mutua, y por el medio ambiente.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

- 2.4 Aversión al sufrimiento, a la crítica de la realidad y ausencia de compromiso con el cambio.
 - 2.5 Infravaloración de la colectividad/comunidad/comunalidad y el bien común.
 - 2.6 Desprecio por la producción comunal y la voluntad de servicio.
 - 2.7 Infravaloración de las prácticas culturales ancestrales/originarias/tradicionales.
 - 2.8 Incredulidad frente a la organización para la solución colectiva de problemas comunes o el servicio en la construcción conjunta de las utopías posibles, en el amor como fuerza que une para generar transformaciones.
 3. Fe ciega en el capitalismo y desprecio por el socialismo:
 - 3.1 Creencia en el ideal de progreso capitalista. Admiración por el capitalismo.
 - 3.2 Negación, minimización o aceptación de los impactos negativos sociales y ambientales del capitalismo.
 - 3.3 Convicción de que el futuro socialista es sinónimo de atraso y pobreza.
 - 3.4 Temor al comunismo por ser contrario a la propiedad personal y conducir a la igualación hacia abajo. Miedo tristeza, rabia, odio, rencor y angustia frente al comunismo, al socialismo y a la revolución, asociados con la escasez o la amenaza de esta, con la falta de acceso o a la expropiación de las propiedades que aseguran la seguridad, felicidad, éxito, plenitud y amor propio o ajeno; con el miedo a la muerte social o física, como una amenaza a la libertad y prosperidad que garantizan la felicidad que solo puede obtenerse mediante el capitalismo en democracia.
 4. Alienación:
 - 4.1 Deseo y preferencia por el consumo de bienes y servicios extranjeros. Infravaloración de los bienes y servicios nacionales.
 - 4.2 Todo lo extranjero es mejor.
 - 4.3 Identificación con los norteamericanos/europeos. Desprecio por los indígenas/africanos.
- D) CATEGORÍAS CRÍTICAS DEL DISCURSO ECONOMICISTA HEGEMÓNICO
1. Valores plutocrático-lúdicos:
 - 1.1 Afán de lucro y acumulación ilimitada de riqueza.
 - 1.2 Consumismo. Creencia en el consumo por necesidad. Negación o minimización de la persuasión y la inducción al consumo.
 - 1.3 Racionalidad instrumental medios/fines. El fin justifica los medios. Exaltación de la competitividad. Creencia en la supervivencia del más apto.
 2. Ética del trabajo:
 - 2.1 Lo que se tiene es porque es fruto del trabajo individual.
 - 2.2 Falta de visión estructural o interrelacionada del esfuerzo colectivo de la sociedad.
 - 2.3 Ausencia de visión crítica sobre las diferencias de clase.
 - 2.4 Negación o minimización de los privilegios y el ventajismo.
 - 2.5 Creencia ingenua en la igualdad de oportunidades.
 - 2.6 Creencia de que quien no tiene es porque se lo merece.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- 2.7 Sentimiento de superioridad por tener más que los demás.
3. Economía de libre mercado:
 - 3.1 Afirmación de la libertad económica y la libre empresa.
 - 3.2 Satanización de la intervención del Estado en la economía.
 - 3.3 Condena de la redistribución social de la riqueza, las ayudas sociales son dádivas indebidas.
 - 3.4 Exaltación de la eficiencia económica y el libre mercado.
 - 3.5 Creencia ingenua en la libertad de elección del consumidor.
 - 3.6 Creencia en el poder del consumidor para controlar lo que la sociedad produce, compra y vende.
 - 3.7 Creencia en la democracia económica y negación o invisibilización del monopolio, la ausencia de competencia perfecta y la dictadura del mercado.
 - 3.8 Afirmación de la superioridad de la empresa privada sobre la pública. Convencimiento de la ineficiencia del Estado.
 - 3.9 Negación o invisibilización de la obsolescencia programada y el desperdicio de recursos de la economía de mercado.
 - 3.10 Inconsciencia del poder del productor para influir y controlar la demanda del consumidor.
 - 3.11 Negación o minimización del poder de influencia del sector privado sobre el sector y las políticas públicas.
4. Daños colaterales:
 - 4.1 Negación o invisibilización de la desigualdad económica.
 - 4.2 Negación/desconocimiento/invisibilización de la socialización de los costos sociales y ambientales de la economía de mercado, o externalidades negativas.
 - 4.3 Negación o desconocimiento de los fallos del mercado.
 - 4.4 Subestimación de los límites al crecimiento económico.
 - 4.5 Fe ciega en el cambio técnico o innovación tecnológica para resolver los problemas de la economía de mercado.
 - 4.6 Negación o infravaloración del cambio climático.
5. Intereses creados:
 - 5.1 Creencia en la economía como ciencia y no como mera doctrina acomodaticia a los intereses plutocráticos dominantes.
 - 5.2 Creencia en que las decisiones públicas obedecen al interés general de la población, y no a los intereses particulares de algunas corporaciones, incluyendo decisiones tan trascendentes como la guerra.

E) CATEGORÍAS CRÍTICAS DEL DISCURSO DE ODIO Y DICOTOMIZACIÓN SOCIOCOGNITIVA

Cuadro 1. Categorías Críticas del Discurso de Odio y Dicotomización Sociocognitiva

	PERFIL CONNOTATIVO A	PERFIL CONNOTATIVO B
--	----------------------	----------------------

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

DIMENSIÓN EVALUATIVA (ACTITUDINAL)	POLO A	POLO B
1. Género y sexualidad	1.1. Hombre	1.1. Mujer
	1.2. Heterosexual	1.2. Sexodiverso
2. Raza	2.1. Blanco	2.1. Negro/indio
	2.2. Gringo/europeo	2.2. Latino/africano
3. Posición o estatus económico	3.1. Rico	3.1. Pobre
	3.2. Clase media	3.2. Marginal
	3.3. Empresario	3.3. Obrero/empleador
	3.4. Burgués	3.4. Proletario
	3.5. Desarrollado	3.5. Subdesarrollado

Cuadro 1 (cont.)

DIMENSIÓN EVALUATIVA (ACTITUDINAL)	PERFIL CONNOTATIVO A	PERFIL CONNOTATIVO B
	POLO A	POLO B
4. Postura o conducta sociopolítica	4.1. Conservador	4.1. Progresista
	4.2. Liberal	4.2. Socialista/comunista
	4.3. Individualista	4.3. Colectivista
	4.4. Egoísta	4.4. Solidario
	4.5. Democrático	4.5. Dictatorial/autoritario
	4.6. Escualido	4.6. Chavista
	4.7. Venezolano	4.7. Bolivariano
5. Éxito individual	5.1. Jefe	5.1. Subordinado
	5.2. Independiente	5.2. Dependiente
	5.3. Triunfador	5.3. Perdedor
	5.4. Líder	5.4. Seguidor
	5.5. Profesional	5.5. Ignorante
	5.6. Culto	5.6. Primitivo/salvaje
	5.7. Poderoso	5.7. Insignificante
6. Atributos personales	6.1. Bonito	6.1. Feo
	6.2. Fuerte	6.2. Débil
	6.3. Trabajador	6.3. Flojo
	6.4. Íntegro/honesto	6.4. Corrupto/deshonesto

Cuestionarios para la Medición de las Variables

Los cuestionarios de la investigación serán construidos y validados una vez entre en ejecución el presente proyecto. En este momento, se dispone únicamente del cuestionario para medir la variable de control (VC) *Valores humanos universales* según la teoría de Schwartz (2017), en su forma PVQ-RR, versión actualizada del test de Schwartz, que es un instrumento debidamente validado y normalizado, en múltiples investigaciones, países, culturas y poblaciones.

Este cuestionario se tomó y adaptó de la tesis doctoral de Machado (2020, pp. 277-279), de conformidad con la Tabla de Especificaciones que se muestra en la *Figura 2*, presentada en el Anexo A, y da cuenta de su validez de contenido. En dicho anexo se

presenta igualmente el modelo de este cuestionario, ya adaptado para ser aplicado en el presente estudio, de conformidad con la codificación que se muestra en el *Cuadro 13* (ver Anexo A).

Una vez contruidos y validados, todos los cuestionarios se montarán en una plataforma digital seleccionada al efecto, junto con las instrucciones detalladas de contestación, incluyendo el cuestionario de *Valores humanos universales* de Schwartz (PVQ-RR). La plataforma digital será *Survey Monkey*. Para la escogencia de esta plataforma se tomó en cuenta su facilidad de uso, prestaciones para la base de datos y el procesamiento estadístico, al igual que su fiabilidad.

Prueba Piloto y Análisis de Ítems

Una vez contruidos los cuestionarios para la medición de las VDs (*Valores de la identidad venezolana* y *Valores contrarios a la identidad venezolana*) y las OVs (incluyendo ítems de las categorías del ACD para validación de criterio y medición complementaria de VM), según tablas de especificaciones que den cuenta de su respectiva validez de contenido, al igual que validados mediante entrevista estructurada a jueces expertos, se procederá a realizar una prueba piloto antes de aplicarlos a la muestra representativa seleccionada conforme a lo pautado por el diseño muestral. Se estima trabajar con una batería de dos o tres cuestionarios, uno para las VDs, y uno o dos para las OVs (+VM) dependiendo de su extensión y facilidad de contestación.

La prueba piloto tendrá como finalidad ajustar y poner a punto la batería definitiva de cuestionarios mediante la evaluación cualitativa de aspectos tales como claridad, facilidad de uso, tiempo medio de contestación y dudas de interpretación. De igual manera, se realizará un Análisis de Ítems para establecer la factibilidad y conveniencia de reducir al mínimo posible la cantidad de preguntas conforme al grado de asociación que se observe entre las mismas.

La prueba piloto se hará en una muestra de 100 usuarios seleccionados al azar

simple del total poblacional que arroje el *corpus* de 3.000 mensajes de la red social X con el cual se trabajará en la segunda fase de la investigación. Los sujetos que participarán en la prueba piloto se excluirán de la población de usuarios a efectos del diseño muestral definitivo.

Confiabilidad y Validez

Para validar la VM, VDs y OVd e identificar en los cuestionarios que se construirán para su medición los ítems que se asocian con cada una de las variables, se procederá a calcular la matriz de inter-correlaciones entre todos los ítems pertinentes de cada cuestionario, mediante el coeficiente de correlación lineal momento-producto de Pearson, con significación estadística de dos colas.

Se hará entonces una evaluación por la magnitud de los coeficientes de correlación observados entre los diferentes ítems del cuestionario, clasificándolos por agrupamientos de inter-correlaciones. Según dicho análisis de la matriz de inter-correlaciones, se detectarán los ítems que se asocian con la variable objeto de medición y aquellos que no, así como los que resulten confusos o no asociados a ninguna de las variables.

Para determinar la validez de los ítems así identificados como mediciones de las respectivas variables de la investigación, se procederá a efectuar un *Análisis Factorial*, a fin de establecer si dicho análisis arroja un único factor subyacente a cada grupo de ítems asociados a cada una de las variables, o si por el contrario arroja dos o más factores de relevancia, lo cual denotaría que las mediciones utilizadas carecerían de *validez de constructo* (Nunnally, 1987; Magnusson, 1983).

Se utilizará específicamente la técnica de *Análisis Factorial de Componentes Principales con Rotación Varimax*. En caso de que este análisis arroje dos o más factores, se suprimirán del factor 1 (el que explica la mayor varianza común) aquellos ítems que menos correlacionen y simultáneamente más correlacionen con otro u otros factores, hasta que el resultado del análisis factorial repetido nuevamente arroje un solo factor. En

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

las variables que se considere conveniente, se tomarán solo los ítems más representativos para maximizar el poder discriminativo de las escalas de medición. De ser necesario, se tomarán los ítems resultantes y se promediarán, a efectos de consolidar la medición definitiva de la variable correspondiente.

Finalmente, se correrá un *Análisis de Confiabilidad*, mediante el cálculo del *Coefficiente Alpha de Cronbach* con los ítems seleccionados para la variable correspondiente, así como la matriz de correlaciones ítem-test, para verificar la representatividad de cada ítem en el test (puntaje total) (Nunnally, 1987; Magnusson, 1983).

De esta manera, todos los instrumentos de medición que se utilizará en este estudio arrojarán mediciones válidas y confiables (precisas) de las variables incluidas en el diseño de investigación. En particular, se garantizará la *validez de contenido* (coherencia lógica con la teoría y la experiencia), la *validez de criterio* (varias mediciones diferentes y consistentes entre sí de una misma variable) y la *validez de constructo* (consistencia interna de los ítems, interpretable razonablemente dentro de la definición conceptual de la variable). La validez de constructo también se evaluará en términos de la verificación del sistema de hipótesis conforme con lo previsto en el diseño de la investigación, lo que no solamente permitirá corroborar las hipótesis, sino además dar cuenta de la validez de los instrumentos que se utilizó para medir las variables.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

ASPECTOS EJECUTIVOS

Personal de Investigación

Cuadro 2. Equipo de Investigadores e Investigadoras participantes

Nombre y Apellido	Cédula de Indentidad	Fecha de Nacimiento	Institución donde labora	Unidad o Departamento	Cargo	Función	Teléfonos	Correo-e
Luis Miguel Delgado Arria	5.073.788		LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Vicerrector de Investigación	Coordinador General	04141315559	delgadoluiss@gmail.com
Pedro Penso	5.129.171	12/06/1960	LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Director Centro de Investigación	Investigador	04127348877	pedropenso@gmail.com
Erick Leonardo Gutierrez García	6.976.990	23/01/1968	LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Profesor Investigador	Investigador coordinador Objetivo 1	04143276158	
Héctor Gutierrez García	6.976.989	23/01/1968	LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Profesor Investigador	Investigador Coordinador Objetivo 2	04260558968	morochorepetido@gmail.com
Zenobia Marcano	9.976.504	23/05/1968	LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Profesora Investigadora	Investigadora Coordinadora Objetivo 3	04261056021	
Luis Enrique Gavazut Bianco /*	6.917.286	15/09/1966	LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Profesor Investigador	Investigador Coordinador Objetivo 4	04141842417	luisgavazut@yahoo.com
José Roger Garcés	5.527.798	25/09/1961	LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Profesor Investigador	Investigador Coordinador Objetivo 5	04168276258	enelrespiramos@gmail.com
Ali Rojas Olaya			LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Profesor Investigador	Investigador Coordinador Objetivo 6	04129374748	
José Gregorio Linares	5.132.477		LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Profesor Investigador	Investigador Coordinador Objetivo 7	04126378150	linaresgre@gmail.com
Marcos Pérez			LAUICOM	Vicerrectorado de Investigación	Profesor Investigador	Investigador	04129862971	

/* Coordinador General del Proyecto

Cronograma, Prelaciones y Tiempos

Cronograma de Actividades

Cuadro 3. Cronograma de Actividades ordenadas por Objetivo Específico

OBJE-TIVO	ACTI-VIDAD	SEMANA												Prelaciones	
		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6			
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24		
1	1	x	x												
	2	x													1.1
	3	x													1.1
	4		x												1.1
	5		x												1.1
	6	x													
2	1	x													1.6
	2	x	x												
	3			x	x										2.1...2
	4	x	x												
	5	x	x												
	6	x	x												
	7	x	x												
	8	x	x												
	9	x	x												2.4...8
	10			x	x										2.3, 2.9
	11			x	x										2.10
3	1			x	x										2.2
	2					x									2.3, 3.1
	3					x									2.10
	4					x	x								3.2
	5					x	x								3.2
	6						x	x	x	x					3.2...5
4	1									x					3.6
	2									x					2.11, 4.1
	3									x					3.6
	4									x					4.3
	5				x										2.10

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 3 (cont.)

OBJE-TIVO	ACTI-VIDAD	SEMANA												Prelaciones				
		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6						
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24					
5	1	x	x															
	2			x													5.1	
	3			x													5.1...2	
	4			x													5.3	
	5			x													5.4	
	6				x													5.5
	7				x	x												2.10, 4.5
	8					x												5.6...7
	9						x	x										3.5, 5.8
	10							x	x									5.9
	11										x							4.4, 5.10
	12										x							5.11
	13											x						5.12
	14											x						5.13
	15											x						5.14
	16											x						5.15
	17											x						5.16
	18											x						5.17
	19												x					5.18
	20												x					5.19
	21												x					5.20
	22												x	x				5.21
	23												x	x				5.22

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cronograma de Ejecución y Tiempos

Cuadro 4. Cronograma de Actividades ordenadas según Ejecución y Duración

OBJ.	ACT.	QUINCENA												Duración (semanas)	Semanas Calendario	Prel.
		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	x												2	1..2	1.1
1	3	x												2	1..2	1.1
1	6	x												2	1..2	
2	1	x												2	1..2	1.6
1	1	x	x											4	1..4	
2	2	x	x											4	1..4	
2	4	x	x											4	1..4	
2	5	x	x											4	1..4	
2	6	x	x											4	1..4	
2	7	x	x											4	1..4	
2	8	x	x											4	1..4	
2	9	x	x											4	1..4	2.4...8
5	1	x	x											4	1..4	
1	4		x											2	3..4	1.1
1	5		x											2	3..4	1.1
5	2			x										2	5..6	5.1
5	3			x										2	5..6	5.1...2
5	4			x										2	5..6	5.3
5	5			x										2	5..6	5.4
2	3			x	x									4	5..8	2.1...2
2	10			x	x									4	5..8	2.3, 2.9
2	11			x	x									4	5..8	2.10
3	1			x	x									4	5..8	2.2
4	5				x									2	7..8	2.10
5	6				x									2	7..8	5.5
5	7				x	x								4	7..10	2.10, 4.5
3	2					x								2	9..10	2.3, 3.1
3	3					x								2	9..10	2.10
5	8					x								2	9..10	5.6...7
3	4					x	x							4	9..12	3.2
3	5					x	x							4	9..12	3.2
5	9						x	x						4	11..14	3.5, 5.8
3	6						x	x	x					6	11..16	3.2...5
5	10							x	x					4	13..16	5.9

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 4 (cont.)

OBJ.	ACT.	QUINCENA												Duración (semanas)	Semanas Calendario	Prel.
		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	1									x				2	17..18	3.6
4	2									x				2	17..18	2.11, 4.1
4	3									x				2	17..18	3.6
4	4									x				2	17..18	4.3
5	11									x				2	17..18	4.4, 5.10
5	12									x				2	17..18	5.11
5	13										x			2	19..20	5.12
5	14										x			2	19..20	5.13
5	15										x			2	19..20	5.14
5	16										x			2	19..20	5.15
5	17										x			2	19..20	5.16
5	18										x			2	19..20	5.17
5	19											x		2	21..22	5.18
5	20											x		2	21..22	5.19
5	21											x		2	21..22	5.20
5	22											x	x	4	21..24	5.21
5	23											x	x	4	21..24	5.22

Recursos y Presupuesto

Cuadro 5. Requerimientos de personal

Personal requerido	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Total Días Equivalentes (mensual)			
	Cant.	Días	Cant.	Días	Cant.	Días	Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Coordinador General	1	30	1	30	1	30	30	30	30	
Profesores Investigadores	5	30	5	30	5	30	150	150	150	
Ayudantes	5	30	5	30	5	30	150	150	150	
Programador	1	30	1	30	1	10	30	30	10	
Analista de datos	1	10	1	30	1	30	10	30	30	
Especialista en muestreo	1	10	1	30	1	30	10	30	30	
Personal requerido	Mes 4		Mes 5		Mes 6		Total Días Equivalentes (mensual)			Estudio completo
	Cant.	Días	Cant.	Días	Cant.	Días	Mes 4	Mes 5	Mes 6	
Coordinador General	1	30	1	30	1	30	30	30	30	180
Profesores Investigadores	5	30	5	30	5	30	150	150	150	900
Ayudantes	5	30	5	30	5	30	150	150	150	900
Programador	1	10	1	5	1	5	10	5	5	90
Analista de datos	1	30	1	30	1	10	30	30	10	140
Especialista en muestreo	1	30	1	30	1	10	30	30	10	140

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 6. Presupuesto de personal

Personal	Costo diario (USD)	Cantidad (Días/Hombre)			Costo Total (USD)		
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Coordinador General	40,00	30	30	30	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Profesores Investigadores	20,00	150	150	150	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ayudantes	10,00	150	150	150	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programador	50,00	30	30	10	1.500,00	1.500,00	500,00
Analista de datos	20,00	10	30	30	200,00	600,00	600,00
Especialista en muestreo	20,00	10	30	30	200,00	600,00	600,00
Totales					7.600,00	8.400,00	7.400,00
(VEB) /*					281.200,00	319.200,00	288.600,00

Personal	Costo diario (USD)	Cantidad (Días/Hombre)				Costo Total (USD)			Total Estudio
		Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total Estudio	Mes 4	Mes 5	Mes 6	
Coordinador General	40,00	30	30	30	180	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
Profesores Investigadores	20,00	150	150	150	900	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Ayudantes	10,00	150	150	150	900	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Programador	50,00	10	5	5	90	500,00	250,00	250,00	4.500,00
Analista de datos	20,00	30	30	10	140	600,00	600,00	200,00	2.800,00
Especialista en muestreo	20,00	30	30	10	140	600,00	600,00	200,00	2.800,00
Totales						7.400,00	7.150,00	6.350,00	44.300,00
(VEB) /*						292.300,00	286.000,00	257.175,00	1.724.475,00

/* A efectos de todo el presupuesto del estudio, se asume los siguientes tipos de cambio:

Mes 1: 37,0 Bs./\$

Mes 2: 38,0 Bs./\$

Mes 3: 39,0 Bs./\$

Mes 4: 39,5 Bs./\$

Mes 5: 40,0 Bs./\$

Mes 6: 40,5 Bs./\$

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 7. Presupuesto de viáticos

Personal	Costo diario (USD)	Cantidad (Días/Hombre)			Costo Total (USD)		
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Coordinador General	40,00	30	30	30	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Profesores Investigadores	20,00	150	150	150	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ayudantes	10,00	150	150	150	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programador	50,00	30	30	10	1.500,00	1.500,00	500,00
Analista de datos	20,00	10	30	30	200,00	600,00	600,00
Especialista en muestreo	20,00	10	30	30	200,00	600,00	600,00
Totales					7.600,00	8.400,00	7.400,00
(VEB)					281.200,00	319.200,00	288.600,00

Personal	Costo diario (USD)	Cantidad (Días/Hombre)				Total Estudio	Costo Total (USD)			Total Estudio
		Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 4		Mes 5	Mes 6		
Coordinador General	40,00	30	30	30	180	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
Profesores Investigadores	20,00	150	150	150	900	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
Ayudantes	10,00	150	150	150	900	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
Programador	50,00	10	5	5	90	500,00	250,00	250,00	4.500,00	
Analista de datos	20,00	30	30	10	140	600,00	600,00	200,00	2.800,00	
Especialista en muestreo	20,00	30	30	10	140	600,00	600,00	200,00	2.800,00	
Totales							7.400,00	7.150,00	6.350,00	44.300,00
(VEB)							292.300,00	286.000,00	257.175,00	1.724.475,00

Nota: para gastos de movilización y/o alimentación.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 8. Presupuesto de mobiliario y equipos

Concepto	Modelo / Presentación	Cant.	Precio unitario (USD)	Costo Total (USD)		
				Mes 1	Mes 2	Mes 3
Impresora HP Laserjet Pro /1	Mfp (m283fdw) multifuncional	1	700,00	700,00		
Grabadora digital	22 horas de audio	2	160,00	320,00		
Laptop MacOS	Alta gama	1	3.900,00	3.900,00		
Laptop Windows	Gama media	3	1.500,00	4.500,00		
Regulador de voltaje	Avtek 6 tomas	2	22,00	44,00		
Memoria micro SD	128 GB	4	10,00	40,00		
Pendrive	128 GB	4	10,00	40,00		
Disco duro externo	1 TB	4	60,99	243,96		
Micrófono de balita	Kit inalámbrico 4 micrófonos	1	85,00	85,00		
Trípode y aro de luz para celular	Ajustable, 2 mts.,	4	13,90	55,60		
Celular iOS	Alta gama	1	700,00	700,00		
Celular Android	Alta gama	3	500,00	1.500,00		
Videobeam	Alta resolución	2	565,00	1.130,00		
Modem Router	Inalámbrico	1	40,00	40,00		
Corneta y micrófono inalámbrico, con trípode	Alta fidelidad y potencia	2	100,00	200,00		
Apuntador láser	Recargable	2	9,50	19,00		
Totales (USD)				13.517,56		
Bolívares equivalentes (Bs.)				500.149,72		

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 8 (cont.)

Concepto	Modelo / Presentación	Cant.	Precio unitario (USD)	Costo Total (USD)			Estudio completo
				Mes 4	Mes 5	Mes 6	
Impresora HP Laserjet Pro /1	Mfp (m283fdw) multifuncional	1	700,00				700,00
Grabadora digital	22 horas de audio	2	160,00				320,00
Laptop MacOS	Alta gama	1	3.900,00				3.900,00
Laptop Windows	Gama media	3	1.500,00				4.500,00
Regulador de voltaje	Avtek 6 tomas	2	22,00				44,00
Memoria micro SD	128 GB	4	10,00				40,00
Pendrive	128 GB	4	10,00				40,00
Disco duro externo	1 TB	4	60,99				243,96
Micrófono de balita	Kit inalámbrico 4 micrófonos	1	85,00				85,00
Trípode y aro de luz para celular	Ajustable, 2 mts.,	4	13,90				55,60
Celular iOS	Alta gama	1	700,00				700,00
Celular Android	Alta gama	3	500,00				1.500,00
Videobeam	Alta resolución	2	565,00				1.130,00
Modem Router	Inalámbrico	1	40,00				40,00
Corneta y micrófono inalámbrico, con trípode	Alta fidelidad y potencia	2	100,00				200,00
Apuntador láser	Recargable	2	9,50				19,00
Totales (USD)							13.517,56
Bolívares equivalentes (Bs.)							500.149,72

Nota: destinados al Centro de Investigación de LAUICOM, como recursos disponibles para todos los investigadores e investigadoras participantes en este proyecto.

/1 Incluye tóner a color para 700 pp. y negro para 1.350 pp.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 9. Presupuesto de materiales y suministros

Concepto	Descripción	Cant.	Precio unitario (USD)	Costo Total (USD)		
				Mes 1	Mes 2	Mes 3
Tóner a color /1	Cartucho HP207A	3	304,98	914,94		
Tóner negro /2	Cartucho HP207X	3	159,58	478,74		
Papel bond carta	Resma 500 hojas	18	5,00	90,00		
Papel bond oficio	Resma 500 hojas	12	6,00	72,00		
Carpeta marrón carta con gancho	Paquete de 25 unidades	12	9,99	119,88		
Block a rayas tamaño carta	Block de 100 hojas	30	2,71	81,30		
Lapicero	Caja de 12 unidades	12	2,09	25,08		
Bolígrafo	Caja de 12 unidades	12	2,29	27,48		
Resaltador	Unidad	30	1,86	55,80		
Nota autoadhesiva	Taco de 50 hojas	30	2,00	60,00		
Otros suministros de oficina /3	Lote	6	150,00	900,00		
Productos limpieza y aseo personal /3	Lote	6	150,00	900,00		
Bibliografía digital /4	Libro	30	150,00	4.500,00		
Bibliografía digital en revistas especializadas /5	Artículo	120	40,00	4.800,00		
Totales (USD)				13.025,22		
Bolívares equivalentes (Bs.)				481.933,14		

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 9 (cont.)

Concepto	Descripción	Cant.	Precio unitario (USD)	Costo Total (USD)			Estudio completo
				Mes 4	Mes 5	Mes 6	
Tóner a color /1	Cartucho HP207A	3	304,98				914,94
Tóner negro /2	Cartucho HP207X	3	159,58				478,74
Papel bond carta	Resma 500 hojas	18	5,00				90,00
Papel bond oficio	Resma 500 hojas	12	6,00				72,00
Carpeta marrón carta con gancho	Paquete de 25 unidades	12	9,99				119,88
Block a rayas tamaño carta	Block de 100 hojas	30	2,71				81,30
Lapicero	Caja de 12 unidades	12	2,09				25,08
Bolígrafo	Caja de 12 unidades	12	2,29				27,48
Resaltador	Unidad	30	1,86				55,80
Nota autoadhesiva	Taco de 50 hojas	30	2,00				60,00
Otros suministros de oficina /3	Lote	6	150,00				900,00
Productos limpieza y aseo personal /3	Lote	6	150,00				900,00
Bibliografía digital /4	Libro	30	150,00				4.500,00
Bibliografía digital en revistas especializadas /5	Artículo	120	40,00				4.800,00
Totales (USD)							13.025,22
Bolívares equivalentes (Bs.)							481.933,14

Nota: destinados al Centro de Investigación de LAUICOM, como recursos disponibles para todos los investigadores e investigadoras participantes en este proyecto.

/1 Rendimiento estimado de 700 pp./cartucho.

/2 Rendimiento estimado de 1.350 pp./cartucho.

/3 Indeterminados. Monto mensual estimado.

/4 Indeterminados. Precio estimado promedio.

/5 Para revistas indexadas sin previsión de suscripción. Indeterminados. Precio estimado promedio.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 10. Presupuesto de servicios

Concepto	Modalidad /Cantidad	Tarifa /Precio Unit. (USD)	Plan de pago	Requerimiento (meses)	Costo Total (USD)		
					Mes 1	Mes 2	Mes 3
Microsoft Office 365 Estándar /1	4 Licencias 1 usuario al mes	12,50 (mensual)	Anual	12	600,00		
IBM SPSS Statistics /1	1 Licencias 1 usuario al mes	99,00 (mensual)	Anual	12	1.188,00		
Survey Monkey /1	1 Suscripción Estándar Mensual	35,00 (mensual)	Anual	12	420,00		
Atlas.ti /1	1 Licencia 5 usuarios	1.100,00	Anual		1.100,00		
Octoparse Premium /1	Professional Plan	2.499,00	Anual		2.499,00		
Google Drive Premium 2 TB /1	4 suscripciones 1 cuenta	99,99	Anual		399,96		
Suscripción a revistas especializadas /1 /2	12 suscripciones	300,00	Anual		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Netuno Fibranet /1	1 suscripción. Ilimitado.	35,00 (mensual)	Mens.	6	35,00	35,00	35,00
Línea móvil celular /1 /3	4 contratos	15,00	Mens.	6	60,00	60,00	60,00
Recarga telefonía móvil /1 /4	12 recargas de saldo	20,00	Mens.	6	240,00	240,00	240,00
Totales (USD)					7.741,96	1.535,00	1.535,00
Bolívares equivalentes (Bs.)					286.452,52	58.330,00	59.865,00

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 10 (cont.)

Concepto	Modalidad /Cantidad	Tarifa /Precio Unit. (USD)	Plan de pago	Requerimiento (meses)	Costo Total (USD)			Total Estudio
					Mes 4	Mes 5	Mes 6	
Microsoft Office 365 Estándar /1	4 Licencias 1 usuario al mes	12,50 (mensual)	Anual	12				600,00
IBM SPSS Statistics /1	1 Licencias 1 usuario al mes	99,00 (mensual)	Anual	12				1.188,00
Survey Monkey /1	1 Suscripción Estándar Mensual	35,00 (mensual)	Anual	12				420,00
Atlas.ti /1	1 Licencia 5 usuarios	1.100,00	Anual					1.100,00
Octoparse Premium /1	Professional Plan	2.499,00	Anual					2.499,00
Google Drive Premium 2 TB /1	4 suscripciones 1 cuenta	99,99	Anual					399,96
Suscripción a revistas especializadas /1 /2	12 suscripciones	300,00	Anual					3.600,00
Netuno Fibranet /1	1 suscripción. Ilimitado.	35,00 (mensual)	Mens.	6	35,00	35,00	35,00	210,00
Línea móvil celular /1 /3	4 contratos	15,00	Mens.	6	60,00	60,00	60,00	360,00
Recarga telefonía móvil /1 /4	12 recargas de saldo	20,00	Mens.	6	240,00	240,00	240,00	1.440,00
Totales (USD)					335,00	335,00	335,00	11.816,96
Bolívares equivalentes (Bs.)					13.232,50	13.400,00	13.567,50	444.847,52

/1 Destinado al Centro de Investigación de LAUICOM, como recurso disponible para todos los investigadores e investigadoras participantes en este proyecto.

/2 Indeterminadas. Distribuidas uniformemente en los tres primeros meses. Tarifa estimada promedio.

/3 Destinadas a los cuatro equipos móviles celulares especificados en el Presupuesto de Mobiliario y Equipos. Indeterminadas. Tarifa promedio estimada. Monto anual distribuido mensualmente de manera uniforme.

/4 Disponibles solo para investigadores, investigadoras y asistente de investigación.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 11. Presupuesto de otros gastos

Concepto	Descripción	Cant.	Precio unitario (USD)	Costo Total (USD)			
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Pago a participantes	Incentivo económico por participar en la encuesta	600	30,00	3.000,00		15.000,00	
Bolívares equivalentes (Bs.)				111.000,00		585.000,00	
Concepto	Descripción	Cant.	Precio unitario (USD)	Costo Total (USD)			Estudio completo
				Mes 4	Mes 5	Mes 6	
Pago a participantes	Incentivo económico por participar en la encuesta	600	30,00				18.000,00
Bolívares equivalentes (Bs.)							696.000,00

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 12. Presupuesto total

Rubro	Costo Total (USD)		
	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Personal	7.600,00	8.400,00	7.400,00
Viáticos	1.900,00	2.100,00	2.000,00
Mobiliario y equipos	13.517,56		
Materiales y suministros	13.025,22		
Servicios	7.741,96	1.535,00	1.535,00
Otros gastos	3.000,00		15.000,00
Subtotal Presupuesto	46.784,74	12.035,00	25.935,00
Imprevistos (10%)	4.678,47	1.203,50	2.593,50
Total Presupuesto (USD)	51.463,21	13.238,50	28.528,50
Bolívares equivalentes (Bs.)	1.904.138,92	503.063,00	1.112.611,50

Rubro	Costo Total (USD)			Estudio completo
	Mes 4	Mes 5	Mes 6	
Personal	7.400,00	7.150,00	6.350,00	44.300,00
Viáticos	2.000,00	1.975,00	1.775,00	11.750,00
Mobiliario y equipos	0,00	0,00	0,00	13.517,56
Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	13.025,22
Servicios	335,00	335,00	335,00	11.816,96
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Subtotal Presupuesto	9.735,00	9.460,00	8.460,00	112.409,74
Imprevistos (10%)	973,50	946,00	846,00	11.240,97
Total Presupuesto (USD)	10.708,50	10.406,00	9.306,00	123.650,71
Bolívares equivalentes (Bs.)	422.985,75	416.240,00	376.893,00	4.735.932,17

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abarca, María Graciela (2007). *Las elecciones de 1968 y la "cuestión obrera" en los Estados Unidos*. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán. Argentina: San Miguel de Tucumán.
- Abuín-Vences, Natalia; Cuesta-Cambra, Ubaldo; Niño-González, José-Ignacio y Bengochea-González, Carolina (2022). Análisis del discurso de odio en función de la ideología: efectos emocionales y cognitivos. *Comunicación, Revista Científica de Edocomunicación*, No. 71, Vol. XXX, pp. 37-48.
- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, personality and behaviour*. Londres: Open University Press.
- Antaki, Ch.; Díaz M., F.; Edwards, D.; Ibáñez G., T.; Íñiguez R., L. y Martín R., L. (2003). *Análisis del Discurso. Manual para las Ciencias Sociales*. Lupicino Íñiguez Rueda (ed.). 1ª. ed. en español. Barcelona, España: Editorial UOC.
- Balestrini Acuña, Miriam (1998). *Estudios documentales, teóricos, análisis de discurso y las historias de vida. Una propuesta metodológica para la elaboración de sus proyectos*. Caracas: BL Consultores Asociados.
- Barroso, M. (1997). *Autoestima del Venezolano*. Segunda Edición. Venezuela: Galac.
- Beals, R.L. y Hoijer, H. (1959). *An Introduction to Anthropology*. New York, EEUU: McMillan.
- Bermúdez J., J.R. y Fandiño P., Y.J. (2012). El fenómeno bilingüe: perspectivas y tendencias en bilingüismo. *Revista Universidad de La Salle*, No. 59, diciembre, pp. 99-124. Disponible: <https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1982>. Consulta: 2017, marzo 10.
- Berry, J. (2001). A Psychology of Immigration. *Journal of Social Issues*, Vol. 57, pp. 615-631.
- Chávez Frías, Hugo Rafael (2012, octubre 20). *Golpe de Timón*. Discurso televisado. Caracas, Venezuela.
- Claverie, B, et al (2021a). Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance. First NATO scientific meeting on Cognitive Warfare (France), 21 June 2021.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Cochran, W.G. (1980). *Técnicas de Muestreo*. (1ra. ed. en español). México: Editorial Continental.
- Corona, Antonio (2018). Mecanismos de otrificación entre la oposición política en Twitter durante las elecciones estatales de 2017 en México. En: *adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, No. 16. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, pp. 45-70. Disponible: <http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2018.16.4>. Consulta: 2024, enero 28.
- De Espona, R. (2020). Implicaciones del ámbito cognitivo en las Operaciones Militares. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) jun 2020, España. https://emad.defensa.gob.es/Galerias/CCDC/files/IMPLICACIONES_DEL_AMBITO_COGNITIVO_EN_LAS_OPERACIONES_MILITARES.pdf.
- De la Torre Villar, Ernesto y Navarro de Anda, Ramiro (1999). *Metodología de la Investigación Bibliográfica, Archivística y Documental*. (3ra. ed.). México: McGraw-Hill.
- Du Cluzel, F. (2020). *Cognitive Warfare*. Innovation Hub. Disponible: https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-01/20210122_CW%20Final.pdf. Consulta: 2023, mayo 18.
- Eco, Humberto (2017). *Chronicles of a Liquid Society*. Richard Dixon (trad.). Boston / Nueva York: Houghton Mifflin Harcourt.
- Etchezahar, E. (2013). La construcción social del género desde la perspectiva de la Teoría de la Identidad Social. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, vol. 25, No. 49, pp. 128-142.
- Fernández, F. (2005). El currículum en la educación intercultural bilingüe: algunas reflexiones acerca de la diversidad cultural en la educación. *Cuadernos Interculturales*, Vol. 3, No. 4, pp. 7-25.
- Galbraith, John Kenneth (2004). *La economía del fraude inocente: la verdad de nuestro tiempo*. 2da. ed. Barcelona, España: Crítica.
- Garcés, J. (2022) Notas para el estudio de la guerra cognitiva, parte 1. <https://redsocialcodi.com/notas-para-el-estudio-de-la-guerracognitiva-parte-1/>.
- Garcés, R. (2023). <http://psicologosporelsocialismos.blogspot.com/2023/01/dimensiones-de-la-guerra-cognitiva.html>.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Garcés, J. (2017). Operaciones Psicológicas. 1er Foro Internacional. Violencia y Operaciones Psicológicas en Venezuela. En la sede de la Cancillería de la República de Venezuela. Abril del 2017.
- García-Guerrero, J.E. (2019). Redes sociales e interés político: frecuencia con la que se comparte información sin confirmar en Quito. ICONO 14, Vol. 17, No. 2, julio-diciembre, pp. 231-253. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7301839.pdf>. Consulta: 2024, febrero 23.
- Gavazut B., L.E. (2017a, mayo 23). *Ruta de la Seda, China y desarrollo pospetrolero venezolano*. Blog 15yultimo.com. Disponible: <http://www.15yultimo.com/2017/05/23/ruta-de-la-seda-china-y-desarrollo-pospetrolero-venezolano/>. Consulta: 2017, mayo 26.
- Gavazut B., L.E. (2017b, septiembre 29). *Marco Geopolítico y Estratégico de la Economía*. Clase magistral. Diplomado de Economía y Gestión Pública. Módulo Economía Productiva. Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAH). Sede del Viceministerio de Industria. Caracas.
- Giménez, Gilberto (1993). Apuntes para una teoría de la identidad nacional. *Sociológica*, Año 8, No. 21. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Giordani, Jorge (2009). *La transición venezolana al socialismo*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.
- Glass, G.V. y Stanley, J.C. (1980). *Métodos Estadísticos Aplicados a las Ciencias Sociales*. Madrid: Editorial Dossat, S.A.
- Graziano, Walter (2002). *Hitler ganó la guerra*. 3ra. edición. Buenos Aires: Sudamericana.
- Grimson, A. (2010). Culture and Identity: two different notions. *Social Identities*, Vol. 16, No. 1, Enero, pp. 63-79.
- Groh, A. (2020). *Theories of Culture*. Londres/Nueva York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Han, Byung-Chul (2015). *El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse*. ePub r1.0, Titivillus 28.07.15.
- Ibáñez S., N.; Díaz A., T.; Druker I., S. y Rodríguez O., M.S. (2012). La comprensión de la diversidad en interculturalidad y educación. *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales*, No. 59, mayo-agosto, pp. 215-240.
- Kerlinger, F.N. (1985). *Investigación del comportamiento: Técnicas y metodología*. 2da. ed. México: Nueva Editorial Interamericana.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Koch, Paul H. (2004). *Illuminati: los secretos de la secta más temida por la Iglesia Católica*. Barcelona, España: Planeta.
- Kroeber, A.L. y Kluckhohn C. (1962). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. *Peabody Museum Papers*, Vol. 47, No. 1, pp. 181-192.
- Lininger, Ch. A. y Warwick, D.P. (1985). *La encuesta por muestreo: Teoría y práctica*. Cía. Méjico: Editorial Continental, S.A.
- Machado, A. (2020). *Teoría de los Valores de Schwartz: Fundamentación y aplicacipón al contexto del trabajo*. Tesis Doctoral en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Pamplona, España: Universidad de Navarra. Disponible: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/59694/1/Tesis_RibeirinhoMachado20.pdf.pdf. Consulta: 2023, abril 26.
- Magnusson, D. (1983). *Teoría de los Tests*. Décimo primera reimpresión en español. México: Trillas.
- Malinowski, B. (1940). Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. *Introducción*. La Habana: Jesús Montero Editor.
- Martínez A., J.L. (1977). *El Mensaje Informativo*. Barcelona, España: A.T.E.
- Mészáros, István (1995). *Más allá del capital: hacia una teoría de la transición*. Londres: The Merlin Press.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) (2007). *Currículo Nacional Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano*. Caracas: Autor.
- Mintz, Morton y Cohen, Jerry S. (1973). *America, Inc. ¿Quiénes dominan los Estados Unidos?* 1ra. ed. en español. Barcelona, España: Grijalbo.
- Montero, M. (1979). Normas, Roles y Posiciones Sociales. En: J.M. Salazar, M. Montero, C. Muñoz, E. Sánchez, E. Santoro y J. Villegas: *Psicología Social*. México: Trillas, pp. 224-262.
- Mosonyi, E. (1982). *Identidad Nacional y Culturas Populares*. Serie Identidad Nacional. Caracas: Enseñanza Viva.
- Mussen, P.; Conger, J. y Kagan, J. (1984). *Desarrollo de la personalidad del niño*. 1ra. ed. en español. México: Trillas.
- Nunnally, J.C. (1987). *Teoría Psicométrica*. 1ª. ed. en español. México: Trillas.
- Olalde López de Arechavaleta, Blanca Rosa (2020). *Procesamiento dual y conocimiento social*. Tesis Doctoral. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Orozco V., A.E. (2013). Migración y estrés aculturativo: una perspectiva teórica sobre aspectos psicológicos y sociales presentes en los migrantes latinos en Estados Unidos. *Norteamérica*, Año 8, No. 1, enero-junio, pp. 7-44.
- Pedrero, Miguel (2004). *Corrupción. Las cloacas del poder*. Madrid: Ediciones Nowtilus, S.L.
- Pennycook, G. et al. (2015). On the Reception and Deception of Pseudoprofound Bullshit. *Judgment and Decision Making*, 106, pp. 549-63.
- Popper, Karl R. (1983). *Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico*. 2da. ed. castellana. Buenos Aires: Paidós.
- Quattrociocchi, W.; Scala, A. y Sunstein, C.R. (2016). *Echo chambers on Facebook*. Borrador preliminar para la discusión. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/323980520_Echo_Chambers_on_Facebook. Consulta: 2024, febrero 23.
- Romero, Pablo (s/f). *La democracia es un estado mental*. Disponible: <https://revistas.ort.edu.uy/letras-internacionales/article/view/1982/1956>. Consulta: 2024, enero 28.
- Ruiz Bueno, Antoni (2021). *El contenido y su análisis. Enfoque y proceso*. Repositorio de materiales docentes. Universidad de Barcelona. Disponible: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/179232/1/El_contenido_su_analisis_2_021.pdf. Consulta: 2024, febrero 11.
- Schwartz, S. H. (2017). The Refined Theory of Basic Values. En S. Roccas y L. Sagiv (Eds.), *Values and behavior: Taking a cross-cultural perspective* (pp. 51-72). Cham: Springer International Publishing.
- Tajfel, H. (1981). *Human groups and social categories*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tajfel, H. (1984). Social identity and intergroup behavior. *Social Science Information*, 13, pp. 65-93.
- Tajfel, H. y Turner, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior, en: S. Worchel; W. G. Austin (Eds.). *Psychology of intergroup relations*. Chicago, IL: Nelson-Hall Publishers, pp. 7-24.
- Traverso Y., M. (1996). *La identidad nacional en Ecuador. Un acercamiento psicosocial a la construcción nacional*. Tesis doctoral. Prof. Dr. D. Eduardo Crespo Suárez (director). Departamento de Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid.

- Van Yperen, N.W. y Buunk, B.P. (1991). Sex-role attitudes, social comparison, and satisfaction with relationships. *Social Psychology Quarterly*, 54, pp. 169-80.
- Vosoughi, S.; Roy, D. y Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science* 359, 1146-1151, marzo 9. Disponible: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aap9559>. Consulta: 2024, febrero 23.
- Waisbord, Silvio (2020). ¿Es válido atribuir la polarización política a la comunicación digital? Sobre burbujas, plataformas y polarización afectiva. *Revista SAAP*, Vol. 14, No. 2, noviembre, pp. 249-279. Disponible: <http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v14n2/1853-1970-rsaap-14-02-248.pdf>. Consulta: 2024, febrero 23.
- Zavadivker, María Natalia (2020). Una propuesta de evaluación de la receptividad al *bullshit* que contemple la incidencia del contexto pragmático sobre la cognición. *Ideas y Valores*, Vol. LXIX, No. 172, pp. 125-50.
- Zhong, B. (2022). *Social Media Communication. Trends and Theories*. Universidad Estatal de Pensilvania. Nueva Jersey, EE.UU.: Wiley Blackwell.

BIBLIOGRAFÍA POR CONSULTAR

- Vladimir Acosta (2020) El Monstruo y sus Entrañas. Un Estudio Crítico de la Sociedad Estadounidense.
- Leonardo Acosta, Virginia Ethart, Pastor Vega (1973) Penetración Cultural del Imperialismo en América Latina. Comics y revistas femeninas.
- Anatoli Agaryshev (1985) Condenada la Historia. Colaboración de Israel con los Regímenes racistas y reaccionarios.
- Patricia Agosto (2008) El Nazismo: la otra cara del Capitalismo.
- Charles Allen, jr.
- (1983a) Barbie's Escape from Europe was arranged by The Vatican, the CIC and the International Red Cross. En: JTA Dayly News Bulletin No. 33.
- (1983b) The Vatican and the Nazis I. En: Reform Judaism Vol. 11, No. 3
- (1983c) The Vatican and the Nazis II. En: Reform Judaism Vol. 12, No. 1
- Hannah Arendt
- (1951) Los orígenes del Totalitarismo
- (1957) La Condición Humana.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

Juan Bosch, Armando Cassigoli, Julio Cortázar y otros (1976) "El Fascismo en América"
Revista "Nueva Política", México D. F., n° 1, enero-marzo.

Comisión de Estado por la Justicia y la Verdad Período 1958-1998

Contra el Silencio y el Olvido. Por la Verdad y la Justicia (Informe del 2017).

Luis Delgado Arria (2014) Laberinto fascista o alamedas socialistas.

Rafael Bautista Segales (2014) La descolonización de la política: introducción a una política comunitaria.

Frei Betto (2002) Interesantes Lazos de familia.

Edwin Black (2001) IBM y el Holocausto.

Atilio Boron

(2019) El hechicero de la Tribu. Mario Vargas Llosa y el Liberalismo en América Latina.

(2003) El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina.

(1981) La Crisis Norteamericana y la Racionalidad Neo-conservadora.

Luis Brito García

(2013) El Fascismo.

(1991) El Imperio contracultural: del Rock a la Postmodernidad.

Carlos Caballero Jurado (2010) El Racismo: Génesis y desarrollo de una ideología de la Modernidad.

Jacopo Calussi (2021) Fascismo Repubblicano e Violenza. Le federazioni provinciali del PFR e la strategia di repressione dell'antifascismo (1943-1945).

Alan Cassels (1969) Janus: The Two Faces of Fascism.

Cassandra Castorena Sánchez (2018) Estados Unidos contra el mundo: Trump y la nueva geopolítica.

Hugo Chávez Frías (2009) Aló Presidente Teórico No. 1.

Michel Collon (2004) 6 de junio de 1944: lo que no se les dirá. ¿Por qué Ford, GM y Esso armaron a Hitler?

Miguel Ángel Contreras Natera (2011) Una Geopolítica Del Espíritu. Leo Strauss: la filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense.

António Costa Pinto (2023) América Latina en la Era del Fascismo.

Jean Marie Cotteret (1977) Comunicación Política.

Ángel Custodio Velásquez (2013) Notas para entender las expresiones del Fascismo en Venezuela.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

- Luis Fernando Damiani Bustillos (1997) Epistemología y Ciencia en la Modernidad.
Heinz Dieterich (2005) Las Guerras del Capital. De Sarajevo a Iraq.
Dimitri Duarte (2007) Estados Unidos y los nazis
David Docal Gil (2012) Símbolos del Odio. Análisis simbología del Odio.
Enrique Dussel, Enrique
(1994) 1492 El Encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”.
(2021) Filosofía de la Liberación. Una antología.
(2015/2022) Filosofías del Sur. Descolonización y Transmodernidad.
Federico Fasano Mertens (2003) [Sobre Prescott Bush]. Diario La República.
Yusuf Fernández (2002) Se extiende el boicot a los productos israelíes en todo el mundo.
Foro Itinerante de Participación Popular (2013) Víctimas de la Arrechera.
Fundación Género con Clase (2021) Desbloqueen nuestros derechos. Medidas Coercitivas Unilaterales y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas en Venezuela.
Eduardo Galeano (2001) El teatro del Bien y del Mal.
José Roger Garcés Sánchez (2013) Psicología para la Revolución.
Jesús “Chucho” García (2022) Cimarronaje, afroepistemología y soberanía intelectual
Fundación Género con Clase (2021) Desbloqueen nuestros Derechos. Medidas Coercitiva Unilaterales y Derechos Humanos de las mujeres y niñas en Venezuela.
Pío García, Agustín Cueva, Ruy Mauro Marini y Theotonio dos Santos (1978) La cuestión del fascismo en América Latina.
Juan Antonio Garcia Amado (1991) Nazismo, Derecho y Filosofía del Derecho.
Juan Garcia Duran (1977) Cómo se inicio la intervención marítima italo-americana.
Matthew Ghert (2023) Anti-Communism in Britain During the Early Cold War.
Eberhardt Gheyn (1978) Los Neo-nazis en Sudamérica. Libreria Argentina Web Sitio.
Herman Goering (2002) Herman Goering at the Nuremberg trials.
Ava Gómez Daza y Camila Vollenweider (2017) ¿Quién es Quien? Perfiles políticos de la derecha Latinoamericana.
Antonio Gramsci (1916) Sobre el Fascismo.
Ted Grant (1944) Por qué Hitler llegó al Poder.
Ramón Grosfoguel (2013) Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los 4 genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

- Adoracion Guaman, Alfons Aragoneses y Sebastian Martin (2019) Neofascismo. La bestia neoliberal.
- Hector Gutierrez Garcia (2002) Ojo pelao y con atención: El pasado dice cosas que interesan al futuro.
- Trindade Hélijo (1983). La question du fascisme en Amérique Latine.
- Franz Hinkelammert
(2018) Totalitarismo del Mercado. El Mercado Capitalista como ser supremo.
(2007) Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad.
(1981) Las Armas Ideológicas de La Muerte.
(1981) Metafísica del Empresario.
- Adolfo Hitler (1924) Mi Lucha.
- Linda Hunt (1991) Secret Agenda: The United States Government, Nazi Scientists, and Project Paperclip, 1945 to 1990.
- S. Ivanova y D. Caroli (2021) Russia-Italia: Collaborazione nella sfera delle scienze umane e della formazione.
- Axel Kaiser Barents-von Hohenhagen (2020) Qué es la Neoinquisición. Persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI.
- Agustín Laje (2022) La Batalla Cultural. Reflexiones críticas para una Nueva Derecha.
- Agustín Laje y Nicolás Marquez (2016) El libro negro de la Nueva Izquierda. Ideología de género o subversión cultural.
- Monique Laney (2014) The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler's Men by Eric Lichtblau (reseña).
- Legado - revista del Archivo General de la Nación de la República Argentina (2017) "Edición sobre el nazismo". Número 7.
- Oscar Enrique León (2013) Democracia burguesa, Fascismo y Revolución.
- Eric Lichtblau (2014) In Cold War, U.S. Spy Agencies Used 1,000 Nazis
- Georg Lukacs (1953) El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismos desde Schlling hasta Hitler.
- José Carlos Mariátegui (1925) La escena contemporánea.
- Ignacio Martín-Baró (1998) Psicología de la Liberación.
- Carlos Marx (1869) El 18 Brumario de Luis Bonaparte.
- Armand Mattelart (1993) La Comunicación-mundo. Historia de las ideas y de las estrategias.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

István Meszaros

(2009) La Crisis estructural del Capital

(2003) El siglo XXI ¿Socialismo o barbarie?

Thierry Meyssan (2005) El Centro para la Política de Seguridad. Los manipuladores de Washington.

Alice Miller (1985) Por tu propio bien. Raíces de la violencia en la educación del niño.

Philip Morgan (2004) Italian Fascism, 1915–1945

Didier Musiedlak (2022) Renzo De Felice et l'histoire du fascisme.

Luis Navarrete Orta

(2014) El Fascismo, Vanguardia Extremista del Capitalismo

(2014) “Si triunfa el golpe de Estado, aquí viene una arremetida fascista” (Kinkalla)

Luis Navarrete Orta y Ramón Medero (2018) Contrarrevolución fascista. La insurgencia vergonzante del capitalismo en Venezuela.

Michael Novak (1991) The Spirit of Democratic Capitalism.

Xosé M. Núñez Seixas. Nacionalismos periféricos y Fascismo (2018). Acerca de un memorándum Catalanista a la alemania Nazi (1936)

María Cristina Osorio Villegas (2013) Arte, música y cine en los años del nacionalsocialismo alemán: Entre lo puro y lo degenerado

Lisandro Otero (2005) El verdadero Padrino. Bush padre y el imperio del mal.

Pasado y Memoria - revista de Historia Contemporánea (2012) “Emigración y fascismo en el mundo latino”. Número 12.

Robert Paris (1976) Los orígenes del Fascismo.

Jacques R. Pauwels (2002) El Mito de la Guerra Buena: EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial.

Robert O. Paxton

(1995) Les fascismes : essai d'histoire comparée.

(2004) The anatomy of Fascism.

Stanley G. Payne (2014) El Fascismo.

Nicos Poulantzas.

(1970) Fascismo y dictadura. La II Internacional frente al Fascismo.

José Vicente Rangel (2021) Expediente Negro.

Rebelión (2003) Boicot a los productos estadounidenses. Si no te gustan las guerras, consume para la paz.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

Wilhem Reich (1933) *Psicología de masas del Fascismo*.

Laurato Rivara y Fernando Vicente Prieto -coord. (2022) *El Nuevo Plan Condor: Geopolítica e Imperialismo en América Latina y el Caribe*.

Saúl Rivas-Rivas

(1991) *Máscaras y contramáscaras en las Américas y Americanidades oprimidas*.

(2004) *Matriz ideológica dominación occidental*.

Luis Cipriano Rodríguez

(2010) *Historia de las ideas anticomunistas*.

(1991) *¿Ha muerto el Anticomunismo?*.

(1989) *El Anticomunismo en Venezuela*.

José Rodríguez Iturbe (2019) *El fascismo italiano: Mussolini y su tiempo*.

José Romero-Losacco (2009) *Las caricaturas de Rayma durante el paro-sabotaje petrolero 2002-2003*

Iván Ruiz-Larrea García (2015) *La culpabilidad heredada: Alemania después del nazismo*.

Marcelo Saavedra Fuentes (2002) *El Neonazismo en Chile. Una síntesis de su historia y doctrina 1932-2002*.

Juanjo Sanz Vigo (2003) *Acuerdo 'Haavara' Sionismo/Nazismo: dos caras de la misma moneda genocida. [Kaos en la Red]*.

Franco Savarino (2010) *Fascismo en América Latina: la perspectiva Italiana (1922-1943)*.

Alba Sidera (2020) *Fascismo persistente. Laltalia de Meloni y el ascenso de la extrema derecha en Europa*.

Dorothee Steffensky-Sölle (1970) *Beyond Mere Obedience: Reflections on a Christian Ethic for the Future. [Sobre el Cristofascismo]*.

Timothy D. Saxon (1977) *The German Side of the Hill: Nazi Conquest and Exploitation of Italy, 1943-45*

Schafik Jorge Handal (1976) *El fascismo en América Latina*

Richard Henry Tawney (1959) *Religión y Surgimiento del Capitalismo*

Victor Thorn (2002) *La familia Bush y el precio de la sangre vertida por los nazis*.

Arturo Van den Eynde (2003). *El poder de las multinacionales*.

Max Weber (1904) *La Ética protestante y el Espíritu del Capitalismo*.

Varios autores: *El Fascismo en América Latina*.

ANEXO A

**CUESTIONARIO DE VALORES HUMANOS UNIVERSALES DE SCHWARTZ
 (PVQ-RR)**

Tabla de Especificaciones

C3	C2	C1	Correspondencia entre los 10 y 19 valores			
Crecimiento (libre de ansiedad)	Enfoque social	Autotranscendencia	2	Benevolencia	Confianza	1
					Cuidador	2
			1	Universalismo	Tolerancia	3
				Preocupación	4	
				Naturaleza	5	
				-	Humildad	
Protección (evitar ansiedad)	Enfoque social	Conservación	3	Conformidad	Interpersonal	7
					Reglas	8
			4	Tradición		
		5	Seguridad	De la sociedad	10	
				Personal	11	
				-	Imagen pública	
Crecimiento (libre de ansiedad)	Enfoque personal	Autopromoción	6	Poder	Recursos	13
					Dominio	14
			7	Logro		
		8	Hedonismo			16
		9	Estimulación			17
		10	Autodirección	Acción	18	
		Pensamiento	19			

Figura 2. Tabla de Especificaciones del Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ-RR)

Fuente: tomado de Machado (2020), p. 33.

Codificación

Cuadro 13. Codificación del Cuestionario de Valores de Schwartz, forma PVQ-RR

C1	#	10 Valores	#	19 Valores	Ítems
Autotrascendencia	2	Benevolencia	1	Confianza	19, 27, 55
			2	Cuidador	11, 25, 47
	1	Universalismo	3	Tolerancia	14, 34, 57
			4	Preocupación	5, 37, 52
			5	Naturaleza	8, 21, 45
			6	Humildad	7, 38, 54
Conservación	3	Conformidad	7	Interpersonal	4, 22, 51
			8	Reglas	15, 31, 42
	4	Tradición	9	Tradición	18, 33, 40
			10	De la Sociedad	2, 35, 50
	5	Seguridad	11	Personal	13, 26, 53
			12	Imagen pública	9, 24, 49
Autopromoción	6	Poder	13	Recursos	12, 20, 44
			14	Dominio	6, 29, 41
	7	Logro	15	Logro	17, 32, 48
Apertura al cambio	8	Hedonismo	16	Hedonismo	3, 36, 46
			9	Estimulación	10, 28, 43
	10	Autodirección	18	Acción	16, 30, 56
			19	Pensamiento	1, 23, 39
D = Medias C		C = Medias A		B = Medias A	A

Humildad e Imagen pública pueden incluirse en la dimensión *Conservación*, siempre que no se lleve a cabo un análisis estructural en la propia muestra de estudio. Alternativamente, pueden tratarse como valores separados.

Fuente: elaborado con datos tomados de Machado (2020), pp. 280-281.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuestionario. Versión: español, masculino.

A continuación, describimos brevemente a distintas personas. Por favor, lee cada descripción y piensa en qué medida esa persona se parece a ti o no.

Marca con una X la casilla que refleje en qué medida la persona descrita se parece a ti:

1. No se parece en absoluto a mí
2. No se parece a mí
3. Un poco parecida a mí
4. Moderadamente parecida a mí
5. Parecida a mí
6. Muy parecida a mí

¿CUÁNTO SE PARECE ESA PERSONA A MÍ?

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
1	Es importante para él desarrollar por sí mismo su forma de ver las cosas.						
2	Es importante para él que su país sea estable y seguro.						
3	Es importante para él pasarlo bien.						
4	Es importante para él evitar disgustar a otras personas.						
5	Es importante para él que las personas débiles y vulnerables en la sociedad sean protegidas.						
6	Es importante para él que la gente haga lo que él dice que debería hacer.						
7	Es importante para él nunca pensar que merece más que los demás.						
8	Es importante para él cuidar la naturaleza.						
9	Es importante para él que nadie le avergüence.						
10	Es importante para él buscar siempre diferentes cosas que hacer.						
11	Es importante para él cuidar de las personas que son cercanas a él.						
12	Es importante para él tener el poder que el dinero puede dar.						
13	Es muy importante para él evitar enfermarse y proteger su salud.						
14	Es importante para él ser tolerante con todo tipo de personas y grupos.						
15	Es importante para él no transgredir las normas o regulaciones.						
16	Es importante para él tomar sus propias decisiones sobre su vida.						
17	Es importante para él tener ambiciones en la vida.						
18	Es importante para él mantener los valores y formas de pensar tradicionales.						
19	Es importante para él que las personas que conoce tengan plena confianza en él.						
20	Es importante para él ser rico.						
21	Es importante para él participar en actividades para defender la naturaleza.						
22	Es importante para él no molestar nunca a nadie.						
23	Es importante para él desarrollar sus propias opiniones.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
24	Es importante para él proteger su imagen pública.						
25	Es muy importante para él ayudar a la gente que aprecia.						
26	Es importante para él estar personalmente seguro y protegido.						
27	Es importante para él ser un amigo fiable y en el que se puede confiar.						
28	Es importante para él asumir riesgos que hacen la vida emocionante.						
29	Es importante para él tener el poder para hacer que la gente haga lo que él quiera.						
30	Es importante para él planificar sus actividades de forma independiente.						
31	Es importante para él cumplir las normas incluso cuando nadie le esté mirando.						
32	Es importante para él tener mucho éxito.						
33	Es importante para él seguir las costumbres de su familia o las de su religión.						
34	Es importante para él escuchar y comprender a las personas que son diferentes a él.						
35	Es importante para él tener un gobierno fuerte que pueda defender a sus ciudadanos.						
36	Es importante para él disfrutar de los placeres de la vida.						
37	Es importante para él que todas las personas del mundo tengan igualdad de oportunidades en la vida.						
38	Es importante para él ser humilde.						
39	Es importante para él llegar a comprender las cosas por sí mismo.						
40	Es importante para él respetar las costumbres tradicionales de su cultura.						
41	Es importante para él ser el que dice a los demás qué hacer.						
42	Es importante para él obedecer a todas las leyes.						
43	Es importante para él tener toda clase de nuevas experiencias.						
44	Es importante para él poseer cosas caras que muestren su riqueza.						
45	Es importante para él proteger el entorno natural de la destrucción o la contaminación.						
46	Es importante para él aprovechar toda oportunidad para divertirse.						
47	Es importante para él ocuparse de todas las necesidades de sus seres queridos.						
48	Es importante para él que la gente reconozca lo que logra.						
49	Es importante para él nunca ser humillado.						
50	Es importante para él que su país se proteja de toda amenaza.						
51	Es importante para él nunca hacer enfadar a otras personas.						
52	Es importante para él que todos sean tratados justamente, incluso las personas que no conoce.						
53	Es importante para él evitar cualquier cosa peligrosa.						
54	Es importante para él estar satisfecho con lo que tiene y no pedir más.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
55	Es importante para él que todos sus amigos y familia puedan confiar en él completamente.						
56	Es importante para él ser libre de elegir por sí mismo lo que hace.						
57	Es importante para él aceptar a las personas incluso cuando está en desacuerdo con ellas.						

Cuestionario. Versión: español, femenino.

A continuación, describimos brevemente a distintas personas. Por favor, lee cada descripción y piensa en qué medida esa persona se parece a ti o no.

Marca con una X la casilla que refleje en qué medida la persona descrita se parece a ti:

1. No se parece en absoluto a mí
2. No se parece a mí
3. Un poco parecida a mí
4. Moderadamente parecida a mí
5. Parecida a mí
6. Muy parecida a mí

¿CUÁNTO SE PARECE ESA PERSONA A MÍ?

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
1	Es importante para ella desarrollar por sí misma su forma de ver las cosas.						
2	Es importante para ella que su país sea estable y seguro.						
3	Es importante para ella pasarlo bien.						
4	Es importante para ella evitar disgustar a otras personas.						
5	Es importante para ella que las personas débiles y vulnerables en la sociedad sean protegidas.						
6	Es importante para ella que la gente haga lo que ella dice que debería hacer.						
7	Es importante para ella nunca pensar que merece más que los demás.						
8	Es importante para ella cuidar la naturaleza.						
9	Es importante para ella que nadie le avergüence.						
10	Es importante para ella buscar siempre diferentes cosas que hacer.						
11	Es importante para ella cuidar de las personas que son cercanas a ella.						
12	Es importante para ella tener el poder que el dinero puede dar.						
13	Es muy importante para ella evitar enfermarse y proteger su salud.						
14	Es importante para ella ser tolerante con todo tipo de personas y grupos.						
15	Es importante para ella no transgredir las normas o regulaciones.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
16	Es importante para ella tomar sus propias decisiones sobre su vida.						
17	Es importante para ella tener ambiciones en la vida.						
18	Es importante para ella mantener los valores y formas de pensar tradicionales.						
19	Es importante para ella que las personas que conoce tengan plena confianza en ella.						
20	Es importante para ella ser rica.						
21	Es importante para ella participar en actividades para defender la naturaleza.						
22	Es importante para ella no molestar nunca a nadie.						
23	Es importante para ella desarrollar sus propias opiniones.						
24	Es importante para ella proteger su imagen pública.						
25	Es muy importante para ella ayudar a la gente que aprecia.						
26	Es importante para ella estar personalmente segura y protegida.						
27	Es importante para ella ser una amiga fiable y en la que se puede confiar.						
28	Es importante para ella asumir riesgos que hacen la vida emocionante.						
29	Es importante para ella tener el poder para hacer que la gente haga lo que ella quiera.						
30	Es importante para ella planificar sus actividades de forma independiente.						
31	Es importante para ella cumplir las normas incluso cuando nadie le esté mirando.						
32	Es importante para ella tener mucho éxito.						
33	Es importante para ella seguir las costumbres de su familia o las de su religión.						
34	Es importante para ella escuchar y comprender a las personas que son diferentes a ella.						
35	Es importante para ella tener un gobierno fuerte que pueda defender a sus ciudadanos.						
36	Es importante para ella disfrutar de los placeres de la vida.						
37	Es importante para ella que todas las personas del mundo tengan igualdad de oportunidades en la vida.						
38	Es importante para ella ser humilde.						
39	Es importante para ella llegar a comprender las cosas por sí misma.						
40	Es importante para ella respetar las costumbres tradicionales de su cultura.						
41	Es importante para ella ser la que dice a los demás qué hacer.						
42	Es importante para ella obedecer a todas las leyes.						
43	Es importante para ella tener toda clase de nuevas experiencias.						
44	Es importante para ella poseer cosas caras que muestren su riqueza.						
45	Es importante para ella proteger el entorno natural de la destrucción o la contaminación.						
46	Es importante para ella aprovechar toda oportunidad para divertirse.						
47	Es importante para ella ocuparse de todas las necesidades de sus seres queridos.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
48	Es importante para ella que la gente reconozca lo que logra.						
49	Es importante para ella nunca ser humillada.						
50	Es importante para ella que su país se proteja de toda amenaza.						
51	Es importante para ella nunca hacer enfadar a otras personas.						
52	Es importante para ella que todos sean tratados justamente, incluso las personas que no conoce.						
53	Es importante para ella evitar cualquier cosa peligrosa.						
54	Es importante para ella estar satisfecha con lo que tiene y no pedir más.						
55	Es importante para ella que todos sus amigos y familia puedan confiar en ella completamente.						
56	Es importante para ella ser libre de elegir por sí misma lo que hace.						
57	Es importante para ella aceptar a las personas incluso cuando está en desacuerdo con ellas.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

ANEXO B

PRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL ESTUDIO

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

VI

Título

EL DISCURSO DE GUERRA COGNITIVA EN CONTRA DEL PUEBLO VENEZOLANO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD Y LOS VALORES IDENTITARIOS

Objetivo General

Analizar críticamente y reconstruir para comprender el discurso de guerra cognitiva difundido en la población venezolana a través de las redes sociales, su influencia en la percepción de la realidad política, económica y social, al igual que su efecto en la socialización de los valores identitarios.

Hipótesis Conceptual

En la población venezolana que no se ha visto afectada por los efectos distorsionantes sobre la percepción de la realidad por causa de la guerra cognitiva, son precisamente los valores de la identidad nacional y sociocultural los que han de observarse con mayor preeminencia, en comparación con la población que sí ha sido afectada por la guerra cognitiva. Y viceversa, los valores ajenos a la identidad nacional y sociocultural venezolana, los valores alienados promovidos por la hegemonía cultural dominante, han de observarse con menor preeminencia entre las personas que no se han visto afectadas por la guerra cognitiva, en comparación con las que sí se han visto afectadas.

Hipótesis Operacionales

1. Una persona estará influida por la guerra cognitiva si evidencia una percepción alterada de la realidad (VM), medida en función de la cantidad de mensajes propios o ajenos que la persona difunde como usuario de las redes sociales, específicamente de la red social X, que cumplan con los criterios o categorías de análisis crítico asociadas al discurso de guerra cognitiva (VI).
2. Una persona cuya percepción de la realidad está alterada por el discurso de guerra cognitiva (VM) evidenciará poseer una menor cantidad de sus propios valores identitarios (VD1) y, simultáneamente, asumirá como propios una mayor cantidad de los valores identitarios hegemónicos (VD2), ambos medidos mediante cuestionario construido y validado a efectos de la presente investigación.

VDS

VM

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Análisis Documental
 (parcialmente adelantado)

Preguntas relevantes que pueden responderse con esta Investigación

1. ¿En qué medida el discurso de guerra cognitiva ha influido en los agentes comunicacionales emisores nuestros (contahegemónicos, defensores)?
2. ¿Cuáles son las categorías críticas (ideas, argumentos, expresiones estándar, sentidos comunes, giros, estilos, metáforas...) del discurso de guerra cognitiva en los mensajes de los agentes comunicacionales emisores (agentes agresores vs. agentes defensores y neutrales)?
3. ¿Cuáles son las categorías críticas del discurso de guerra cognitiva típicas (de mayor frecuencia) de cada tipo de agente agresor? ¿Cuáles son las de mayor impacto (cantidad de *likes*, reenvíos y comentarios)?
4. ¿Con qué frecuencia emiten sus mensajes de guerra cognitiva los agentes agresores, según tipo de agente?
5. ¿Cuáles son los conectores, *hashtags*, palabras clave... empleados con mayor frecuencia por los agentes agresores, y cómo se diferencian en función del tipo de agente?
6. ¿Cuáles son los agentes agresores de mayor incidencia (por la cantidad, regularidad y cualidad crítica discursiva) en la transmisión de mensajes de guerra cognitiva?
7. ¿Qué proporción del total de mensajes de usuarios receptores son mensajes de guerra cognitiva?
8. ¿Cuáles son las categorías críticas que se observan en mayor proporción en los mensajes que no se corresponden con el discurso de guerra cognitiva? ¿Cuáles son las de mayor impacto (cantidad *likes*, reenvíos, comentarios)?
9. ¿Cuáles son las características sociodemográficas y de otra índole que prefiguran el perfil típico del usuario receptor (víctima) que ha sido influido por el discurso de guerra cognitiva en su percepción de la realidad y sus valores identitarios?
10. ¿Idem para el perfil típico del usuario receptor (tanto luchador, como indiferente) que no ha sido influido por el discurso de guerra cognitiva?
11. ¿Qué proporción del *corpus* total de mensajes de los usuarios receptores se corresponde con mensajes del *corpus* total de los agentes agresores y de los agentes defensores nuestros? (Impacto efectivo del agente).

Preguntas relevantes que pueden responderse con esta Investigación

12. ¿Qué proporción del total de usuarios receptores son replicadores-emisores del discurso de guerra cognitiva; es decir, cuántos venezolanos/as usuarios/as son víctimas de la guerra cognitiva? ¿Cuántos son no-víctimas o luchadores, y cuántos son indiferentes?
13. ¿Cómo se diferencian los usuarios receptores (víctima, luchador, indiferente) en su percepción de la realidad? ¿Cómo se diferencian en sus valores identitarios y en los valores humanos universales?
14. ¿Qué variables distintas de la exposición a mensajes de guerra cognitiva se correlacionan significativamente con las diferencias en la percepción de la realidad, los valores identitarios y los valores humanos universales, observadas entre los usuarios receptores (víctimas, luchadores, indiferentes)?
15. ¿Cuál es el Índice de Saturación o Exposición a mensajes de guerra cognitiva en la población venezolana?
16. ¿Cuál es el Índice de Saturación o Exposición a mensajes de guerra cognitiva, según tipo de agente agresor y según tipo de usuario receptor? ¿Puede un usuario estar altamente expuesto (saturado) al discurso de guerra cognitiva y aun así ser luchador o neutral, en lugar de víctima? ¿Qué variables estarían asociadas a ese fenómeno?
17. ...y muchas otras que sobrevendrán conforme se vaya obteniendo y analizando el caudal de datos del estudio.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva